

ILMIY-AMALIY RESPUBLIKA
KONFERENSIYASI

UCHINCHI RENESSANSDA ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

KONFERENSIYA YO'NALISHLARI

1. Ijtimoiy-gumanitar
2. Aniq va tabiiy fanlar
3. Tibbiyot fanlari

2023-yil, 30-may

Uzbekistan

www.re-search.uz

**“Uchinchi Renessansda ilmiy-amaliy
tadqiqotlarning dolzarb muammolari” mavzusidagi
Respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi**

MATERIALLARI

(2023-yil 30-may)

*Ushbu to‘plam Ziyosiy ilmiy markaz tahririyati Kengashining 2023-yil
31-maydagi qarori bilan elektron nashrga tavsiya etilgan.*

001(082)

U 90

Uchinchi Renessansda ilmiy-amaliy tadqiqotlarning dolzarb muammolari” respublika konferensiyasi. [Matn]: to‘plam // mualliflar jamoasi.- Xorazm: Ziyo scientific center, 2023. -103 b.

UO‘K 001(082)

KBK 72ya43

To‘plam ilm-fan sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar, talabalar va yosh o‘qituvchilar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, fan sohasining barcha tarmoqlarini qamrab oladi.

Mas’ul muharir: DSc. S.M.Matkarimova

Tahrir hay’ati: DSc. D.Urazboyeva
Dots. O.Shixov
PhD. H.Matyakubov
PhD. Y.Karimov
PhD. F.Tajiyeva
PhD. Z.Adilov

© Ziyo scientific center, 2023.

© “Uchinchi Renessansda ilmiy-amaliy tadqiqotlarning dolzarb muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi.

“ASIL VA KARAM” DOSTONINING SHAKLLANISHIDAGI ASOSIY UNSURLAR

**Ilmiy rahbar: PhD Norboyev O‘ktam Safarbayevich
Qo‘ziev Oybek Bekpulatovich
Urganch Davlat Universiteti 2-bosqich magistranti**

Annotatsiya: Maqolada Asil va Karam dostonining shakllanishidagi ilk manbalar haqida qisqacha ma’lumot beriladi. Asardagi fetesh bilan bog‘liq elementlar yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: Epos, “Asil va Karam”, Xorazm, genesis, olov, fetesh.

Millat mentalitetini o‘zida yaqqol ifodalovchi ma’naviy meros sifatida asrlar osha avloddan avlodga o‘tib kelayotgan epik janrlardan biri dostonlardir. “Epos qadimiyatning ulkan ehsoni, o‘zi yaratilgan davrning umumiy dunyoqarashi, ayni paytda jonli an’anaviy ijod va ijro sharoitlarida davrlararo xalq ruhining ob’ektiv holatini ifodalab, mazmun va shakl jihatidan goh ko‘lamlashib, goh siqiq tarzda avlodlarga etib kelgan buyuk obidadir”. (1)

Xorazm vohasi epik ijodiyotning qadimiy beshiklaridan biridir.

“Har bir xalq eposi eng avvalo uning milliy tarixidagi xotiralar asosida shakllanadi. (2) Shu nuqtai nazardan olib qaraganda ko‘hna voha tarixining ildizi juda teran bo‘lib. “Avesto” kitobi kabi qadimiydir. Shu sababli bu o‘lkada ko‘proq romanik dostonlar ommalashgan. Ularning zamirida esa aksariyat hollarda “Avesto” va “SHohnoma”ga xos mifologiya o‘zini namoyon qilib turadi. “Asil va Karam” dostoni ham tarkibidagi mifologik lavhalari bilan eng qadimgi asotirlarni o‘zida aks ettiradi.

Undagi “Karam obrazi oshiqlarning afsonaviy “andoza”si bo‘lib, ma’shuqasi yo‘lida og‘zidan qo‘shiq bilan qo‘shilgan holda o‘t chiqib, sevgi alangasida yonib ado bo‘lgan mo‘jizaviy halokati bilan abadiy shon-sharafga chulg‘andi”. (3)

“Asil va Karam” dostonidagi olov bilan aloqador lavhaga e’tibor qaratisa, asar syujetining juda qadimiy ekanligi diqqatni tortadi.

Bu borada E.E. Bertelsning fikrlari juda asoslidir.

E.E. Bertels “Eron adabiyoti va madaniyati tarixi” kitobida ko‘plab forsigoy adiblar qatorida XI asrning I yarmida yashab ijod qilgan shoir Unsuriy haqida alohida to‘xtalib o‘tadi. Olimning ta’kidlashicha, Unsuriy ko‘plab lirik asarlar bilan bir qatorda uchta doston ham yaratgan. Bular-“Vomiq va Uzro”, “Xing but-u Surx but” (Oq sanam va Qizil sanam” (but), “SHodbahru Aynul Hayot” dostonlaridir. (4) Shu narsa xarakterliki, Unsuriy Abu Rayhon Beruniy bilan birga ishlab ijod qilgan. Uning uchta dostonini Beruniy arab tiliga tarjima qilgan. Bu asarlarni yozishda Unsuriyning o‘zi ham arab manbalaridan foydalangan. (5) Ushbu doston orasida “Vomiq va Uzro” alohida ko‘zga tashlanib turadi. Bu doston syujeti keyingi asrlarda yashab ijod qilgan qator shoirlarni o‘ziga jalb qilib kelgan. SHu narsani ta’kidlash

joizki, “Vomiq va Uzro” asarining muqaddimasi va xotimasidagi ikki lavha barcha shoirlarda deyarlik bir xilda berilgan.

Asar muqaddimasida befarzandlik motivi berilgan bo‘lib, unda bitta olmani er-xotin bo‘lib eyishlari asosida farzandga ega bo‘lishadi. Bu motivning ildizlari qadimgi zardushtiylik diniga aloqador miflardagi motivlarga uyqash keladi va ibtidoiy jamiyatdagi partogenez hodisasi bilan uzviy bog‘lanib ketadi.

E.E. Bertelsning ko‘rsatishicha, “Vomiq va Uzro”dagi ushbu lavha Ozarbayjonda keng tarqalgan “Asli-Karam” dostonining syujetida yaqqol ko‘rinadi.

“Asli-Karam”da hikoya qilinishiga ko‘ra, Eron shohining saroyida bitta arman ruhoniysi yashar edi. SHoh ham ruhoni ham befarzand edilar. Ularning ayollari g‘oyibdan paydo bo‘lgan bitta olmani teng bo‘lib eyishadi. SHundan keyin shohning xotini o‘g‘il, ruhoniyning xotini qiz farzand tug‘adi. SHohning o‘g‘li ruhoniyning qizi bilan o‘zaro sevishadi. SHoh qizni o‘g‘liga so‘raganida arman o‘z qizini musulmonga bermasligini aytadi va saroydan bildirmasdan qochib ketadi. Karam Aslini izlab butun SHarq mamlakatlarini darbadar kezadi. Nihoyat sevgilisini topadi. Biroq jismida yongan ishq o‘ti og‘zidan alanga bo‘lib otilib chiqadi va Karam yona boshlaydi, o‘t Aslini ham o‘z girdobiga olib sevishganlar yonib kulga aylanishadi. Ular kul bo‘lib, abadiy birga qolishadi. Asardagi bu motiv sevgi, ishq olovi sifatida ro‘yobga chiqsada, aslida u olovning poklovchi vosita ekanligini ta’kidlovchi g‘oyadir. (6)

Quyoshga, olovga sig‘inish bilan aloqador ushbu motivlar islom dini g‘oyalariga mos kelmaganligi uchun Unsurinyning uchala asari ham yo‘q qilingan. Ularning ayrim parchalari va asosiy g‘oyasi boshqa mualliflarning asarlari orqali bizgacha etib kelgan. Bu ko‘hna g‘oyalar yozma adabiyotga eng qadimgi asotirlar orqali kirib kelgan.

Yuqorida ta’kidlaganimiz kabi “Asil va Karam”ning Xorazmda tarqalgan variantlari ham mavjud.

Dostonning bu varianti E.E. Bertels kitobida berilgan mazmundan jiddiy farqlarga ega. Yillar o‘tib zardushtiylik davrida keng ommalashgan syujet muayyan transformatsiyaga uchragan, islom dini aqidalarini o‘z mazmuniga to‘la singdira olgan. Undagi muqaddimada partogenezis hodisasi to‘la barham topgan. Ammo befarzandlik motivi saqlangan. Befarzand podsho Alining qabrida tunab, undan farzand tilaydi va orzusiga erishadi. Uning o‘g‘il farzandi dunyoga keladi. Ulg‘ayib, shikorga chiqqach, nogahonda armanilar qarorgohiga kelib, notanish qizga duch keladi va ular o‘zaro sevishib qolishadi. Biroq, Asilxonning otasi Karamga dini boshqaligi uchun qizini berishdan bosh tortib, ko‘chib ketadi. SHundan keyin Karamning darbadar hayoti boshlanadi. Oxir-oqibat armani yashaydigan el podshosining tazyiqi bilan armani o‘z qizini Karamga berishga rozi bo‘ladi. Biroq Asilxonni biror qo‘l tegsa yonib ketadigan tarzda tilsimlaydi. Natijada u Karam bilan uchrashib, o‘zaro qo‘l berishganda olov chiqib Karam yonib kul bo‘ladi. Asilxon esa Karamning kuli ustida gumbaz bino qilib, mujovirlik qiladi. 50-60 yillardan so‘ng Asilxon ham boqiy dunyoga qadam qo‘yadi. O‘sha

paytda Karam va Asilxonlarning ruhi kaptar shakliga kirib, bir-biri bilan birlashib qanot qoqib uchib ketishadi.

Dostonning finalidagi olov bilan aloqador motiv saqlanib qolgan bo‘lsa-da, uning poklovchi xususiyati, ishq olovi ekanligi transformatsiyalashib, tilsimlash tamoyiliga aylangan.

Muqaddima va xotima Islom dini aqidalari asosida qayta ishlanib, eng qadimgi otashparastlik bilan aloqador g‘oya o‘z kuchini yo‘qotgan.

Dostondagi eng qadimgi motivlardan yana biri kitobxonni sirli olamga etaklovchi fetish bilan aloqador lavhadir. Karam tilsimlangan Asilxonning tugmalariga qo‘l tekkizishi bilan undan olov chiqa boshlaydi. Ma’lumki, fetishning dastlabki manbalari toshlarga, qoyalarga, tog‘ jarliklariga borib bog‘lanadi.

“Tosh-fetishlarga sig‘inish dastlab Isroilda boshlangan bo‘lib, keyinchalik dunyoning barcha mamlakatlariga tarqalgan. Arabistonda hozir ham Makkadagi qora toshga sig‘inish davom etmoqda.

Ayrim kishilar tog‘ ungurlari yoki yo‘llardan kishi e’tiborini o‘ziga tortuvchi toshlarni topib olgan va ularni muqaddas hisoblab, sig‘inishda davom etgan”. (7)

Keyingi davrlardagi fetish-tumorlar esa, ana shu an’ananing davomidir.

“Asil va Karam” dostonidagi tugmalarni echish lavhasida ularga qo‘l tegishi bilan olov hosil bo‘lishi voqeasi ham fetishlarga aloqadorligi bilan e’tiborni tortadi.

Umuman olganda fetish va olov masalasining doston tarkibida uchrashi ham asarning juda qadimiy motivlarga asoslanganligini yana bir bor isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirzaev T. Doston, uning turlari va tarixiy taraqqiyoti. //O‘zbekfolklorining epik janrlari. –T.: “Fan”, 1981. 9-10-betlar.
2. Azbelev S.N. Istorizm bylin i spetsifika folkloru. –L.: Nauka, 1982. –S.209 (326)
3. Jirmunskiy V.M. Tyurkskiy geroichekiy epos. –L.: Nauka, 1974. –S.206 (728)
4. Bertels E.E. Istoriya literatury i kultury Irana.-M.: “Nauka”, 1988. S. 24.
5. Bulgakov P.G. Gumanitarnoe nasledie Beruni. // Beruni i gumanitarnye nauki.-T.: «Fan», 1972. S. 43.
6. Bertels E.E. Ko‘rsatilgan asar, 45-bet.
7. Frezer Dj. Folklor v vetxom zavete. –M.: IPL, 1990. –S.274 (

JALOLIDDIN MANGUBERDI O‘Z VATANINING SODIQ O‘G‘LONI

Ruzmatova Iroda Ruzmatovna
Urganch davlat universiteti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jaloliddin Manguberdi shaxsi, uning mo‘g‘ul bosqinchilariga qarshi olib borgan ozodlik kurashlari, jangovar harakatlarining ayrim jihatlari, g‘alabalari va mag‘lubiyatlari, Xorazmshohlar davlatining shuhrati va tanazulida ichki va tashqi ta’sirlarlar, buyuk najotkor sifatida Jaloliddin Manguberding dunyo va yurtimiz tarixi, yosh avlod tarbiyasidagi ahamiyatiga doir fikrlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Xorazmshoh Alouddin Muhammad, Jaloliddin Manguberdi, Chingizxon, Irgiz jangi, Mahmud Yalavoch, Jaloliddin Manguberdi ordeni, Vatanning sheryurak bahodiri.

Yurtimizning ko‘p yillik bebaho tarixiga ko‘z tashlar ekanmiz, el-yurtimizni bosqinchi, yovuz kuchlardan himoya qilish, millatimizning mustaqilligi va erkinligini asrashdek buyuk ishda, kurashlarda matonat, mardlik, fidoiylik ko‘rsatgan vatandoshlarimiz, sohibqironlarimiz, millatimiz ko‘rki bo‘lgan mardu-maydon o‘g‘lonlarimiz juda ko‘p bo‘lib, ularning borligidan faxr hislarini tuyamiz.

Shulardan biri Anushteginiylar sulolasining yorqin va so‘nggi vakili, kuchli siyosatdon, buyuk diplomat Jaloliddin Manguberdi edi. Chingizxon e’tirofiga sazovar bo‘lgan, mo‘g‘ullar istibdodiga qarshi kurashgan bu shaxs nafaqat O‘rta Osiyo, balki Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo, Kavkaz xalqlari tarixida muhim o‘rin egalladi. Bor yo‘gi 32 yil umr korgan ammo dunyo tarixida o‘chmas iz qoldirgan Jaloliddinning aniq tug‘ilgan sanasi ma’lum emas, ammo uning tavvaludi rasman 1198-yil deyiladi. U Xorazmshoh Alouddin Muhammad va Oychechakning to‘ng‘ich o‘g‘li bo‘lgan. Jaloliddin yoshligidan onasining tashabbusi bilan u Kuzbor og‘adan harbiy san‘atni o‘rganadi. Kuzbor og‘a unga ot minishni, qilich o‘ynatishni va kamondan o‘q uzishni o‘rgatadi. U yoshligidanoq turli xil masalalar bo‘yicha o‘z fikrini aniq isbotlay oladigan bo‘lib tarbiyalandi. Ammo, saroydagi ichki boshboshdoqlik harakatlarning barchasini sezar, bu holatlarning oldini olish yoki ularni to‘xtatish mushkul vazifa ekanligini bilsada, otasiga ular haqida aytishga haddi sig‘mas edi.

Ushbu maqolada Jaloliddin Xorazmshoh harbiy hayotning ayrim jihatlari to‘xtalib o‘tamiz. Jaloliddin 16 yoshidan boshlab otasi bilan harbiy safarlarga chiqqan boshlagan. Biroq, mo‘g‘ullar bilan to‘qnashgan ilk jangida u 17 yoshda edi. Xorazmshoh Muhammad qo‘shini Samarqanddan jo‘nab Jand (Sirdaryoning quyi oqimida) orqali Irgiz daryosi (Qozog‘iston To‘rg‘ay viloyati)ga yetishdi. Irgiz daryosi yaqinida 1216 yilning yozida Xorazmshoh Muhammad va Chingizxonning o‘g‘li Jo‘jixon uchrashdi. Bu uchrashuv kutilmagan bir hol edi. Jo‘jixon Xorazmshohga elchi yuborib: “Biz siz bilan jang qilmaymiz, ulug‘ xon (Chingizxon) siz bilan urushmoqni buyurmadi” degan xabarni yuboradi. Xorazmshoh

Muhammad bunga javoban: “Agar Chingizxon sizlarga men bilan jang qilishni buyurmagan bo‘lsa, Alloh taolo menga sizlar bilan jang qilishni buyurdi. Demak, jang qilamiz”, deydi. Ana shu jangda Xorazmshohda 60 ming qo‘shin mavjud bo‘lib, u qo‘shinni 3 qismga bo‘ladi va ulardan biriga Jaloliddinni lashkarboshi qilib tayinlab, pistirmada turishini buyuradi. Irgiz jangida Xorazmshoh dushmanning siquviga dosh berolmaydi, uni Jaloliddining xos lashkarlari bilan jangga kirib, dushmanga qaqshatqich zarba berishi qutqarib qoladi¹.

Jaloliddin mo‘g‘ullar bilan birinchi to‘qnashuvidayoq ularning harbiy ilmdagi mahoratiga tan bergan edi. Xorazm davlati esa qanday katta va qudratli imkoniyatlarga ega bo‘lmasin, unda markaziy hokimyatning sustligi, birlikning yo‘qligi, lashkarboshilarning beboshligi yaqqol ko‘ringan edi. Mashvaratda o‘rtaga tashlangan fikrlar ham ana shunday yakdillik yo‘qligini ko‘rsatadi. Xorazmshoh Muhammad buni tan olmas, tan olganda esa boshqa iloji qolmagan edi. Bu holdan Jaloliddin iztirob chekadi va harbiy kengash kuchlarining nisbatini ko‘rib chiqadi, Xorazmshohda 400 ming otlig, piyoda lashkar borligini aniqlaydi. Sultonning eng yaqin maslahatchilaridan Shihobbin Abu Sa‘d ibn Imron al-Xivaqiy ana shu ulkan kuchni Sirdaryo sohiliga to‘plab dushmanga zarba berishni taklif qiladi. Harbiy jihatdan yagona va to‘g‘ri bo‘lgan bu rejani Jaloliddin ham maqullaydi. Shahzoda mo‘g‘ullarni Xuroson va Iroqqa o‘tkazmasdan, Movarunnahr hududining o‘zidayoq zarba berishni aytadi. Yana bir taklif esa dushmanni G‘aznaga chekintirgan holda to‘satdan qurshovga olish bo‘ladi. Ammo, Xorazmshoh sarkardalariga ishonmaganligi uchun bu takliflarni rad qiladi. U Samarqandni katta devor bilan o‘rashni, aholidan soliq yig‘ib yangi sarbozlarni yollashni, bor kuchlarni shaharlarga taqsimlashni buyuradi. Xorazmshohning bu farmoni Chingizxonga davlatni ayrim-ayrim holda bosib olib, mavgud kuchlarni parchalab tashlashi uchun qulaylik yaratadi. Chingizxonning hujumi buyuk Xorazmshoh Muhammad davlatidagi ichki parokandalik, mahalliychilik va urug‘bozlikning mudhish oqibatlarini yuzaga chiqaradi.

Saroyning katta xonimi Turkon Xotunning talabi bilan taxtga Jaloliddin emas, Qutbiddin O‘zloqshoh valiahd etib tayinlanadi, chunki O‘zloqshohning onasi aynan Turkon xotun urug‘idan edi². Ketma-ket mag‘lubiyatlar, mo‘g‘ullarning ta‘qibi, lashkarboshilarning xiyonati Xorazmshohning ruhini tushuradi.

1220-yilning dekabrda u mo‘g‘ullardan qochib, G‘urgon daryosining quyulish joyiga yetib keladi va Kaspiy dengizidagi Ashurada qal‘asi ichiga berkinadi. Qal‘ada o‘g‘illari Jaloliddin, O‘zloqshoh, Oqshoh va mulozimlari va navkarlari oldida o‘zining olmos qilichini Jaloliddinga taqdim etib, uni Xorazmshoh deb e‘lon qiladi. Hamma ayonlarga bundan so‘ng davlatni Jaloliddin bsoh qarishini aytib, uning har bir buyrug‘ini so‘zsiz bajarishga da‘vat etadi. Xorazmshoh unvonini olgan Jaloliddin tezda Urganchga yetib borib, davlatning mudofaasiga e‘tibor beradi, o‘zboshimcha amaldorlarni va qipchoq urug‘i vakillarini tartibga chaqiradi.

¹ Arbob sayti va Hamdam Sodiqov : Sulon Jaloliddin Manguberdi. "Science and Education" Scientific Journal May 2021 / Volume 2 Issue 5 www.openscience.uz 954.

² Akhmedov, B. A. (2021). Cluster methods for the development of thinking of students of informatics. Academy, 3(66), 13-14.

Bunday qattiqqo‘l hukmdorning ularga keragi yo‘q, hattoki, Chingizxonning fathi ham ular uchun qiziq emas edi. Ularga faqatgina taxt zarur edi, ana shu narsani ko‘zlagan saroydagi 70 ming qipchoq askar rahbari Xumor Tegin va ukalari O‘zloqshoh, Oqshoh Jaloliddinga qarshi fitna uyushtiradi, buni bilgan hukmdor shahardan 300 nafar askarlari bilan saroyni tark etadi. Chingizxon esa o‘zining bosqinlarida O‘zloqshohni ham, Oqshohni ham, Jaloliddindan so‘ng taxtga kelgan Rukniddinni ham qatl ettiradi. Jaloliddin esa ular uchun albatta qasos olishga ahd qiladi. Tirik qolgan ukasi G‘iyosiddin bilan birga 300 kishilik qo‘shini yanada kengaytirishga, katta askarlar guruhini yig‘ishga harakat qiladi, mo‘g‘ullar esa bunday tadbirga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qildilar. Niso shahrida Jaloliddin ana shu 300 kishilik qo‘shini bilan 700 kishilik mo‘g‘ul qo‘shiniga qarshi jang qildi. Bu jangda Jaloliddin g‘alaba qozonadi va bu jangdan so‘ng Jaloliddin qo‘shini safiga 10.000 kishilik qo‘shini bilan amakisi Amin al-Mulk qo‘shiladi. Ular mo‘g‘ullar tomonidan qamal qilingan Qandahorga keladi va 3 kun ayovsiz jang qilishadi. Mo‘g‘ullar sharmandali tarzda mag‘lubiyatga uchrashadi. Qandohordagi olishuvda dushmanning ko‘zi ochiladi, shu davrga kelib, ko‘plab hududlarni zapt etishga ulgurgan mo‘g‘ullar Xorazmshohlar lashkarlarida ham juda katta jangovar shaylik mavjudligini bilishdi. Sulton Jaloliddinning g‘alabalari uning atrofidagi vatanparvar kuchlarni jumbushga keltiradi. Halaj qabilasi boshlig‘i Sayfuddin Ag‘roq, Balx hokimi A‘zam Malik, afg‘on Muzaffar Malik kabi ko‘ngilli sardorlar, qarluqlar yetakchisi Hasan Qarluqlar, Xorazmshohning amakisi Amin -al-Mulk yana 40 ming kishilik lashkari bilan yetib keladi. Endi dushmanga qarshi jang qilish uchun yetarlicha kuch yig‘ilgan edi. Valiyon qal‘asini qamal qilgan mo‘g‘ullar ana shu birlashgan kuch bilan to‘qnashadi¹.

Bir g‘oya va bir maqsad yo‘lida birlashgan bu qo‘shinga Jaloliddin o‘zi boshchilik qiladi. Bu habarni eshitgan Chingizxon uch tumandan ko‘p qo‘shinni unga qarshi safarbar etadi. Mo‘g‘ullarning 45 minglik lashkari Jaloliddinning qo‘shini bilan Panjsher vodiysidagi Parvon dashtida to‘qnashadi. Mo‘g‘ullar askarlariga tajribali sarkarda Shiki Xutuxu no‘yon boshchilik qiladi. Jaloliddin qo‘shining o‘ng tomonini Temur Malikka, chap tomonini esa Sayfuddin Ig‘roqqa topshiradi, o‘zi esa markaziy qo‘shinga bosh bo‘ladi. Uning buyrug‘iga ko‘ra hamma navkarlar otlardan tushib, jilovlarini bellariga bog‘lab, jangga kiradilar. Bu jang haqida tarixchi Shahobiddin an-Nasaviy bunday deb yozgan edi: “Jaloliddin o‘zi Shiki Xutuxu qo‘shining o‘rtasiga otilib kirib, uning harbiy tartiblarini buzdi va mo‘g‘ul bayroqlarini otlar oyog‘i ostida poymol qildi”². Parvondagi jangda mo‘g‘ullarning dovrug‘iga rahna solindi. Ammo shu jangdan so‘ng Jaloliddin lashkarboshilari orasida o‘lja talashish bo‘yicha raqobat boshlanib ketadi. Jaloliddin ularni tinchlantirishga urinsada, qarluqlar ham, afg‘onlar va halajlar ham sultonning qo‘shinini tark etadi. Shu bilan Jaloliddin qo‘shinida 700 kishi qoladi. Sind daryosidagi jangda u 3 kunlik jang olib boradi, jang 1221-yil 25 noyabrdan to 27

¹ Jumaboy Rahimov. Vatanning sheryurak bahodiri. “O‘qituvchi” nashriyotmatbaa ijodiy uyi. “Talqin” nashriyoti. Toshkent-2015.

² Ахмедов, Б. А. (2020). О развитии навыков интерактивных онлайн-курсов в дистанционных условиях современного общества (модель-программа для преподавателей образовательных учреждений). Universum: технические науки, 12-1 (81).

noyabrgacha davom etadi. Aynan uchinchi kuni jangni boy bergan Jaloliddin, o‘z lashkarlari va ahli oilasi or-nomusi mo‘g‘ullar qo‘lida toptalishini istamadi, onasi Oychechakning iltimosi va talabi bilan ularni Sind daryosiga g‘arq qilish farmonini beradi, o‘zi esa daryoni kechib, Chingiz qo‘shini turgan qirg‘oqning qarama-qarshisiga o‘tib oladi. U qirg‘oqda turganicha, dushmanga asir tushib qolgan askarlari, singlisi va norasida o‘g‘lining ayanchli fojeyasi, qismatiga guvoh bo‘ladi, ruhi azoblanadi, chuqur qayg‘uga tushadi, lekin ortga chekinmaydi. Sind daryosidan o‘tgan Jaloliddinni tabiiyki Hindiston rojalari quchoq ochib kutib olishma ydi. U Shatra viloyati hokimi bilan jang qilishga majbur bo‘ladi, Shatra hokimi ham tajribali sarkarda edi, ammo Jaloliddin jangchilarining ko‘z o‘ngida uni o‘ldiradi va qo‘shin unga so‘zsiz taslim bo‘ladi,shu bilan birgalikda Sind, Uchcha, Mo‘lton, Lohur, Peshov hokimi Nosiriddin Kubacha va Shamsiddin Eltutmish bilan ham aloqalar olib boradi. Shu hududdagi maslahat yig‘inida mulozimlari unga Hindistonning notinchligi, ular xohlagan vaqtda mo‘g‘ullar bilan til birlashtirib ularga qarshi urush qilishlari mumkinligi, sotqinlar va ko‘rinmas kuchlarning janglari ularning madorini olib qo‘yishi haqidagi takliflarini beradilar va unga Iroqqa borishni tavsiya qiladilar¹.

Jaloliddin bu fikrlarni yoqlaydi va Iroqqa yo‘l oladi. U Kirmoga ya‘ni ukasi G‘iyosiddinning noibi Baroq hojib bilan, Fors viloyati otabegisi, Yazd viloyati hokimi Alouddavla, Isfahon qozisi Rukniddin Ma‘sudlar bilan ko‘rishadi. Undan tashqari u Tabariston, Ko‘niya, Jazira, Quddus, Misr hokimlari bilan yaxshi munosabat o‘rnatadi. O‘sha paytda musulmonlar amir-almo‘minin nomini olgan Bag‘dod xalifasining siyosiy tushunchasi juda past edi u mo‘g‘ullardan emas, balki Jaloliddindan qo‘rqadi, u hattoki Qush Temir boshchiligida 20 min kishilik qo‘shin jo‘natib, Jaloliddinni yo‘q qilishni topshiradi. Bu jangda Nosir qo‘shinlari mag‘lub bo‘ladi va hamma hokimlar musulmonlar amiri sifatida Jaloliddinni tan olishadi. Ozarbayjon aholisi musulmonlar amiri sifatida tanilgan Jaloliddin bilan yaqin aloqa qilishga harakat qilishadi, chunki nasroniy gurjilar ularni har doim talab, nasroniylikka o‘tishlarini talab qilar edi, 1225-yil may oyida Marog‘a egallanib, hukmdor O‘zbek qochib ketadi. Ozarbayjon egallanganidan so‘ng Jaloliddin aynan Gurjilar ustiga yurish qilishga harakat qiladi. Gurjilar malikasiga o‘zining shuhrati, davlati va jangdagi mahoratlarini maqtadi. Gurjilar malikasi ularga tinchlik taklif qiladi. Rusu Gurjilar malikasi (1222-1245)ga Jaloliddin uylanishini, shu orqali hamma xalqlar umumiy dushmanlari bo‘lgan mo‘g‘ullarga qarshi jang qilishini, jangga ham tayyorligini aytadi. Ammo malika unga nasroniylikni qabul qilishini aytadi, Jaloliddin jang yo‘lini tanlaydi. 1225-1226 yillarda Gurjiston to‘la egallanadi².

Jaloliddin hukmdor sifatida ko‘plab masaqqatli yo‘llarni bosib o‘tdi. U yo‘lda sarkardalari, otasi-onasi, ukalari, opasi, rafiqasi, farzandlari, askarlarini yo‘qotdi, ayonlarining xiyonatlarini ko‘rdi. Insonni o‘yga soluvchi tomoni shundaki, nega musulmon amirlari

¹ Ахмедов, Б. А. (2021). Задачи обеспечения надежности кластерных систем в непрерывной образовательной среде. Eurasian Education Science and Innovation Journal, 1(22), 15-19.

²Ахмедов, Б.А. (2021). Динамическая идентификация надежности корпоративных вычислительных кластерных систем. Academic Research in Educational Sciences, 2(3), 495-499.

Jaloliddinga bo‘ysunishni u bilan birga jangu-jadalgaga kirishni, mo‘g‘ullar qo‘lida qaram bo‘lmay, Xorazmshoh qo‘lida erkin viloyat bo‘lib yashashni xohlamadilar? Axir sultonning maqsadi nafaqat markazlashgan davlat tashkil etish, balki musulmonlar dunyosini yovuz dushman, bosqinchi mo‘g‘ullar isti’losidan ozod qilish edi. Maqolada Jaloliddin Manguberdi hayot yo‘lining ayrim jihatlariga fikr bildirib o‘tdik, xolos va bunga o‘zimizni burchli deb hisobladik.

Bugungi kenga kelib Mustaqil O‘zbekistonimizning tarixi olimlarimiz tomonidan tatqiq qilinayotgan Jaloliddin Manguberdi hayoti bilan bog‘liq ilmiy yangiliklar, yangi tarix zarvaraqlari bilan boyitildi, uning obro‘si va shani yanada tiklandi. Baddiy asarlar, kinofil’mlar, san’at asarlar yaratildi, xalqaro miqyosdagi ilmiy anjumahlar tashkil etildi. Davlatimiz tomonidan Jaloliddin Manguberding Vatanimiz ozodligi va obodligi yo‘lida olib borgan mardona kurashi va hayot yo‘liga xolisona baho berildi. 1999 yil uning 800 yillik tavaluddi munosabati bilan esdalik yubiley tangasi zarb etildi, 2000 yil O‘zbekiston Respublikasining oily mukofati hisoblangan “Jaloliddin Manguberdi” ordeni ta’sis etildi, Qurolli Kuchlarimizning timsoliga aylandi. 2015 yil taniqli olim va publitsist Jumaboy Rahimov tomonidan Jaloliddin Manguberding hayoti keng va yorqin bayon qilingan “Vatanning sheryurak bahodiri” nomi ostida kitob-al’bom chop qilindi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov “Sulton Jaloliddin siymosi nafaqat Xorazm, balki butin O‘zbekistonning faxrug‘ururidir. U bizning ozodligimizga, istiqlolimizga tajovuz qilmoqchi bo‘lgan har qanday yovuz kuchga qarshi tik turib kurashishga, mardona zarba berishga qodirligimizning tasdig‘i va timsolidir. Bu bahodir zotning muborak nomi, uning qahromonligi kelajak avlodlarga, birinchi galda siz bilan bizga tarixiy xotira oldida boshimizni mag‘rur tutib yashamog‘imiz uchun to‘liq huquq beradi” dey faxp bilan e’tirof etgan edilar. El-yurti, davlati uchun, uning taqdiri va kelajagi uchun jon kuydiradig an, xalq manfaatini o‘z manfaati, tinchligidan ustun qo‘ya olgan, har qanday vaziyatda ham yurtni birlashtira oladigan, yurti uchun yonib yashaydigan vatanparvar, erkparvar farzandlargina tarixda o‘chmas iz qoldiradilar. Ana shunday nom yurtimizning mard o‘g‘loni Jaloliddin Manguberdiga nasib etdi. Jaloliddin Manguberding timsoli, uning beqiyos jasorati har bir yurtdoshimiz uchun, yurtimizning kelajagi bo‘lgan yosh avlod uchun jasorat, matonat maktabi bo‘lib asrlardan-asrga o‘tib boraveradi. Uning betakror nomi shoirlarning she’rida, go‘zal kuy-qo‘shiqlarda, durdona asarlarda mangy tarannum etiladi, yuraklarda yorqin yulduz misol charaqlab tinchlik sari chorlab turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Arbob sayti va Hamdam Sodiqov : Sulton Jaloliddin Manguberdi. "Science and Education" Scientific Journal May 2021 / Volume 2 Issue 5 www.openscience.uz 954.
2. Akhmedov, B. A. (2021). Cluster methods for the development of thinking of students of informatics. Academy, 3(66), 13-14.

3. Jumaboy Rahimov. Vatanning sheryurak bahodiri. “O‘qituvchi” nashriyatmatbaa ijodiy uyi. “Talqin” nashriyoti. Toshkent-2015.

4. Ахмедов, Б. А. (2020). О развитии навыков интерактивных онлайн-курсов в дистанционных условиях современного общества (модель-программа для преподавателей образовательных учреждений). *Universum: технические науки*, 12-1 (81).

5. Ахмедов, Б. А. (2021). Задачи обеспечения надежности кластерных систем в непрерывной образовательной среде. *Eurasian Education Science and Innovation Journal*, 1(22), 15-19.

6. Ахмедов, Б.А. (2021). Динамическая идентификация надежности корпоративных вычислительных кластерных систем. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(3), 495-499.

XALQ OG‘ZAKI IJODIDA AMIR TEMUR SIYMOSI

Matkarimova So‘najon Ro‘zimboyevna
Urganch davlat universiteti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temur faoliyatining xalq og‘zaki ijodida e‘tirof etilishi haqida ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Ibn Arabshoh, Mirzo Rumuz, Abdurahmon Sirot, Mahmud Taymur, E. Markov, Professor L.Keren, Sharafiddin Ali Yazdiy, Rui Gonsales de Klavixo.

Amir Temur kabi ulug‘ zotning shaxsi bilan bog‘liq afsona, rivoyat, hikoyatlar ko‘plab to‘qilishi mutlaqo tabiiydir. Shu mavzudagi barcha ma‘lumotlarni to‘plash juda maqbul ish bo‘lar edi. Bunday to‘plam Amir Temur tarjimai holidagi qanday fazilatlar va voqealar xalq xotirasida uzoq vaqtgacha mustahkam o‘rnashib qolganini tasavvur etish imkonini beradi.

Bu o‘rinda ayrim misollar bilangina cheklanamiz. Amir Temur mo‘g‘ul xalqlari eposida tez-tez uchraydigan personaj desa bo‘ladi. Qozoqlar, qoraqalpoqlar, ko‘chmanchi o‘zbeklar, nog‘oylar, turkmanlar, Qrim dashti va Janubiy Sibirda yashovchi turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan «Idiga go‘g‘risida ertak» ni misol qilib ko‘rsatsa bo‘ladi. Bu she‘riy asar Amir Temur bilan To‘xtamishning o‘zaro kurashi bilan bog‘liq haqiqiy voqealar yaqqol aks etgan va bu epos o‘sha arboblarning «hayotlik davridayoq» to‘qila boshlagan.

Mirzo Rumuzning «Temur haqida kitob» (yoki «Baxtiyor Amir Temur Guragoniy tarixi») 1712 yilda yozib tamomlangan. Avvalgi mualliflarning birqancha tarixiy asarlari asosida tuzilgan mazkur yig‘ma asar ko‘pgina afsonaviy va rivoyat tusidagi, xalq og‘zaki ijodi tarzidagi ma‘lumotlarni qamrashi bilan diqqatga sazovordir[1.97].

Abdurahmon Sirotning XVIII asr boshlarida dunyoga kelgan, Amir Temurning tug‘ilishidan vafotigacha bo‘lgan tarixini o‘zichiga olgan «Behisob xazina» asariga alohida e‘tibor bermoq kerak. Unda tarixiy manbalar bilan xalq og‘zaki ijodidagi afsonaviy ma‘lumotlarning chambarchas bog‘lanib ketishi ko‘zga yaqqol tashlanadi. Amir Temurning ismoiliy shoir va targ‘ibotchi Nosiri Xusrav (1078 yilda vafot etgan) bilan munosabatlari va kurashi, Dashti Qipchoqqa va Rusiyaga yurishi, shundan keyin Rusiyadan SHoqruх hukmronligi davrigacha kelib turgan o‘lponlar va hokazolar haqidagi hikoyalar rivoyat ekanligi ochiq ravshan ko‘rsatilgan[2.56].

Sharqshunos V.A. Jukovskiy shu asardan Amir Temur haqidagi afsonalarning birini tarjima qilgan. XIX asr ro‘yxatlarida nomi noaniq muallifning eski o‘zbek tilidagi asari— «Amir Temur haqidagi hikoyadan parcha» ham mavjud bo‘lib, unga Amir Temur haqidagi xalq rivoyatlari va hikoyatlari asos qilib olingan.

Arablarning «Sirot Abi Zayd» xalq eposida Amir Temur arab qabilalaridan biri olib borgan afsonaviy janglardagi personajlar orasida tilga olinadi.

Ba’zan Amir Temur shartli personaj va allegoriya tarzida namoyon bo’ladi. Masalan, zamonaviy arab mumtoz adabiyotining namoyandasi Mahmud Taymur o’zining xayoliy satirasida (1946) Amir Temurni (Antoniya va Kleopatra singari) zamonamizda misrlik patsifistlar g’oyasining asossizligi xususidagi bahslarda qatnashuvchi narigi dunyoda misifatida shartli tasvirlaydi.

Xalqimiz avvalgi zamonlardagi barcha azim qurilishlarni Amir Temur nomi bilan bog’lashi esa xalqning Amir Temur haqidagi xotirasi boqiy ekanligini bildiradi.

Jurnalist E. Markovning Markaziy Osiyo bo’ylab safari shohidligi ham diqqatga sazovor. U Markaziy Osiyodagi turli davrlarga mansub qaysi me’moriy yodgorlikni (machit, mozar, karvonsaroy, madrasa, sardoba va shu kabilarni) ko’zdan kechirmasin, mahalliy aholi ularni albatta Amir Temurning binokorlik faoliyati bilan bog’laydi. SHu sababli u o’z esdaliklarida Amir Temurni «Markaziy Osiyo xalqlari nazaridagi suyuqli qahramon va eng buyuk podshoh» deb tilga oladi. Alaut darasida («Temurdarvozasi» da) qoyaga yozilgan mashhur yozuvlarda Markov «Mana shu tog’larni Temur o’z qo’llari bilan nari surgan» degan afsonani o’qidi, eng katta sardobalardan birini ko’zdan kechirish vaqtida Markovning hamrohi unga: «Sardoba—Quduq Suv! Temur qurgan..., tuyalarni, otlarni sug’organ, odamlarni, butun dunyoni sug’organ», deb aytgan[3.35].

SHu o’rinda Amir Temurning Samarqanddagi kutubxonasi taqdiri bilan bog’liq masala shupaytgacha vaqti-vaqti bilan ko’tarilib kelayottanini eslatib o’tmoqchimiz. Bu kutubxona Amir Temur amri bilan, shu jumladan Armaniston, Suriya va boshqa mamlakatlardan keltirilgan «yunoncha, rimcha, arabcha va armancha» nodir va qimmatbaho qo’lyozmalardan bunyodga keltirilgan edi. Bu hakdagi ma’lumotlar o’sha zamon rivoyatlaridan shu paytgacha etib kelgan. Harholda, hozirgacha bu kutubxonaning izi topilgani yo’q.

G.Vamberi, A.L.Kun va boshqa sharqshunoslarning bu boradagi barcha urinishlari zoe ketdi.

«XXI asr» gazetasida «Amir Temur tug’ilganida... o’zga sayyoraliklar kelganmi?» nomli qiziqarli maqola e’lon qilindi. Muallif — Farrux Jabborov tarixiy manbalar yordamida ulug’ bobomizning tug’ilishi bilan bog’liq afsona va rivoyatlarning nechog’li haqiqatga mos ekanini aniqlashga urinadi. O’ylaymizki, muallifning kichik tadqiqoti Sizni ham befarq qoldirmaydi.

Buyuk insonlar tug’ilgan payti g’ayrioddiy voqealar sodir bo’lgani haqida ma’lumotlar ko’p. Biriga ishonib, biriga ishonging kelmaydi. Tarixiy faktmi yoki keyinchalik to’qib-bichilganmi— aniqlash mushkul.

Har sakkiz yuz yilda Sohibqiron dunyoga kelishi to’g’risidagi ishonch azaldan keng tarqalgan. Amir Temur uchinchi va hozircha oxirgi Sohibqiron deb bilinadi. Bu ulug’ bobomizning tug’ilishi bilan bog’liq afsona va rivoyatlarni ko’p eshitganmiz, ko’p o’qiganmiz. Jahon tojdorining kichik zamondoshi Ibn Arabshoh yozib qoldirgan ma’lumotlar ham qiziqarli.

Ibn Arabshoh (1389–1450) o’n ikki yasharligida Amir Temur farmoniga binoan Damashqdan qarindoshlari, ilmu hunar ahli bilan birga Samarqandga olib kelingan. Jahon

poytaxtida yetti yil yashab, tahsil ko‘rgan. Uning «Ajoyib-ul maqdur fi tarixi Taymur» («Amir Temur tarixida taqdir ajoyibotlari») asari o‘sha davrdagi saroy tarixchilari kitoblaridan ajralib turadi. Olimlar Ibn Arabshohni matnda badiiy bezakka berilib ketish, shaxsiy adovatini aralashirib yuborish— xolislikka qat’iy rioya qilmaslikda ham ayblaydi[4.6].

«Ajoyib-ul maqdur»da g‘aroyib hodisadan so‘z ochiladi: «Hikoya qiladilarki, (Temur) tug‘ilgan kechasi havoda qandaydir uchib yurgan temir qalpoqchaga o‘xshash bir narsa paydo bo‘lgan. Keyin u keng bo‘shliqqa tarqalib, yer yuziga yoyilib ketgan emish. Undagi cho‘g‘ va uchqunga o‘xshash narsalar har tomonga sachragan va o‘yilib, hatto o‘troq va badaviy joylarni ham to‘ldirib yuborgan emish (Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Toshkent: «Mehnat», 1992-yil. 68-bet).

«...kechasi havoda qandaydir uchib yurgan temir qalpoqchaga o‘xshash bir narsa» daf‘atan uchar likopchalar haqidagi gaplarni yodga soladi. Yerdan tashqarida ham hayot borligiga, gohi-gohida o‘zga sayyoraliklar mehmonimiz bo‘lib turishiga ishonish va ishonmaslik qadimdan uch-quyruqsiz bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelgan. Qadimgi Misr manbalarida «quyoshdan ham porloq olov halqalar» kuzatilgani, keyin samoga ko‘tarilib, ko‘zdan g‘oyib bo‘lgani yozib qoldirilgan. Tarixdan bunaqa misollar bisyor[5. m.xabar.uz/uz/].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Муқимов З. Амир Темур тузуклари ҳуқуқининг тарихий манбаи сифатида. /Амир Темур илм-фан ва маданият ҳомийси. Халқаро конференция тезислари. – Самарқанд. 1996, 22-23 май, 2-қисм.Б-89-97.
2. Мўминов И.М. Амир Темурнинг Ўрта Осиё халқлари тарихида тутган ўрни ва роли. – Тошкент: Фан. 1969. Б-56.
3. Саидов А.Х.,Тошқулов Ж. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. – Тошкент: ИИВ Академияси, 1995.Б-35.
4. Мухтасар. Шариат қонунларига қисқача шарҳ. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. Б-6.
5. <http://m.xabar.uz/uz/madaniyat/amir-temur-tugilganida-ozga-sayyoraliklar-kelganmi>.
[Murojaat qilingan sana: 15/02/2023.](#)

**TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA XORAZM VILOYATIDA FAN VA
MADANIYAT SOHALARINING RIVOJLANISHI**

Xo‘jamuratov Umarjon Rustamovich
Urganch davlat pedagogika instituti
ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası mudiri
+998 94 230 73 38
Allaberganova Ruzigul
Urganch davlat universiteti
Tarix kafedrası magistranti
+998 99 500 71 73

Annotatsiya. Maqolada keyingi yillarda Xorazm viloyatida fan va madaniyat sohalarining rivojlanishi haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, Xorazm viloyatida maktabgacha ta‘lim tizimi, maktab ta‘limi oliy ta‘lim muassasalari, viloyatda ilm-fan va ma‘naviy-ma‘rifiy sohalarda islohotlar haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar. maktabgacha ta‘lim, uzluksiz ta‘limning, maktab, ma‘naviyat, milliy qadriyatlar, oliy ta‘lim muassasalari.

Keyingi yillarda O‘zbekistonda ma‘naviy qadriyatlarini yanada qadrlash, yosh avlodni milliy qadriyatlar va ajdodlarimizning bebaho merosi asosida tarbiyalash, ularda o‘z ajdodlari bilan g‘ururlanish tuyg‘usini shakllantirish, milliy o‘zlikni anglash hissini mustahkamlash borasida keng qamrovda ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar olib borilmoqda.

2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi aholini ham jismoniy, ham ma‘naviy jihatdan kamol toptirish g‘oyat murakkab vazifa ekanligi, ayniqsa, bugungi kunda mafkuraviy kurashlar goh oshkora, goh pinhona tus olgan, hozirgi tahlikali zamonda bu masala nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bir necha bor ta‘kidlangan. Har bir hududdagi muammolarni bartaraf qilish, yechimini topish, kamchiliklarni tezkorlik bilan hal qilish, aholi yashash sharoitlarini yaxshilash, fuqarolarning ma‘naviy-madaniy saviyasini oshirish, yoshlarni baxtli va saodatli hayot sari ildam ergashtirib borish, bularning bari Yangi O‘zbekiston sharoitida amalga oshdi.

Xorazm Viloyatida ham “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g‘oyasi asosida jamiyatda uzluksiz ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya va tashviqot ishlarini tashkil etishning yettita asosiy yo‘nalishlarini belgilab olgan holda ta‘sirchan, kreativ va innovatsion uslublar orqali targ‘ibot ishlari olib borilmoqda.

Maktabgacha ta‘lim tizimi uzluksiz ta‘limning birlamchi va asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi. Barkamol avlodning ma‘naviy-ma‘rifiy saviyasi va bilimni oshirish, milliy qadriyatlar va ajdodlarimizning bebaho merosi asosida tarbiyalash, jumladan, maktabgacha ta‘lim tizimiga alohida e‘tibor qaratish eng asosiy vazifalarimizdan biriga aylangan. O‘zbekiston Respublikasi

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori¹ sohadagi asosiy yo’nalishlarni belgilab berdi. 2021-yilda Xorazm viloyatida 152 421 nafar, 3-7 yoshidagi bolalar bo’lib, ularning 74,4 foizi maktabgacha ta’lim tashkilotlariga qamrab olingan.

2021-yilda Xorazm viloyati xalq ta’limi boshqarmasiga qarashli 576 ta ta’lim muassasasi faoliyat yuritib, shundan, 549 ta maktab, shu jumladan, 4 ta maxsus maktab-internat, 3 ta sanatoriya tipidagi maktab-internat, 13 ta ayrim fanlar chuqur o’qitishga ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar, 43 ta ayrim fanlar chuqur o’qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar, 13 ta “Oilaviy bolalar uyi”, 14 ta “Barkamol avlod” bolalar maktablari faoliyat olib borgan.

Yildan yilga maktablar soni oshib bordi. Jumladan, 2010-yilda Xorazm viloyatida maktablar soni 532 ta bo’lgan bo’lsa, 2022-yilda ularning soni 567 taga yetgan. O’z navbavida o’quvchilar soni xam 266452 tadan 360661taga, o’qituvchilar soni esa 26489dan, 32161 taga oshgan². Viloyatda ta’lim sifatining yuqoriligi o’z samarasini berdi. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 26-yanvardagi topshirig’i va Xalq ta’limi vazirligining xatiga asosan matematika fanidan “Qo’qon olimpiadasi” tashkil qilingan. Ushbu olimpiadaning Respublika bosqichi natijalariga ko’ra kuchli o’ntalikdan Xorazm viloyatidan uch nafar o’quvchisi munosib joy egallagan. Xiva shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o’quvchisi Sapparboyev Sarvar Javlonbek o’g’lining aynan shu olimpiadada birinchi o’rinni egallab, mukofot sifatida “Cobalt” avtomobili sovrindori bo’lgan.

2021-yilda erishilgan eng yaxshi natijalardan biri Xorazm viloyati sifatli o’rta ta’limga ega bo’lish ko’rsatgichi bo’yicha “Sifatli ta’lim olish imkoniyati tengsizligi indeksi (Index of Disparity in Access to Quality Secondary Education IDAQSE) “Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi ta’lim tengsizligining yangi qirralari: muammolarni o’lchashdan siyosatlarni o’zgartirish sari” loyihasi doirasida ishlab chiqilgan reytingda viloyatlar orasida birinchi o’rinni egalladi.

Xorazm viloyatida keyingi yillarda o’qituvchilarga berilayotgan e’tibor, ularning maqomini ko’tarish, qadr-qimmatini oshirish yuzasidan olib borilayotgan amaliy ishlar tufayli viloyatda faoliyat olib borayotgan ustozlarda ishlashga bo’lgan ishtiyoq ortdi, o’z bilimlarini oshirish uchun intilish kuchaydi. Xorazm viloyati Respublikada oliy va birinchi toifali o’qituvchilar ulushiga ko’ra 2020-2021-yillarda birinchi o’rinni egallab turgan. O’zbekiston Respublikasi prezidenti Sh. Mirziyoev Prezidentimizning 2021-yil 26-martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarori³ asosida Xorazm viloyatidagi har bir umumta’lim muassasasida ijodiy-madaniy masalalar bo’yicha targ’ibotchi lavozimi tashkil qilingan. Ushbu lavozimga Yozuvchilar uyushmasi tomonidan

¹ O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 1059 sonli Qarori 2019 yil 31 dekabr // w.w.w.lex.uz.

² <http://www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>

³ O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari” to’g’risida PQ-5040-son Qarori 2021 yil 26 mart // w.w.w.lex.uz.

tavsiya qilingan ijodkorlar, pedagogik tajribaga, yoshlar bilan ishlash borasida ko‘nikmaga ega mutaxassislar jalb qilingan. Bundan asosiy maqsad yoshlarning iqtidorlarini yuzaga chiqarish, besh muhim tashabbusning samarali yo‘lga qo‘yilishini ta‘minlash, yoshlarda kitobxonlik madaniyatini, ijodiy fikrlash va ijtimoiy faollikni oshirishdir.

Xorazm viloyatida Oliy ta‘lim muassasalari soni 2010-yil 3 ta bo‘lgan bo‘lsa, 2022-yilda ularning soni 7 taga yetdi. Oliy ta‘lim muassasalaridagi professor o‘qituvchilari soni 628 tadan, 1328taga oshdi¹. 2021-yil maktab bitiruvchilarini ko‘proq qamrab olish maqsadida oliy ta‘lim muassasalarida qabul kvotalari soni oshirildi, yangi mutaxassisliklar bo‘yicha kadrlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. Viloyat maktab bitiruvchilar oliy o‘quv yurtlariga qamrov darajasi 20 foizdan 30 foizga yetdi. Urganch shahrida Malayziyaning Binary menejment va tadbirkorlik universiteti filiali o‘z faoliyatini boshladi. Viloyatdagi oliy ta‘lim muassasalarida 1500 dan ortiq xorijlik, xususan, Turkmaniston, Pokiston, Hindiston, Qirg‘iziston, Rossiya, Afg‘oniston, Saudiya Arabiston va AQShlik talabalar taxsil oldi. 2021-yilda oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy darajaga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilar ulushi 29 foizni tashkil qilgan. Bu ko‘rsatgichni yanada oshirish, yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga ko‘maklashish ishlari jadal sur‘atlar bilan olib borildi.

Xorazm viloyati misolida oliy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilari tomonidan 2020 yil 48 ta ilmiy ishlar himoya qilingan bo‘lsa, 2021 yilda 84 ta ilmiy ishlar himoya qilinishiga erishilgan. Ilm-u ma‘rifat sohasiga Prezidentning shaxsan bosh bo‘layotgani bugun viloyatidagi yosh pedagoglar va olimlarning shijoatiga shijoat qo‘shdi. Buni, 2021-yil Buxoro shahrida davlati rahbarining bevosita e‘tibori bilan oliy darajada o‘tkazilgan “Zakovat” turnirining respublika bosqichida viloyat yoshlarining g‘alabasida yaqqol ko‘rishi mumkin. 2021-yilda oliy ta‘lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, el ardog‘idagi madaniyat xodimlari “Bir ziyoli – bir mahallaga ma‘naviy homiy” tamoyili asosida barcha mahallalarga birlashtirilgan. Ziyolilar tomonidan o‘zlarining nazariy bilim va ko‘nikmalarini mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji uchun yo‘naltirish, amaliyotga joriy qilish belgilandi.

Kitob ong va tafakkur sarchashmasi, qalb ziyosi, insonlarni yaxshilikka, ezgulikka chorlovichi vosita hisoblanadi. Viloyatda kitob va kitobxonlik, ularni chop etish borasida ham yangi loyihalar oshirildi. 2021 yil viloyatda 12 ta axborot kutubxona markazlari, ta‘lim muassasalari va idora-tashkilotlarining 633 ta kutubxonalarini faoliyat ko‘rsatgan. 55 ta mahallarda kutubxonalar tashkil qilingan. Viloyatning barcha kutubxona muassasalari fondida jami 3 mln. 792 ming 100 nusxada kitoblar mavjud.

Shuningdek, viloyatda 10 ta nashriyot hamda 62 ta matbaa korxonasi faoliyat ko‘rsatadi. 2020 yil davomida ushbu nashriyotlar tomonidan 484 nomdagi 62 mingdan ziyod yangi kitoblar nashr qilingan bo‘lsa, Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi hamda viloyat hokimligi hamkorligida 7 nomdagi 18 mingga yaqin kitoblar chop etildi. Xususan, Muhammadrizo Ogahiyning 10 jildlik tanlangan asarlarini 2020-2021 yillarda nashr qilgan.

¹ <http://www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>

Pahlovon Mahmudning asarlari to‘plami 5 tilda nashr qilingan. Jaloliddin Manguberdi tarixiga oid 5 ta kitobdan iborat jamlanma, Abu Rayhon Beruniy trilogiyasi chop etildi.

YUNESKOning Nomoddiy madaniy meros ob‘ektlarini muhofaza qilish bo‘yicha hukumatlararo qo‘mitasining 2019 yil 13 dekabrda Kolumbiya poytaxti Bogota shahrida o‘tkazilgan 14-sessiyasida Xorazm san‘atining tumori bo‘lgan “Lazgi” Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro‘yxatiga kiritildi¹.

2020-yilda Prezidentning maxsus qarori²da o‘zbek raqsi san‘ati tarixida alohida o‘rin egallagan milliy raqsiy an‘analarini saqlash, rivojlantirish maqsadida “Lazgi” xalqaro raqs festivalini munosib o‘tkazish bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi tomonidan lazgi raqsining bugungi avlodga yetkazilishiga, ommalashuviga, rivojlanishiga butun umrini bag‘ishlagan O‘zbekiston xalq artisti Gavhar Matyaqubovaning “Ma’naviyat fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi.

2021-yil 16-dekabrda YUNESKOning Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo‘yicha hukumatlararo qo‘mitasi XVI sessiyasi doirasida Baxshichilik san‘ati Yunesko tomonidan Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro‘yxatiga kiritildi³. Xorazm san‘ati – baxshichilik, maqom, suvorolari xalqining o‘ziga xos milliy immuniteti hisoblanadi.

So‘ngi yillarda Butun dunyoga o‘zbek madaniyati va san‘atini targ‘ib etish maqsadida viloyat musiqali drama teatri Turkiya, Rossiya, Qozog‘iston, viloyat qo‘g‘irchoq teatri esa Turkiya, Ukraina singari mamlakatlarga gastrol safarlarini uyushtirib, mezbonlarning olqish va e’tiroflariga sazovor bo‘ldilar. Ayniqsa, teatr ijodkorlari tomonidan sahnalashtirilgan “Jaloliddin Manguberdi” dramasi jamoatchilik tomonidan yuqori baholanib, iliq kutib olindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2021 yil ma’naviy-ma’rifiy ishlar to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan “Eng namunali tuman” tanlovi tashkil qilingan. Tanlovda Yangibozor tumani ikkinchi o‘rinni egalladi. 2021 yil mazkur tumanda Ma’naviyat va ma’rifat maskani barpo qilindi. Uning qoshidagi kutubxona 100 mingga yaqin kitob fondiga ega bo‘ldi. Kutubxona tuman yoshlari uchun juda katta yangilik va imkoniyat bo‘lib, tuman hokimi tomonidan chekka qishloqlardagi maktab o‘quvchilari uchun aftobus ajratilgan va belgilangan jadval asosida yoshlar kutubxonaga tashrifi yo‘lga qo‘yilgan.

Xulosa qilib aytganda, viloyatda ilm-fan va ma’naviy-ma’rifiy sohalarda islohotlar “Inson qadri uchun” degan tamoyil asosida izchillik bilan amalga oshirilib bormoqda.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059 sonli Qarori 2019 yil 31 dekabr // w.w.w.lex.uz.
2. www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2

¹ <https://qalampir.uz/news/yunesko-ruykhati-lazgi-bilan-boyidi-11718>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «LAZGI» xalqaro raqs festivalini tashkil etish va o‘tkazish to‘g‘risida PQ-4843-son qarori 2020 yil 28 sentabr // w.w.w.lex.uz.

³ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/16/baxshi/>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida PQ-5040-son Qarori 2021 yil 26 mart // w.w.w.lex.uz
4. www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2
5. <https://qalampir.uz/news/yunesko-ruykhati-lazgi-bilan-boyidi-11718>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «LAZGI» xalqaro raqs festivalini tashkil etish va o‘tkazish to‘g‘risida PQ-4843-son qarori 2020 yil 28 sentabr // w.w.w.lex.uz.

O‘ZBEKISTONDA FERMERLIK HARAKATIGA TO‘LIQ O‘TILISHI

Xo‘jamuratov Umarjon Rustamovich
Urganch davlat pedagogika instituti
ijtimoiy-gumanitar fanlar
kafedrası mudiri
tel: +998 94 230 73 38

Quryozov Musharraf Jaloladdin o‘g‘li
Urganch davlat universiteti
Tarix kafedrası 2 kurs magistranti

tel: +99897 720 03 53

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo‘jaligida fermer xo‘jaliklarining rivojlanishi ularning faoliyati haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek fermer xo‘jaliklarining tashkiliy va huquqiy asoslarining yaratilishi, past rentabli shirkat xo‘jaliklarining tugatilish jarayoni haqida va fermer xo‘jaliklarini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlanishi haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: Fermer, fermer xo‘jaligi, shirkat xo‘jaligi, qaror, konsepsiya, nizom, imtiyoz.

1999-yildan boshlab agrar sohada mulkiy munosabatlar o‘zgara boshladi. Chunki istiqbolsiz, iqtisodiy jihatdan nochor, zarar ko‘rib ishlayotgan xo‘jaliklar tugatilib, ularning negizida fermer xo‘jaliklarini tashkil etishga kirishildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 13-maydagi “1999-2001-yillarda Xorazm viloyatida bozor islohotlarini chuqurlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish dasturi to‘g‘risida”gi 243-sonli Qaroriga asosan Xorazm viloyatidagi 8 ta: jumladan, Bog‘ot tumanidagi Ogahiy, Urganch tumanidagi Amir Temur, Shovot tumanidagi “Manoq”, “Mustaqillik”, Yu.Hamadoniy, Hazorasp tumanidagi B.Mashrab, “Tuproqqala”, B.Nurullaev nomli jamoa xo‘jaliklari tanlov asosida fermer xo‘jaliklariga aylantirildi¹. Tugatilgan 8 ta jamoa xo‘jaligi negizida 531 ta fermer va 2 mingga yaqin dehqon xo‘jaliklari tashkil etilgan². Natijada 1999 yilga kelib, fermer xo‘jaliklari soni 31090 ta bo‘lib, ularga birlashtirilgan yer maydonlari 665,7 ming gektarni tashkil qilgan³.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 29-dekabrda 516-sonli qaroriga asosan 2001-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2 ta, Buxoro viloyatida 10 ta, Jizzax viloyatida 4ta, Qashqadaryo viloyatida 14 ta, Navoiy viloyatida 3ta, Namangan viloyatida 3 ta, Samarqand viloyatida 4 ta, Toshkent viloyatida 2ta, Farg‘ona viloyatida 6ta,

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “1999-2001 yillarda Xorazm viloyatida bozor islohotlarini chuqurlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish dasturi to‘g‘risida”gi 243-sonli Qarori, 1999 yil 13 may // www. lex.uz.

² “Xalq so‘zi”, 1999 y, 14 dekabr.

³ O‘zbekiston Respublikasi yillik statistik to‘plami. – Toshkent: 2005. – B. 283.

Xorazm viloyatida 4ta jami 52 ta istiqbolsiz shirkat xo‘jaligi tugatilib, ular negizida fermer xo‘jaliklari tashkil etildi. Natijada 2001-yilga kelib 55445 taga yetib ularga birlashtirilgan yer maydonlari 1054,7 ming gektarni tashkil qilgan¹.

2002-yildan boshlab zarar ko‘rib ishlaydigan va kam samarali xo‘jaliklar negizida fermer xo‘jaliklari tashkil etishga alohida ahamiyat berila boshlandi. Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 5-yanvardagi 8-sonli qarori bilan Sirdaryo va Farg‘ona viloyati xokimlarining Mehnatobot, Mirzaobot va Yozyovon tumanlari jami 83 ta shirkat xo‘jaligi tugatilib, 3099 ta fermer xo‘jaligi tashkil etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003-yil 24-martdagi PF-3226-sonli “Qishloq xo‘jaligida islohotlarni chuqurlashtirishning eng muhim yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi Farmoni qishloq xo‘jaligida tarixiy ahamiyatga ega bo‘ldi. Mazkur farmonda xo‘jalik yuritishning shirkat, fermer va dehqon xo‘jaliklari tashkiliy-huquqiy shakllarini saqlab qolish, istiqbolda asosiy qishloq xo‘jalik mahsuloti ishlab chiqaruvchi sub’ekt bo‘lib qoladigan fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanadi².

Qolaversa yer maydonlari fermerlarga tanlov asosida ellik yilgacha uzoq muddatli asosda, ijara muddati davomida meros qilib qoldirish huquqi bilan ijara foydalanish uchun beriladigan fermer xo‘jaliklariga berilgan yer maydonlari shirkat xo‘jaliklarining balansidan chiqariladigan bo‘ldi.

Bu ularning to‘la mustaqilligini ta‘minlagan. Chunki qishloq xo‘jaligi korxonalarining ayrim mansabdor shaxslari tomonidan fermer xo‘jaliklari faoliyatiga aralashib, noqonuniy aralashib ularga zarar yetkazish hollari ko‘p bo‘lgan.

Jumladan, Andijon viloyati, Baliqchi tumanidagi “Saydullo-ota” nomli fermer xo‘jaligi 1999-yil 15-mart kuni shu tuman hokimining 267-K-sonli qarori bilan sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‘jaligi sifatida tashkil etilgan bo‘lib, Bo‘ston shirkatlar uyushmasi bilan tuzilgan shartnoma asosida 2 gektar yer maydonini 50 yil muddatga ijara olgan. Fermer xo‘jaligi tasarrufidagi 2 gektar yer maydonining 1 gektariga piyoz, 0.35 gektariga kartoshka, 0.30 gektariga sabzi ekib, 0.35 gektari poliz ekinlari uchun tayyorlab qo‘yilgani holda 2001-yil 30-mart kuni mazkur ekinzorlar Baliqchi shirkat xo‘jaligi mansabdor shaxslari tomonidan buzib tashlangan va fermer xo‘jaligiga 202 ming so‘m moddiy zarar yetkazilgan³.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003-yil 25-oktabrdagi “2004-2006-yillarda fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi PF-3342-sonli Farmoni chiqdi. Konsepsiyasida kelgusida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishning asosiy sub’ekti bo‘lib qoladigan fermer xo‘jaliklarini ustuvor yo‘nalish sifatida rivojlantirish nazarda tutildi va konsepsiyani amalga oshirish, 2007 yilga borib fermer xo‘jaliklariga birlashtirilgan yer

¹ O‘zbekiston fermer xo‘jaliklari uyushmasining 1997-2012 yillardagi statistik jadvali.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Qishloq xo‘jaligida islohotlarni chuqurlashtirishning eng muhim yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi 2003 yil 24 martdagi PF-3226 –sonli O‘zbekiston Respublikasi Oliy majlisining Axborotnomasi, 2003y, 3-4-son, 55-modda

³ O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi idoraviy arxivi, O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi Xayat qarorlarining 2001 yilda sanatsiya qilinayotgan qishloq xo‘jalik korxonalarida amalga oshirilayotgan ishlarning iqtisodiy tahlili va yilni iqtisodiy zarar bilan yakunlashi kutilayotgan xo‘jaliklarni sanatsiyaga tortish haqidagi ma‘lumotnomasi Bet 8

maydonlarining umumiy qishloq xo‘jaligi yerlaridagi salmog‘ini 17,5 foizdan 63,3 foizgacha va sug‘oriladigan maydonlardagi salmog‘ini 72,1 foizgacha ko‘paytirish belgilandi¹.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2003-yil 30-oktabrida 476-sonli 2004-2006-yillarda fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida qarori va dasturida Fermer xo‘jaliklarining yer-suv munosabatlarini, moliyalashtirish kreditlash tizimini, moddiy texnik bazasini mustaxkamlash, maxsulotlarni tayrlash, qayta ishlash va sotish, mehnat munosabatlarini takomillashtirish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish tizimiga etibor qaratildi.

Huddi shu davrdan boshlab fermer xo‘jaliklari mustaqil faoliyat yurita boshladilar. Mulkchilikka bo‘lgan yangicha munosabat, moddiy manfaatdorlikning yuqoriligi sabab qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish ko‘rsatkichlari keskin ko‘tarildi. 2003-yilning oxiri va 2004-yilning boshida 326 ta shirkat xo‘jaligi tugatilib, ularning o‘rnida 15161 ta fermer xo‘jaliklari tashkil etildi. Yangidan tashkil etilgan fermer xo‘jaliklarida birinchi yilning o‘zidayoq paxtaning hosildorligi 6,4 sentnerga, don hosildorligi 5,3 sentnerga oshdi. Rentabellik darajasi paxtada 12,8 foizdan 18,9 foizga, donchilikda 1,9 foizdan 19, 8 foizga yetgan².

2003-yilda 87552 fermer xo‘jaliklariga 2148,1ming gektar yer ajratilgan hamda 765 ming nafar ishchilar ishlab chiqarish bilan band bo‘lgan. Shu yili bitta fermer xo‘jaligiga o‘rtacha 24,0gektar yer maydoni to‘g‘ri kelib, bu 1993-yilga nisbatan 2,5 baravar ko‘pdir. 1998-2003-yillar orasida 64504 ta fermer xo‘jaliklari tashkil topgan³.

2004-yilda shirkat xo‘jaliklari negizida tashkil etilgan fermer xo‘jaliklari faoliyati tahlil qilinganda, ular shirkat xo‘jaliklari davridagiga nisbatan paxta va g‘allachilikda hosildorlikni 20-25 foizga oshirish bilan birga qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirishda 15-20 foiz kam xarajat qilganlar, ya’ni tejamkorlik bilan moddiy-texnika resurslardan foydalanganlar⁴.

2004-yilda O‘zbekiston Respublikasining “Fermer xo‘jaligi” to‘g‘risidagi qonunini yangi taxrirda qabul qilindi. Fermer xo‘jaliklari yuritish uchun yer uchastkalari ochiq tanlov asosida ijaraga ellik yilgacha bo‘lgan, lekin o‘ttiz yildan kam bo‘lmagan muddatga beriladi.

Vazirlar Mahkamasining 607-sonli qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirining 2005-yil 4-yanvarda 1-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Qayta tashkil etilayotgan qishloq xo‘jaligi korxonasi negizida fermer xo‘jaliklarini tashkil etishda tanlov g‘oliblarini aniqlash to‘g‘risida” nizom, hamda shu yilning o‘zida 2005-yil 18-noyabrdagi 237-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Fermer xo‘jaligini yuritish uchun yer uchastkalarini berishda tanlov g‘olibini aniqlash tartibi to‘g‘risida”gi Nizom ishlab chiqildi. Nizomga ko‘ra yer berishda tanlov maxsus ballik mezonda baxolanadigan bo‘ldi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “2004-2006 yillarda fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi 2003 yil 25-oktabrdagi PF-3342-sonli O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2003y., 9-10-son, 168-modda

² Fermerlik faoliyatining huquqiy va moliyaviy asoslari.- T.: Universitet. 2005. – B.8.

³ H. Isroilova Iqtisodiyotni erkinlashtirishda agrar islohotlarning olib borilishi va ularning xususiyatlari. Iqtisod va moliya 2010y 3-son B- 25

⁴ O‘zbekiston Fermer xo‘jaliklari uyushmasining 2005 yildagi xisoboti

2006-yil yilga kelib qishloq xo‘jaligida 125503 nafar fermer xo‘jaliklari mavjud bo‘lib, ularga ajratilgan jami yer maydon 3768,9 ming gektarni tashkil etib, o‘rtacha bir fermer xo‘jaligiga 29,9 gektardan yer maydoni to‘g‘ri kelgan. Fermer xo‘jaliklarida 1014 ming kishi ish bilan ta‘minlangan.

Fermer xo‘jaliklarining 83 foizi don va paxta yetishtirishga, 7 foizi chorvachilikka va 10 foizi meva-sabzavotchilikka hamda boshqa turdagi qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. 2005 yilda respublika bo‘yicha yetishtirilgan paxta va donning 70 foizdan ortig‘i fermer xo‘jaliklarining ulushiga to‘g‘ri keldi.

2000-yilda yetishtirilgan paxta hosilining 21 foizi fermer xo‘jalilari hissasiga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 2006 yilda bu ko‘rsatgich 86 foizdan oshib ketdi, boshqoli don ekinlarini yetishtirish bo‘yicha esa 2000-yilda 15 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2006-yili 75 foizdan iborat bo‘lgan.

Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishga e‘tiborning kuchaytirilishi natijasida, 2007 yilning 1 oktabr holatiga Qishloq xo‘jaligida 214406 nafar fermer xo‘jaliklari mavjud bo‘lib, ularga ajratilgan jami yer maydoni 5751.5 ming gektarni tashkil etgan. Respublika bo‘yicha o‘rtacha bir fermer xo‘jaligiga 26,8 gektar yer maydoni to‘g‘ri kelib, fermer xo‘jaliklarida 1611.8 ming kishi ish bilan band bo‘lgan. Faoliyat ko‘rsatayotgan fermer xo‘jaliklarining 73 foizi paxta va galla yetishtirishga, 6 foizi chorvachilikka, 21 foizi meva va sabzavot ishlab chikarishga ixtisoslashgan¹.

Shu bilan birga fermer xo‘jaliklarini har tomonlama qo‘llab quvvatlash va rivojlantirish uchun ko‘plab qarorlar va farmonlar chiqdi. 1998-yil 10-oktabrda “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qishloq xo‘jalik tovar ishlab chiqaruvchilari uchun yagona yer solig‘ini joriy etish to‘g‘risida”gi farmoni chiqdi. Qishloq xo‘jalik korxonalarida soliq tizimi takomillashtirilib, 1999-yil 1-yanvaridan boshlab, uning mavjud bir nechta turlari o‘rniga yagona yer solig‘i joriy etildi. Shu paytgacha yer egaligid 9 ta soliq turlari bo‘lgan. Bu tadbir MDH davlatlari ichida birinchi bo‘lib qo‘llanila boshladi. Yangi tashkil etilgan qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari davlat ro‘yxatidan o‘tgan paytdan boshlab ikki yil muddatga yagona yer solig‘i to‘lashdan ozod qilinadilar.

Tugatilayotgan shirkatlar negizida barpo etiladigan bog‘dorchilik va uzumchilik fermer xo‘jaliklari ularni davlat ro‘yxatidan o‘tgan paytdan boshlab yagona yer solig‘i to‘lashdan 5 yil muddatga ozod qilinadi.

Fermer xo‘jaliklariga samarali xizmat ko‘rsatishni shakllantirish maqsadida Respublika bo‘yicha 2008 yilda jami 1478 ta mini banklar, 1757 ta muqobil MTPlar, 1712 ta SFUlar, 935 ta mineral o‘g‘it, 1389 ta neft mahsulotlari, 424 ta qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sotish shoxobchalari, 2411 ta chorva mollari sotish va zoovetirinariya xizmati, 300 ta axborot ta‘minoti va konsalting xizmati, 82 ta transport xizmati, 78 ta tara, idishlar va qadoqlash materiallari bilan ta‘minlash shahobchalari hamda 262 ta agrofimlar tashkil etilgan²

¹ O‘zbekiston fermer xo‘jaliklari uyushmasining 2007 yil 1 dekabr xolatiga amalga oshirilgan ishlari bo‘yicha xisobati B. 3

² O‘zbekiston Fermer xo‘jaliklari uyushmasining 2008 yildagi hisoboti

Xulosa qilib aytganda fermer xo‘jaliklarining qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini yetishtiruvchi asosiy eng asosiy mulk shakliga aylantirishdan ko‘zlangan maqsad yer va suv, moddiy-texnik resurslardan tejamli foydalanish va qishloq ho‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko‘paytirishdir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

- 1.LEX.UZ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining qarori: “1999-2001 yillarda Xorazm viloyatida bozor islohotlarini chuqirlashtirish va ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish dasturi to‘g‘risida”gi 1999 yil 13 may, 243-son.
2. “Xalq so‘zi”, 1999 y, 14 dekabr.
3. O‘zbekiston Respublikasi yillik statistik to‘plami. – Toshkent: 2005. – B. 283.
- 4.O‘zbekiston fermer xo‘jaliklari uyushmasining 1997-2012 yillardagi statistik jadvali.
- 5.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori: “ Qishloq xo‘jaligi korxonalarini fermer xo‘jaliklariga aylantirish chora tadbirlari to‘g‘risida” 2002 yil 5 yanvar 8 son. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2002 y, 1-son, 8-modda.
6. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi idoraviy arxivi, O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi Xayat qarorlarining 2001 yilda sanatsiya qilinayotgan qishloq xo‘jalik korxonalarida amalga oshirilayotgan ishlarining iqtisodiy tahlili va yilni iqtisodiy zarar bilan yakunlashi kutilayotgan xo‘jaliklarni sanatsiyaga tortish haqidagi ma’lumotnomasi Bet 8.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “2004-2006 yillarda fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi 2003 yil 25-oktabrdagi PF-3342-sonli O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2003y., 9-10-son, 168-modda.
8. Fermerlik faoliyatining huquqiy va moliyaviy asoslari.- T.: Universitet. 2005. – B.8.
9. H. Isroilova Iqtisodiyotni erkinlashtirishda agrar islohotlarning olib borilishi va ularning xususiyatlari. Iqtisod va moliya 2010y 3-son B- 25.
- 10 O‘zbekiston Fermer xo‘jaliklari uyushmasining 2005 yildagi xisoboti.
11. O‘zbekiston Fermer xo‘jaliklari uyushmasining 2008 yildagi hisoboti.

**RIMAJON XUDOYBERGANOVA – XORAZM VILOYATINI BOSHQARGAN ILK
AYOL.**

Xo‘jamuratov Umarjon Rustamovich
Urganch davlat pedagogika instituti
ijtimoiy-gumanitar fanlar
kafedrası mudiri
tel: +998 94 230 73 38

Xo‘jamatov Intizom Jumaboevich
Urganch davlat universiteti
Tarix kafedrası 2 kurs magistranti
tel: +99897 528 29 47

Annotatsiya. Maqolada Xorazm viloyatida rahbarlik qilgan ilk ayol Rimajon Xudayberganova haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek Rimajon Xudayberganova rahbarligi davrida Xorazm viloyatidagi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlarga baho beriladi.

Kalit so‘zlar: partiya, xokimiyat, hokim, viloyat, tuman, rahbar.

Hozirgi davrda xotin-qizlarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoyalash, gender tenglikni ta’minlash, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning davlat boshqaruvi va qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini kengaytirish, jamiyatdagi o‘rni va nufuzini yuksaltirish orqali ayollarning hayotda o‘z o‘rnini topishi uchun zarur imkoniyat va sharoitlarni yaratish, ma’naviy salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ilg‘or g‘oya va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining asosiy mezonlaridan biriga aylandi.

O‘zbekistonda xokimiyat tizimida rahbar bo‘lib ishlagan ayollar kam emas. Mustaqillikning ilk yillarida Shakarjon Xo‘janiyozova – Xorazm viloyati Bog‘ot tumani, Rahimaxon Hakimova – Samarqand viloyati Samarqand tumani, Tohiraxon Marizayeva – Namangan viloyati Kosonsoy tumanida hokimi sifatida ish olib borgan. Tohiraxon Marizayeva O‘zbekistondagi ilk ayol hokim sanaladi u 1992-1998-yillarda Kosonsoy tumanini boshqargan. Xususan, Andijon viloyati Jalaquduq tumani hokimi bo‘lgan Manzura Egamova mazkur tumanni 12 yil boshqargan. U 1993 yil 17 yanvardan to 2005 yil 19-maygacha Jalaquduq tumani hokimi bo‘lib ishlagan¹. Shundan so‘ng ko‘p vaqt davomida tumanlarning birinchi rahbari sifatida ayollar ish olib bormadi. Nihoyat 2020-yilning fevral oyiga kelib, ayollar hokimlik lavozimiga qayta boshladi. 2020 yilning 18 fevral kuni Dilfuza Uralova Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani hokimi etib tayinlandi². 2020-yil 29-fevralda **Nargiza Isomiddinovna Ne‘matova** Olot tumani hokimi qilib tayinlandi³.

¹ <https://kun.uz/94334481>

² <https://kun.uz/94334481>

³ <https://kun.uz/25719949>

Ammo O‘zbekistonning yangi tarixida bundan ham kattaroq miqyosda – viloyatga rahbarlik qilgan ayol ham bor. Bu inson Rimajon Xudoyberganova bo‘lib, uch yil davomida Xorazm viloyatini boshqargan.

Xudoyberganova Rimajon Matnazarovna 1942-yilda Xorazm viloyatida tug‘ilgan. 1960-1966-yillarda Toshkent tekstil institutida ta‘lim olgan. Mutaxassisligi – tikuvchi. 1966-yilda Urganch tikuvchilik fabrikasiga ishga kirgan. 1972-yilda fabrika direktori qilib tayinlangan. 1980-yillardan boshlab partiya tizimida turli lavozimlarda ishlagan. 1988-yil sentyabr oyida Xorazm viloyati partiya qo‘mitasi birinchi kotibi qilib saylangan. Bu hozirgi vaqtdagi viloyat hokimligiga teng lavozimdir. Qayd etish joizki, Rimajon Xudoyberganova o‘sha vaqtda viloyatni boshqarayotgan SSSRdagi yagona ayol bo‘lgan.

Rimajon Xudoyberganova Xorazm viloyatiga rahbarlik qilishdan oldin turli lavozimlarda ishlagan. Ko‘p yillar davomida Urganch tikuvchilik fabrikasiga, Xorazm viloyati tikuvchilik birlashmasiga rahbarlik qilgan.

Viloyat rahbarlari 1981 yil yoz oyida Rimajon Xudoyberganovaga Moskva Ijtimoiy fanlar akademiyasida o‘qib kelishni taklif qiladidilar. Ushbu taklif oila kengashida muhokama etiladi va ota-onalar rozilik berishadi. Unga 3 nafar bolani Xorazmda qoldirib, 2 yil o‘qishga ketish oson bo‘lmagan. 1983-yilda KPSS qoshidagi ijtimoiy fanlar akademiyasida “Ishlab chiqarish korxonalarida ishlab chiqarish quvvatlaridan to‘la foydalanish natijasida katta iqtisodiy samara olish yo‘llari” mavzusida diplom ishini yoqlagan¹. Shundan so‘ng, viloyatning sanoat, transport va aloqa bo‘limida mudirlik lavozimida ishlagan. Shu bilan birga necha yil davomida ideologiya qo‘mitasiga kotiblik qilgan. 1987-yilda O‘zbekiston SSR Oliy Kengashiga deputat qilib saylangan.

1988-yili O‘zbekiston SSR kompartiyasining bosh kotibi Inomjon Usmonxo‘jaev Rossiyaning tikuvchilik fabrikalari bilan mashhur bo‘lgan Ivanovo viloyatiga safar qilgan. U yerda rahbarlik qilayotgan Zoya Puxovaning ishi bilan tanishib, taajjublangan. Ayol kishining katta viloyatda qilgan ishlaridan yaxshi taassurotlar bilan qaytgan. Shu yili Xorazm viloyati partiya qo‘mitasi birinchi kotibligiga nomzod izlanganida Inomjon Usmonxo‘jaev uning nomzodimni yoqlagan. Toshkentda ma‘qullanib, munosib deb topilib, bu haqdagi xulosa Moskvaga yuborilgan. Natijada Rimajon Xudoyberganova hujjatlari Moskvaga jo‘natilgan.

U yerda barcha hujjatlari o‘rganib chiqilgan. Shundan so‘ng, u Moskvaga, suhbatga chaqirilgan. SSSR kompartiyasi MQ bosh kotibi Mixail Gorbachyov hujjatlarni ko‘rib, «Bu ayolni taniyman, suhbatga chaqiringlar», deb topshiriq bergan². Chunki Rimajon Xudoyberganova Mixail Gorbachyov bilan Toshkentda ish yuzasidan ko‘p uchrashgan. Maxsus komissiya tarkibida, Politbyuro a‘zolari, olimlar, akademiklar bo‘lib ular Rimajon Xudoyberganovaga har xil savollar berishgan. Akademiyani qizil diplom bilan tugatganini, Diplom ishi mavzusi bilan qiziqishgan. Rus tilini yaxshi bilishiga e‘tibor qaratishgan, o‘sha

¹ Нуржонов К, Салим-Гариев А. Эл-Юрт хизматида. – Тошкент: “Истиқлол”, 2008. – Б.44.

² <https://kun.uz/ru/news/2022/11/16/skonchalas-rimajon-xudoyberganova-rukovodivshaya-xorezmom>.

paytda bu juda muhim bo‘lgan. O‘zi o‘zbek tilidagi maktabni tugatgan, ammo rus tilini yaxshi bilgan. Xullas, Rimajan Xudoyberganova suhbatdan muvaffaqiyatli o‘tgan.

Rimajan Xudayberganova ish og‘ir bo‘lishini tushungan. Korxonalar rahbari bo‘lish boshqa, viloyatga rahbarlik qilish boshqa. Mas’uliyat ham katta bo‘lgan. Hamma mas’uliyat viloyat rahbarida bo‘lgan. Tonggi soat beshda kirza etikni kiyib, dalaga chiqib ketgan. Sho‘r yuvish, ekish, kultivatsiya, shudgorlash, melioratsiya, xullas, paxta bilan bog‘liq ishlarni birinchi navbatda nazorat qilgan. Yonida shu ishlarni tushunadigan mutaxassislarini olib yurgan. 4-5 soat dalada yurib, keyin ishxonaga, kabinetga borgan. Tashkiliy ishlar bilan shug‘ullangan. Maktablar, bog‘chalar, yasliqlarni, shifoxonalarni, bolalar uyi sharoitlarini, oshxonalarini tekshirgan, nazorat qilgan. Paxta mavsumida esa umuman kabinetda o‘tirmagan, har doim dalada bo‘lgan.

Xalqni, murojaatchilarni o‘zi qabul qilgan. Undan oldingi rahbarlar yordamchisi, o‘rinbosariga topshirishgan bo‘lsa, Rimajan Xudayberganova o‘zi qabul qilgan. O‘zining alohida qabulxonasi bo‘lgan. Shikoyatlarni yozib olib, joyiga borib o‘rgangan. Agar tasdiqlansa, chora ko‘rgan. Rimajan Xudayberganova rahbarligida viloyatda yo‘llar, ko‘priklar, ijtimoiy soha ob’ektlari qurildi.

Turg‘inlik davrlarida dalalarni defolatsiya qilinganda zaharli kimyoviy moddalar idishlari qoldiqlari vohaning barchada qolganligi, bularning aholining sog‘ligiga o‘ta zararligini ta’kidlab ushbu masala bo‘yicha SSSR Mudofa vaziri Dmitriy Timofeevich Yazov bilan uchrashib, ikkita masalani o‘rtaga tashlangan. Birinchisi, Xorazmning Qoraqum etaklarida joylashtirilgan ximiyaviy o‘ta zaharli moddalar omborini boshqa joyga ko‘chirish yoki butunlay yer ostiga ko‘mib tashlashni taklif qildi. Ikkinchi masala, Amudaryo ikki qirg‘og‘i atrofida yashovchi xalqlarning do‘stligini mustahkamlash maqsadida Amudaryoga Fanton ko‘prigi qurib berishni iltimos qilgan. Xorazm va Qoraqalpog‘iston aholisi qonqarindosh, daryodan kechib, bir-birining oldiga borishga qiynalayotganini aytgan. Qo‘yilgan masalaning jiddiyligini tushungan holda marshal Dmitriy Yazov, shu zahoti Turkiston Harbiy okrugi qo‘mondoni general V.V. Fujenkoga tegishli buyruq tayyorlab jo‘natadi. Oradan uch oy o‘tmasdan, “Cholish-Beruniy”, “Xonqa-To‘rtko‘l” va “Jumri-Qoratov” fanton ko‘priklari qurilib foydalanishga topshirilgan¹. Natijada, Amudaryo ustiga ponton ko‘priki o‘rnatildi. Yangi zamonaviy ko‘priki qurilgunga qadar, shu ponton ko‘prikdan ko‘p yillar davomida foydalanilgan.

Rimajan Xudoyberganova viloyatga rahbarlik qilgan davrida Xivadagi Ichan-qal’a tarixiy majmuasida juda katta rekonstruksiya ishlarini amalga oshirilgan. Pahlavon Mahmud ziyoratgohini ta’mir lab, xalq uchun ochib bergan. Xorazm viloyatidagi madaniy tarixiy yodgorliklarni saqlash bo‘yicha qilgan mehnatlari uchun YuNESKO tashkilotining kumush medali taqdirlagan².

¹ Нуржонов К, Салим-Гариев А. Эл-Юрт хизматида. – Тошкент: “Истиқлол” – Б.44.

² <https://markaziyfargona.uz>

Rimajan Xudoyberganova viloyat rahbari sifatida 3 yil mehnat qilgan keyingi faoliyati davomida ipakchilik va pillachilik sohasidagi rahbarlik lavozimlarida 15 yil ishlagan.

Rimajon Xudoyberganova **2019**-yil may oyida ko‘p yillik halol va samarali mehnati tufayli 1 darajali Mehnat faxriysi ko‘krak nishoni bilan taqdirlangan. Shuningdek O‘zbekiston mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan ko‘p yillik samarali mehnati, yurtimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini ta‘minlashga qo‘shgan munosib hissasi hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun viloyat nuroniylar jamoatchilik kengashi faoli Rimajon Xudoyberganova Prezident farmoniga binoan **2021**-yilda “Do‘stlik” ordeni bilan mukofotlangan.

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotida to‘laqonli ishtirok etishiga erishish, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida keng huquq hamda imkoniyatlar berilishi ayol rahbarlarning ko‘plab yetishib zamin tayyorlaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. <https://kun.uz/94334481>
2. <https://kun.uz/94334481>
3. <https://kun.uz/25719949>
4. Nurjonov K, Salim–Gariiev A. El-Yurt xizmatida. – Toshkent: “Istiqlol”, 2008. – B.44.
5. <https://kun.uz/ru/news/2022/11/16/skonchalas-rimajon-xudoyberganova-rukovodivshaya-xorezmom>.
6. <https://markaziyfargona.uz>

2-SINF “ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI” DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA ANGLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Jumaniyozova Durдона Jumaboyevna
Xorazm viloyati Xonqa tumani 35-son umum
ta’lim maktabi boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ona tili va o’qish savodxonligi darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib, matnlarni tushunish va anglash ko’nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning bir nechta usullari bilan tanishasiz. Matn mazmuni va g’oyasini aniqlash, narsa nomlarini ajrata olish, yo’riqnoma va ko’rsatmalarni tushunish, So’z oxirida kelib, og’zaki nutqda tushib qoladigan undoshlar imlosi bilan ishlash va rivojlantirishning bir nechta usullari ko’rib chiqilgan.

Kalit so’zlar: xalqaro tadqiqotlar, PIRLS, matn, o’qish savodxonligi, rangli surat, talaffuzda tushib qoladigan undoshlar, “Takrorlama”.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev O’qituvchi va murabbiylar kuniga bag’ishlangan tantanali marosimdagi nutqida shunday deydi: “Bugun har bir o’qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta’lim va ilm-fan sohasidagi eng so’nggi ijobiy yangiliklarni o’quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so’z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg’or vakillari bo’lishlari kerak” [1].

Boshlang’ich sinflarda shu paytgacha Ona tili va O’qish fanlari alohida o’qitilgan. Endi esa ushbu ikki fanni birlashtirgan “Ona tili va o’qish savodxonligi” deb nomlangan yagona fan tashkil etiladi. O’qish fani, asosan, badiiy uslubdagi, mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi.

Ma’lumki, Ona tili va o’qish savodxonligi fanini o’qitishda asosiy e’tibor o’quvchida tilga doir to’rt ko’nikma: o’qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so’zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi

Ta’lim jarayonida o’quvchilar voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o’rgatish orqali ijodiy va tanqidiy tafakkurini, fikrlash doirasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ona tili va o’qish savodxonligi fani ushbu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Bu o’rinda ona tili va o’qish savodxonligi ta’limiga o’quv fani emas, balki, butun ta’lim tizimini uyushtiruvchi ta’lim jarayoni sifatida qaraladi. Shu bois ham, darsni tashkil qilishda unga integratsion va innovatsion yondashish davr talabi bo’lib qolmoqda. Zero, boshlang’ich sinf o’qituvchilari zamonaviy pedagogik texnologiyaning mazmunini, mohiyatini, ularni darsga qanday tadbiq etish usullarini puxta bilmog’i darkor. Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she’rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko’maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat.

O’qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ajratilgan topshiriqlar esa, asosan, matnda ochiq ifodalangan ma’lumotlarga, yoki didaktik elementlarga qaratilar edi.

Endi esa darslikda o‘qib tushunish kompetensiyasining barcha qismlarini qamrab oladigan savol va topshiriqlar bo‘ladi. Shu paytgacha ona tilini o‘qitishdan maqsad tilning grammatikasini o‘rgatish, til strukturasi o‘qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda eng muhim qoidalarga qoldirilgan. Rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga ko‘proq urg‘u berilgan. Ahamiyatli tomoni endi o‘qituvchilar uchun “O‘qituvchi kitobi”, o‘quvchilar uchun esa “Mashq daftari” ham bo‘ladi. Eski darsliklar til strukturasi o‘rgatishga qaratilgan. Yangi darsliklarda esa til strukturasi ko‘ra, tilning leksikologik, semantik tomonlariga urg‘u berilgan. Ya’ni asosiy e’tibor so‘z, uning ma’nolari, o‘rindoshlari, qo‘llanish o‘rinlari, lug‘at boyligi kabi tomonlarga qaratilgan. Amaldagi darslikdan o‘rin olgan matnlarda bola yoshiga mos bo‘lishidan ko‘ra, didaktik ahamiyatiga urg‘u berilgan. Taqdim etilayotgan didaktika esa yoshga mos, qiziqarli mavzulardagi matnlar hamda she’rlarga singdirilgan. Yozuvchilar bilan birgalikda matnlar qayta ishlab chiqilgan. Darsliklardagi tushunarsiz bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar izohsiz qoldiriladi edi. Yangi darsliklarda bolaning tushunishi uchun qiyin bo‘lgan so‘zlar darslikning orqa qismida maxsus lug‘atga joylashtirilgan. Bundan tashqari ular ustida alohida mashqlar ishlab chiqilgan. Tayyorlanayotgan darslikda gapdan to yaxlit matn yaratishgacha bo‘lgan jarayon tizimli ravishda ishlab chiqilgan. Avval gaplardagi bo‘sh o‘rinlarni to‘ldirishni boshlagan bola ma’lum mavzu doirasida kichik matn yarata olish darajasiga olib chiqiladi. Shuningdek, darslikda o‘quvchilarning eng og‘riqli muammosi bo‘lgan og‘zaki javob beriladigan, o‘gzaki tarzda bajariladigan alohida topshiriqlar ham ishlab chiqilgan. Yodlash uchun berilgan she’rni aytib berishlari uchun alohida vaqt ajratilgan. Yangi darslikda uyga vazifalar mavjud emas. Nutqiy mavzular asosida izchillikda bir-birini to‘ldiradigan, o‘zi izlanib topishga qaratilgan nostandart mashq va topshiriqlar ishlab chiqilgan.

Ma’lum mavzu doirasida assotsiativ tasavvur darajasidan og‘zaki yoki yozma matn yaratish darajasiga olib chiqishga qaratilgan ta’lim mazmuni ishlab chiqilgan. Badiiy matnlar bilan ishlashda muallifning so‘z qo‘llash mahorati amaliy topshiriqlar orqali ochib berilgan[2]

Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash, unda munosib ravishda ishtirok etish uchun maktablarda aynan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matnni o‘qib tushunish ko‘nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirish zarurligi biz o‘qituvchilar oldiga ko‘ndalang masala sifatida qo‘yildi. Bunga munosib tayyorgarlik ko‘rish uchun xalqaro tadqiqotlarning oldingi yillari natijalariga e’tibor berishimiz lozim. Xalqaro tadqiqotlarning so‘ngi 2016-yilgi natijalarini kuzatsak, Rossiya davlati yetakchi bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin. Rossiya metodiga nazartashlasak, unda ko‘proq ota-onalar bilan hamkorlik masalalariga e’tibor qaratganlarini kuzatamiz. Bunda turli ertak va hikoyalar ota-onalar tomonidan o‘qib berilgan hamda farzandlar bilan birgalikda savol-javoblar orqali o‘qilgan matn mustahkamlangan. Bolaning har bir voqeilikka nisbatan bo‘lgan munosabati tinglangan [3].

“O‘qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo‘llay olish qobiliyatidir.

O‘quvchilar matnlardan turli shakllarda ma’no olishlari mumkin. Ular maktabda va kundalik hayotda o‘quvchilar jamoalarida qatnashish va zavq olish, o‘rganish uchun o‘qiydilar” [4].

O‘qish savodxonligini oshirish borasida ko‘pchilik olimlar o‘z fikrlarini keltirib o‘tganlar. Xususan, rus olimasi Kovaleva Galina Sergeyevna boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini takomillashtirish yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni keltirgan:

“– Axborot matnlarini o‘qishga e‘tiborini kuchaytirish (aniq shaklda bayon etilgan ma‘lumotlar asosida oddiy xulosalar chiqarish qobiliyatini shakllantirish);

– Gender xilma-xillikni kamaytirish;

– kompyuter bilan ishlashning navigatsion ko‘nikmalarini rivojlantirish (masalan, klaviaturada yozish)” [5].

Boshlang‘ich ta‘lim tizimida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matnni tushunish va anglash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishda, eng avvalo, o‘quvchida matn tuzish ko‘nikmasini shakllantirishimiz kerak. Birinchi sinfda, ya‘ni savod chiqarish davridanoq dastlab og‘zaki so‘ngra yozma tarzda matn tuzishni o‘rgatish lozim. Bolalarga matn tuzishni o‘rgatish ulardagi quyidagi sifatlarni takomillashtirishga yordam beradi:

– atrof – muhit haqidagi tushunchalarning qay darajada shakllanganligini; – fikr yuritish qobiliyatlarini,

– axborotlarni tahlil qilish ko‘nikmalarini;

– voqeylikka nisbatan mushohada yuritishni; – munosabat bildirishni;

– voqea hodisa haqida xulosa chiqarishga.

Bunda bizga turli metodlar, didaktik o‘yinlar, ko‘rgazmali qurollar ham yordam beradi. Masalan, turli voqealar tasvirlangan rangli rasmlar juda katta qo‘l keladi. O‘qituvchi tomonidan o‘qish darslarining mustahkamlash qismida yoki uyga vazifa sifatida har bir o‘quvchiga alohida tarzda tayyorlangan suratlar beriladi. Bunda o‘quvchilar mustaqil ravishda hamda ota-onalarining ko‘maklari yordamida rasmlarga mos ravishda matn tuzishadi. 1-sinfning birinchi yarim yilligida bu mashq og‘zaki tarzda, keyinchalik yozma tarzda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq sanaladi. 2-,3-,4-sinflarda bolalar tomonidan tuziladigan matnlar soddadan murakkabroq ko‘rinishga o‘tib boradi. Ya‘ni dastavval ikki, uch gapli matn tuzilgan bo‘lsa, bolaning yoshi, fikr doirasi ortiorishiga qarab matndagi so‘zlar va gaplar hajmi ham, sifati ham ortib boraveradi. Suratlariga qarab matn tuzish bolalarda dunyoqarashning o‘shishiga, adabiyotga nisbatan muhabbatning ortishiga, so‘z boyligining ko‘payishiga, tuzgan matnlariga va o‘qish darslarida matnni tushinish hamda anglash ko‘nikmalarini rivojlanishiga ulkan ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda bolalarga ota-onalarning yordami juda muhim hisoblanadi. Suratga mos gaplarni bir-biriga ulab, moslab yozishda ota-onalarimiz ko‘makdosh bo‘lishi lozim. O‘quvchi matn tuzish jarayonida uni ongli tarzda tuzadi. Har bir so‘zlarni o‘z o‘rnida qo‘llay olish unga keyinchalik dars va darsdan tashqari holatlarda duch keladigan matnlarni tub ma‘nosini tushunish hamda anglashga katta yordam beradi [6].

Boshlang'ich 2-sinf o'quvchilarida matnni tushunish va anglash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdagi dastlabki qadamlarda yordam beradigan metodlardan biri "Takrorlama" metodini ko'rib chiqamiz.

O'quvchilar qatorlariga qarab uch guruhga bo'linadi. Dorskaga uchala guruh uchun alohida-alohida rangli suratlar ilib qo'yiladi. Bu o'yin chorak oxirlarida yoki ma'lum bir bo'lim yakunida tashkil etilsa ham bo'ladi. uch guruh uchun 3xil bo'limdagi suratlar ilib qo'yiladi va o'yin boshlanadi. (Agar suratlarining hajmi kichikroq bo'lsa, o'quvchilar 5-6 ta kichik guruhlarga bo'linib, suratlar bolalarning qo'llariga beriladi). O'yinimizning qoidasi:

1. Suratga mos sarlavha topish;
2. Tuzilayotgan gaplarning suratga mos kelishi;
3. Gaplar mazmunan bir-birini to'ldirishi kerak;
4. Bir marotaba aytilgan gap boshqa takrorlanmasligi lozim. Bu asosiy qoidalardan hisoblanadi.

Bu metod matn tuzishning o'g'zaki bosqichiga kirib, bunda o'quvchilarning so'z boyliklarining yaxshiligi, atrof-muhitga qanchalik e'tiborli ekanliklari ham sinaladi. Boshlanishiga o'quvchilarga tanish mazmunga ega bo'lga suratlar taqdim etamiz. Uch guruhga 3 bo'limdagi suratlarini doskaga ilamiz.

Birinchi guruhga 2-bo'lim "Maktabim-ikkinchi uyim" mavzusiga oid surat. O'qituvchi: Bolajonlar suratda nimalarni? ko'ryapsizlar? Maktabda qanday bilimlar o'rgatiladi? Maktabda olinadigan bilimlar nima uchun kerak? Matnga sarlavha qo'ying. O'quvchilar birma-bir

gaplarni tuzib boshlaydilar.

Men 11-sonli maktabda o'qiyman. Maktabimiz chiroyli, 4 qavatli katta bino. Biz 2-qavatda o'qiyamiz. Ustozlarimiz mehribon, darslarimiz qiziqarli bo'ladi. Sinfda 25 ta o'quvchimiz, sinfdoshlarimiz bilan maktabimizni yaxshi ko'ramiz.

2-BO'LIM TUG'ILGAN KUNING BILAN!

Rasmlarga qarab savollarga javob bering.

- ① Rasmlarda nimalar tasvirlangan?
- ② Tug'ilgan kun qanday kun?
- ③ Bu kunda nimalar sovg'a qilishadi?
- ④ Sizning tug'ilgan kuningiz qachon?
- ⑤ Sizga nima sovg'a qilishlarini istaysiz?

Ikkinchi guruhga 2-bo'lim “Tug'ilgan kuning bilan” mavzusiga oid surat Yozning oxirgi kunlarini orziqib kutaman. Chunki mening tug'ilgan kunim 30-avgustda. Tug'ilgan kunimga do'stlarim kelishadi, sovg'alar berishadi, onajonim men uchun tort va shirinliklar tayyorlaydilar, dadajonim esa menga ertak kitoblar sovg'a qiladilar. Tug'ilgan kunim mening eng yaxshi kunim!

Uchinchi guruhga 2-bo'lim “Mening mahallam” mavzusiga oid surat

2-BO'LIM MENING MAHALLAM

Rasmlarga qarang. Savollarga javob bering.

- ① Ayting-chi, bu rasmlarda qayer tasvirlangan?
- ② Sizningcha, bu rasmlarni nima bog'lab turibdi?
- ③ Rasmdagi qaysi joy sizga yoqdi? Nima uchun?
- ④ Berilgan rasmlardan qaysi biri siz yashab turgan joyga o'xshayapti?

Bizning mahalla odamlari bir-biri bilan ahil-inoqlikda yashaydi. Biz sinfdoshlarimiz bilan bir mahallada yashaymiz. Mahallamizda bolalar maydonchasi bor, mahalla raislari qurib berishgan. Do'stlarim bilan darsdan so'ng u yerda o'ynaymiz. Bobolarimiz uchun esa mahalla guzarlari bor, u yerda palov, turli taomlar tayyorlashadi, dam olish kunlari bobom bilan birga boraman. Bizning mahalla eng yaxshi mahalla.

Shu tarzda matnlar tuziladi va birgalikda tahlil qilinadi. Eng mazmunli, yaxshi matn tuzgan qator. Faol ishtirok etgan o‘quvchilar o‘qituvchi tomonidan rag‘batlantiriladi [7].

Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki, o‘quvchilarda mattni tushinish hamda anglash ko‘nikmalarini shakllantirishda, o‘qish savodxonligini oshirishdaturli didaktik vositalardan foydalanish yaxshi samara berar ekan. Bu jarayonda o‘qituvchi va ota- onalarning hamkorlikda faoliyat olib borishlari esa ta‘lim samaradorligini oshirishga, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikmalarini shakllantirishga, mamlakatimiz shanin xalqaro tadqiqotlarda munosib himoya qiladigan o‘quvchilarni tarbiyalashda ulkan xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent - “O‘zbekiston”-2016. 56 b.
2. Pedagogika ensiklopediya II jild “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat milliy nashriyoti. Toshkent – 2015 B 259
3. “O‘qish madaniyatini oshirish” ilmiy-amaliy seminari materiallari 2018
4. Kuznetsova M.I “PIRLS 2021 solishtirma tadqiqoti doirasida o‘qish savodxonligi shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari”
5. [www. Markaz.tdi.uz](http://www.Markaz.tdi.uz)
6. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun /K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – B 16-27-35

**YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA XORAZM VILOYATIDA IJTIMOIIY-
IQTISODIY ISLOHOTLARNING AMALGA OSHIRILISHI (“XORAZM HAQIQATI”
GAZETASI MATERIALLARI ASOSIDA)**

Niyozov Shihnazar Oybek o‘g‘li
Urganch davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida Xorazm viloyatida ijtimoiy sohada olib borilgan islohotlar va viloyat sportchilarining yutuqlari Xorazm haqiqati gazetasi materiallari asosida tahlil etilgan. Shuningdek, viloyatning turizm sohasidagi islohotlar hususida ham fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Xorazm viloyati, islohotlar, taraqqiyot, turizm, Xorazm haqiqati, avtomobil yo‘li, Qalajiqqa’l, viloyat musiqali drama teatri.

So‘ngi yillarda O‘zbekiston yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo‘ydi. Barcha sohalarda keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilib, mustaqil O‘zbekistonda yashayotgan har bir insonning manfaatlarini himoyat qilish, farovon turmush tarzini yaratish davlat siyosatining eng muhim vazifasiga aylandi.

Bugungi kunda O‘zbekiston erishayotgan, dunyo tan olayotgan ulkan natijalarning negizida tupgan asosiy omil, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Yangi O‘zbekistonni barpo etish – yaqin va olis tariximiz, betakror va noyob madaniy boyliklarimizni yanada chuqur o‘rganib, ularga tayanib, mustaqil milliy tapanqqiyot yo‘limizni yangi bosqichda davom ettirish”¹dan iborat.

Mustaqil O‘zbekistonda keyingi 6 yillikda amalga oshirilgan islohotlar tufayli Xorazm viloyatidagi shahar va qishloqlarning qiyofasi tubdan o‘zgardi. Ko‘p qavatli turar joylar, maishiy savdo-sotiq, xizmat ko‘rsatish binolari, yangi umumta’lim maktablari, maktabgacha ta’lim muassasalari, bir vaqtning o‘zida ko‘plab sport inshootlari barpo etildi. 2021 yilning dekabr oyida viloyat markazida zamonaviy yer osti avtomobil yo‘li qurilib, foydalanishga topshirildi.²

So‘ngi yillarda barcha sohalar qatori san’atga, shu jumladan, teatr san’atiga ham alohida e’tibor berilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining topshirig‘iga asosan Xorazm viloyat musiqali drama teatrini ta’mirlesh ishlariga 2 milliard so‘m miqdorida pul mablag‘lari ajratildi. Buning natijasida teatrning ijodiy faoliyati yanada jonlandi. "Oshiq G‘arib va Shohsanam", "Oshiqlar", "Shum bolaning sarguzashtlari", "Gumroh" spektakllari teatr ijodiy jamosi tomonidan muhlislar e’tiboriga havola etildi. Ayniqsa mashhur san’atkor Komiljon Otaniyozov tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlangan Rahmatjon Kurbonov qalamiga mansub "Uch bo‘ston bulbuli” spektaklini ko‘p sonli tomoshabinlar mamnuniyat bilan kutib oldi. Shuningdek, teatr jamoasi ijodiy safarlar uyushtirdi. Jumladan, Samarkand viloyatida o‘n kun

¹Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. T.: O‘qituvchi, 2021.– B.31.

² Xorazm haqiqati gazetasi. 2022oyil 19-avgust.

davomida jodiy gastrollar amalga oshirilib, Xorazm san’atini namoyish qilib, muxlislarga eng sara sahna asarlari taqdim etildi.¹

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan mamlakatimizda jismoniy tarbiya, sport sohasi har tomonlama rivojlanmoqda. Istiqloq yillarida shahar va qishloqlarda yangidan sport majmualari, o‘yingohlar barpo etildi. Ushbu zamonaviy inshootlar barcha zarur vositalar bilan to‘la jihozlanib, sport maskanlarida har kuni yuzlagan o‘quvchilar, yoshlar sport to‘garaklarida qatnashish imkoniga ega bo‘ldilar. Natijada ular Jahon, Osiyo chempionatlarida, Respublika musobaqalarida yuksak mahorat bilan qatnashib, g‘oliblikni qo‘lga kiritmoqdalar. Xususan Shovot tumanidagi O‘zbekiston qishlog‘ida tug‘ilgan Roza Quzieyva 2017 yilda sportning pauerlifting turi bo‘yicha Meksikada o‘tkazilgan chempionatda qatnashib, g‘oliblikni qo‘lga kiritgan. Bundan tashqari birgina 2017-yilning o‘zida xorazmlik sportchilar – Diyorbek O‘rozboyev, Shohzod Sobirov, Gulnoza Matniyozova, Farrux Ilxomov, Rajabboy Otanazarov, Musobek Sobirov, Alisher Yusupov, Dildor Annadurdiyeva, Shaxlo Abdullayeva, Kumush Yuldosheva, Rahmatjon Yo‘ldoshev, Fardod Sobirov, Nilufar va Nodirbek Yoqubboyev va boshqa yoshlar sportning bir qancha turlari bo‘yicha o‘tkazilgan Jahon, Osiyo chempionatlarida, Respublika musobaqalarida oltin, kumush, bronza medallariga sazovor bo‘ldilar². Shuningdek, Xorazm viloyati 2022-yilning 4-5 iyun kunlari “Pahlavon Maxmud – Baxodirlar o‘yini” II Xalqaro turniriga ham mezbonlik qilgani sport sohasiga berilayotgan e‘tiborning yorqin dalilidir.³

O‘zbekistonda kechayotgan islohotlarda turizm sohasini rivojlantirish, mamlakatimizga xoriiy sayyohlarning sonini oshirishga keng e‘tibor qaratilmoqda. Turizm infratuzilmasidagi mavjud muammolarni hal etish, taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini oshirish va jahon bozorlarida milliy turizm mahsulotlarini faol targ‘ib qilish, turizm tarmog‘ining kadrlar salohiyatini kuchaytirish orqali turizm sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirishga davlatimiz tomonidan mablag‘lar ajratilmoqda. Xususan, viloyatda turizm sohasini yanada rivojlantirish maqsadida 2020-yilning o‘zida jami qiymati 157,0 mlrd. so‘m miqdoridagi 1017 ta loyihalar amalga oshirildi. Ichki turizmni yanada rivojlantirish bo‘yicha mahalliy aholini viloyatning diqqatga sazovor joylariga sayoxatga jalb qilish, markaziy ko‘chalar, aholi gavjum joylarida joylashgan shitalar, ekranlarda ichki turizmga oid tashki reklamalar o‘rnatildi. Bog‘ot tumani Besharik qishlog‘ida "Qalajiqqal’a", "Xumoyun" eko turistik majmualari, Qo‘shko‘pir tumanida "Xorazm oqqush ko‘li", Xiva tumanidagi "Qorakul", "Xiva bodomzor" fermer xo‘jaligiga qarashli ko‘llarda va bir qator obyektlarda biologik xilma-xillikni saqlab qolish, ekologik vaziyatni yaxshilash, mahalliy aholi uchun yangi ish o‘rinlari yaratish, tabiiy resurslardan oqilona foydalangan holda mahalliy va xorijiy sayyohlarning maroqli dam olishlarini tashkil etish, aholining keng qatlamiga sifatli turistik

¹Xorazm haqiqati gazetasi. 2018-yil 1-yanvar.

²Xorazm haqiqati gazetasi. 2018-yil 7-fevral.

³Xorazm haqiqati gazetasi. 2022-yil 10-iyun.

xizmatlarni ko‘rsatish va ularning turistik madaniyatini oshirish maqsadida jadal ishlar olib borildi.¹

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Yangi O‘zbekiston sharoitida Xorazm viloyatida keng ko‘lamli bunyodorlik ishlari olib borilmoqda. “Inson qadri uchun” tamoyili asosida qilalayotgan hayrli ishlar natijasida fuqarolarning farovonligi oshib bormoqda.

¹ Xorazm haqiqati gazetasi. 2021-yil 20-fevral.

GEOGRAFIYA O‘QITISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI.

Boltayeva Dilnoza

**Hazorasp tumani 19- sonli maktabning Geografiya
fani o‘qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Geografiya o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va usullari maqsadlari haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Geografiya o‘qitish metodikasi bo‘yicha o‘quv jarayonini tashkil etishda yangicha yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: psixofiziologik, subyektiv tajriba, intellektual, epizod, tasavvur, xotira, iroda.

Ta’lim taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta’limni tashkil etish usullari, vositalari va shakllarini yangilash zarurati paydo bo‘ldi. O‘rta ta’limning o‘zgartirilgan maqsadlari ta’lim samaradorligini oshirish, bilimlarni uzatishning samarasiz og‘zaki usulini tizimli-faol yondashuv bilan almashtirish, o‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, o‘quv jarayonini aniq belgilangan natijalar bilan loyihalashtirishga qaratilgan. nazorat qilingan. Shu munosabat bilan keyingi yillarda geografiya o‘qitish metodikasi bo‘yicha o‘quv jarayonini tashkil etishda yangicha yondashuvlarni izlash yo‘nalishida bir qator nazariy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar orasida yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish muammosiga bag‘ishlangan katta guruh mavjud.

O‘qituvchining ish amaliyotiga shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni joriy etish ijtimoiy-tarixiy tajriba natijalari bilan muvofiqlashtirish, ya’ni o‘rganishni sub’ektiv asosga o‘tkazish orqali bolaning individual sub’ektiv tajribasini aniqlash va "o‘stirish" ni o‘z ichiga oladi. shaxsning o‘zini o‘zi rivojlantirishi.

Geografiyani o‘qitish doirasida shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning asosiy natijasi o‘quvchining dunyoning ilmiy-geografik bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan individual rasmini o‘zgartirishdir. Talabalarning o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘z-o‘zini tarbiyalashiga alohida e’tibor beriladi. Bu holda o‘qituvchining vazifasi o‘quv materialini taqdim etishning mazmuni, turi va shakliga nisbatan talabaning qiziqishlarini, uni o‘rganish motivatsiyasini, faoliyatga nisbatan talabaning afzalliklarini aniqlashdan iborat.

O‘quvchiga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalarini joriy etish jarayonida quyidagi shartlarga rioya qilish maqsadga muvofiqdir: 1) o‘quv materialini semantik bloklarga bo‘lish va ularning har biri uchun kognitiv o‘quv vazifalarini (ba’zan muammoli xarakterga ega) qo‘yish, o‘zlashtirish zaruriyatini yaratish. maktab o‘quvchilarida bilim; 2) maktab o‘quvchilarida ta’lim va kognitiv motivlarni shakllantirish, chunki ular uchun o‘rganishning haqiqiy ma’nosi nafaqat maqsadlar, balki motivlar, ularning mavzuga munosabati bilan belgilanadi; 3) o‘quvchilar faoliyatining ta’lim kashfiyotlariga, faoliyatning yangi usullarini aniqlash va o‘zlashtirishga yo‘naltirilganligini belgilaydigan kognitiv o‘quv maqsadlarini

belgilash; 4) muammoli vaziyatlarni, intellektual qiyinchiliklarni yaratish orqali ta’lim vazifalarini amalga oshirish.

Geografiyani o’qitish jarayonida uzoq vaqt davomida ma’lumotnoma signallari varaqlari yoki mantiqiy ma’lumotnomalar texnologiyasi qo’llanilgan. N. N. Baranskiy geografiyani o’qitishda mantiqiy bog’lanishlarning roli haqida yozgan va sxemalar "asosiy va asosiy ajratib ko’rsatishni o’rgatadi, mantiqiy aloqalarni topish va o’rnatishga o’rgatadi, o’quvchilarga dars o’rganishga sezilarli darajada yordam beradi" deb ta’kidladi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqilgan ma’lumotnomalar o’qituvchiga maktab o’quvchilarining kognitiv faoliyatini boshqarishga, ularning mustaqil ishlash qobiliyatini, individual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, o’quv ishlari natijalarini o’z-o’zini nazorat qilishda yordam beradi. Ushbu texnologiya amaliyotchi o’qituvchilar tomonidan yaxshi ishlab chiqilgan, ko’plab maqolalar va hatto o’qituvchilar uchun kitoblar nashr etilgan, ularda maktab geografiyasining butun kurslari uchun ma’lumotnomalar mavjud.

Maktab o’quvchilarining o’quv faoliyatini shakllantirish texnologiyasi ham to’liq ishlab chiqilgan bo’lib, u ko’pgina geografiya darsliklarida qo’llaniladi, o’qituvchilar tajribasidan olingan maqolalarda ochib berilgan Geografiya maktabda jurnali sahifalarida chop etilgan. Bu texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, o’quv faoliyati o’quvchilarning bilish faoliyatining maxsus shakli sifatida qaralib, o’quv muammolarini yechish orqali bilim olishga qaratilgan. Agar an’anaviy metodologiya o’qituvchi nima qilishi kerakligini tasvirlab bersa, o’quv faoliyatini shakllantirish texnologiyasi talaba o’quv muammosini qanday hal qilishi kerakligini belgilaydi. Bunday vazifa o’quvchilar oldiga dars boshida qo’yiladi, dars davomida yechiladi va masalani yechish jarayonida yuzaga kelgan materialni o’zlashtirish natijalari dars oxirida testlar yordamida tekshiriladi. Shunday qilib, o’quv faoliyatini shakllantirish texnologiyasi o’qituvchining har qanday kurs, bo’lim yoki mavzu bo’yicha o’quv vazifalari tizimini yaratishini, o’z faoliyatini va maktab o’quvchilarining u bilan bog’liq faoliyatini tashkil etish loyihalarini ishlab chiqishni va test topshiriqlarini tayyorlashni nazarda tutadi. O’quv topshiriqlari va testlar tizimini o’quv qo’llanmalaridan (seminarlar, maktab bitiruvchilari tayyorlash sifatini baholash to’plamlari va boshqalar) olish mumkin.

Geografiya metodologiyasida tabaqalashtirilgan ta’lim texnologiyasi ham yaxshi ma’lum. U qo’llanilganda sinf o’quvchilari tipologik xususiyatlariga ko’ra shartli guruhlarga bo’linadi. Guruhlarni shakllantirishda maktab o’quvchilarining o’qishga bo’lgan shaxsiy munosabati, o’rganish darajasi (ma’lum bir kursni o’rganishdan oldin olingan bilim, ko’nikma, ijodiy faoliyat tajribasi), o’rganish darajasi (individual shaxsiy xususiyatlar), o’rganishga qiziqish. predmeti, o’qituvchining shaxsiyati hisobga olinadi. Ko’p bosqichli dasturlar tuziladi, didaktik materiallar mazmuni, hajmi, murakkabligi, vazifalarni bajarish usullari va usullari, shuningdek, ta’lim natijalarini diagnostika qilish uchun materiallar. Shunday qilib, o’quv material ham, uni o’rganish usuli ham har bir o’quvchilar guruhiga moslashtiriladi, bu esa o’quv natijalariga ijobiy ta’sir qiladi.

Geografiya o’qituvchilari amaliyotida o’quv va o’yin faoliyati texnologiyasi keng

tarqalgan. Biroq, uni amalga oshirish ko‘pincha epizodik bo‘lib, o‘quvchilarning bilim faoliyatini tashkil etishning aniq tizimiga to‘g‘ri kelmaydi. O‘quv o‘yini pedagogik texnologiya sifatida o‘quvchilarning ham, o‘qituvchining ham jiddiy tayyorgarligi va faolligi sharoitidagina ijobiy natija beradi. O‘yinning yaxshi ishlab chiqilgan stsenariysi alohida ahamiyatga ega, unda o‘quv maqsadlari aniq belgilangan, o‘yinning borishi belgilanadi, qiyin vaziyatdan chiqishning mumkin bo‘lgan uslubiy usullari taklif etiladi va o‘yin natijalarini baholash usullari. rejalashtirilgan.

Rivojlantiruvchi ta’lim deganda o‘quv materialini o‘zlashtirish, madaniyatni tarbiyalash va o‘quvchilar intellektini rivojlantirish yagona jarayonning ajralmas qismlari bo‘lgan ta’lim tizimining qurilishi tushuniladi. Shu bilan birga, bilimlarni o‘zlashtirish asosiy maqsadlarga erishish vositasi bo‘lib xizmat qiladi - faoliyatga ijodiy munosabatni rivojlantirish, umumiy ta’lim ko‘nikmalarini shakllantirish, fikrlash vositalari va usullarini o‘zlashtirish, o‘quvchi shaxsi fazilatlarini rivojlantirish. Uning tasavvuri, xotirasi, irodasi, hissiy sohasi, muloqot madaniyati. Geografiya metodikasi bo‘yicha ta’limni rivojlantiruvchi texnologiyalardan muammoli ta’lim texnologiyasi qo‘llaniladi. Rivojlanayotgan ta’lim rejimida o‘qituvchi ishining asosiy usullari qisman izlanish va muammoli hisoblanadi. Texnologiyaning ma’nosi maktab o‘quvchilarini muammoli ta’lim muammolarini mustaqil ravishda hal qilishga o‘rgatishdir, bunda o‘qituvchi tomonidan berilgan namunalarni takrorlash emas, balki mustaqil bilimlarni o‘zlashtirish mavjud. Maktab geografiya kurslarining deyarli barcha mavzu va bo‘limlari mazmunida muammoli ta’limni tashkil etishga yordam beradigan ko‘plab mantiqiy va ilmiy muammolar mavjud.

Shunday qilib, o‘qituvchining kasbiy faoliyatida an’anaviy usullar darajasida ham, keyingi texnologik darajada ham doimo izlanish imkoniyati mavjud. Fan metodologiyasining ajralmas qismi sifatida texnologiyani ishlab chiqish o‘qituvchi faoliyatining kafolatlangan pedagogik natijasini olishni nazarda tutadi. Bu natija talabalarning fan bo‘yicha tayyorgarligi sifatini baholashda namoyon bo‘ladi. Zamonaviy maktab pedagogikaning eng yaxshi an’analariga asoslanib, o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga oladigan printsiplial jihatdan yangi ta’lim tizimiga muhtoj.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baranskiy N.N. Iqtisodiy geografiya o‘qitish metodikasi. - M., 1990 yil.
2. Dushina I.V., Ponurova G.A. Geografiya o‘qitish metodikasi. - M., 1996 yil.
4. Klarin M.V. O‘qitish texnologiyalari: ideal va haqiqat. - Riga, 1999 yil.

**Ingliz lingvomadaniyatida Hobby-horse - “ot” kontseptsiyaning milliy-madaniy
komponent sifatida o‘rganilishi**

Sobirboeva Gulora Kaxramon qizi
Urganch davlat universiteti magistranti
E-mail: gulora2711@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidagi “horse” (“ot”) tushunchasining milliy-madaniy komponentining tavsiflari tilning alohida bo‘lagi sifatida muhokama qilinadi. 13-asrdan keyin Buyuk Britaniyaning turli qismlarida **Hobby-horse- “ot”** obrazini yaratish uchun liboslar kiyiladigan marosimlar tashkil etish keng tarqalgan, va bunda marosimning markaziy elementi **Hobby-horse** - ot bo‘lib, keyinchalik Lamb, Pikli ta’kidlaganidek, hayvonlar bilan o‘tkaziladigan tadbirlarda ot ommaviy madaniyat ramziga aylandi. Maqolada ingliz tilidagi quyidagi fragment **Hobby-horse- “ot”** o‘yini badiiy matnda qanday frazeologik birlik sifatida ishlatilishiga alohida to‘xtalamiz. Taqdim etilgan etnografik material **Hobby-horse**- ot ning **marosimdagi** turli funksiyalari, belgilari va u bilan bog‘liq jarayonlar matnning markaziy elementi ekanidan dalolat beradi. O‘z navbatida, badiiy matnlarni tahlil qilish, hobby-horse leksemasining yangi va yo‘qolib borayotgan ma’nolari, tarixiy davrlarda tarqalishi etnografik material bilan qo‘llab-quvvatlanib, paydo bo‘lish dinamikasini kuzatishga imkon berdi. Maqolada, hobby-horse leksemasining ham ijobiy va salbiy ma’nolari va umumiy ma’noda hobby-horse – tulum ((to‘ldirilgan ot) чучело лошади) ekaniga ko‘proq e’tibor qaratiladi. (“morrisdance”).

Kalit so‘zlar: “ot” tushunchasi; kontsept milliy-madaniy komponentining bir bo‘lagi; hobby-horse; marosimlar; Britaniya adabiyoti; Shekspir; Ingliz tili lingvomadaniyati; dunyo tillari tasviri.

Ushbu maqolaning maqsadi - Inglizcha matnlarda alohida parchani o‘rganish (hobby-horse) ingliz tilidagi “horse” (“ot”) tushunchasining milliy va madaniy komponenti til madaniyati va uning frazeologiya va badiiy ijodda ishlashini o‘rganishdir. Frazeologizmlar tilning milliy va madaniy o‘ziga xosligini aks ettiradi va xalqning tarixiy-madaniy tajribasi, mehnati va hayoti haqida ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Antropotsentrik paradigma doirasida rivojlanayotgan zamonaviy tilshunoslik, bu yerda til va ong, til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘lanishlarga, tadqiqotlarga katta e’tibor beriladi.

V.A. Maslovaning fikriga ko‘ra kontsept atamasini tushunish uchun uchta asosiy qismga ajratamiz: lingvomadaniy (Yu.S. Stepanov, V.I. Karasik, S.G. Vorkachev), kognitiv (Z.D. Popova, I.A. Sternin, D.S. Lixachev, E.S. Kubryakova) va semantik-kognitiv (N.D. Arutyunova, A.P. Babushkin, N.N. Boldyrev)¹.

“Tushuncha, go‘ya atamasi inson ongida madaniyatning bir bo‘lagi; qaysidir ma’no insonning ruhiy olamiga kiradi. Boshqa tomondan, inson – “Madaniy qadriyatlar yaratuvchisi” emas, balki oddiy, oddiy odam - uning o‘zi kiradi. Kontseptsiyalarda, N.F. Alefirenkoning

¹ ФСРЯ, Молотков – Фразеологический словарь русского языка. Коллектив авторов: Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федоров. Под ред. А.И. Молоткова. 2-е, стереотип. М., «Сов. Энциклопедия» 1968. – С. 5.

fikriga ko‘ra, jonli majoziy shaklda aniqlangan etnik-madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan va ifodalovchi ma‘lumotlar “asosiy ma‘naviy qadriyatlar, an‘analar va urf-odatlarining tuzilgan to‘plami; og‘zaki-she‘riy va yozma asarlarda keltirilgan”¹.

“Ot” tushunchasini ifodalovchi frazeologik birliklar orasida va turli urf-odatlar haqidagi ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan ingliz frazeologiyasida ta‘kidlash kerakki hobbi-horse, bu Britaniya hududida **Morris dance** milliy raqsida umumiy milliy kiyinish odatini bildiradi. Xuddi shunday odat Osiyo va Shimoliy Amerikaning ba‘zi joylarida ham bo‘lgan. M.E. Lamb va N. Piklining so‘zlariga ko‘ra hobbi-horse milliy kiyimlari ommaviy madaniyat ramzi hisoblanadi. Zamonaviy ingliz tilida hobbi-horse iborasi bir qator ma‘nolarga ega: “sevimli mavzu (sevimli fikr yoki suhbat mavzusi)”, “silkituvchi ot”, “karusel ot”, “ot boshli tayoq”, “ahmoq, hazil”, “ot niqobi, tananing yarmigacha” va hokazo. Bu birlik paremiologiyada ham o‘z aksini topadi: every man has his hobby-horse (букв. у всякого свой конек) (har kimning o‘z sevimli mashg‘uloti bor) . Biz rus frazeologiyasida shunga o‘xshash iboralarni uchratishimiz mumkin: “сесть на своего любимого конька, оседлать своего конька” - “sevimli mavzuda suhbatni boshlang”.

Ingliz tilida biz hobby-horsical sifatlarini ham uchratamiz. Suhbat mavzusiga nisbatan “sevimli” ma‘nosida qo‘llaniladi.

Onlayn etimologiya lug‘atiga ko‘ra, hobbi so‘zi inglizcha hobyn so‘zidan olingan bo‘lib - ingliz tilida 13-asr oxiridan beri mavjud bo‘lgan “kichkina ot, pony”, keyinchalik “morrisdansda ishlatiladigan “tulum ot (to‘ldirilgan ot)” degan ma‘noni anglatadi (hajviy xalq raqsi)” va 1550 yildan – “bolalar o‘yinchoq oti”, keyinchalik u sevimli mashg‘ulotga aylantirildi. Ehtimol, hobbi so‘zi dastlab tegishli ism sifatida paydo bo‘lgan.

Natalia Pikli o‘zining maqolasida “The Prince and the Hobby-Horse”-“Shahzoda va Hobby-Horse”: “Shakespeare and the Ambivalence of Early Modern Popular Culture” (Shekspir va zamonaviy ommabop madaniyatning dastlabki davrining ikkilanishi) atamasini keltiradi. Shekspir davridagi asarlarda Hobby-Horse (16-asr oxiri - 17-asr boshlari) “kichik irlandiyalik otlar”, “kiyimli raqsga tushish”, hobbi-horse - tulum ot (to‘ldirilgan ot), morrisdansa qatnashish ((komiks) xalq raqslari ko‘rinishi))² kabi ma‘nolarni anglatadi.

Hobby-horse atamasi, asosan, folklorshunoslar tomonidan tasvirlangan ba‘zi an‘anaviy mavsumiy urf-odatlarda, marosimlarda ishtirok etadigan kostyumli qahramonlarni tariflaganda qo‘llaniladi. Masalan: “Birinchi May” bilan bog‘liq bayramlar), Rojdestvo pantomimasi (Mummers’ plays) (Mummerning pyesalari) va Morrisdance (Morris raqsi –“Robin Gud afsonasi” qahramonlari liboslaridagi xalq raqsi) kabilar.

Hobby-Horse turli yo‘llar bilan ishlab chiqilishi mumkin, shuning uchun bir qancha turlarga bo‘linadi: tourney - turnir (ritsar) otiga o‘xshaydi, adyol yoki zirx bilan qoplangan chavandoz (tournament- "turnir" so‘zidan dan olingan). Qadimgi fransuz tilidan olingan, bu erda turnir “otda ritsarlar musobaqasi”). sieve - torney horse soddalashtirilgan versiyasi, romdan yasalgan bosh va quyruq; *mast* – ot yog‘ochdan yasalgan, 1 metr uzunlikdagi tayoqqa

¹ ФСРЯ, Федосов – Фразеологический словарь русского языка. Авторский коллектив: проф. Федосов И.В., канд. ф. н. Лапицкий А.Н. М.: ЮНВЕС. – 2003. – С. 226.

² OED – Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. – Electronic data. – [S.l.], cop. 2001–2016. – Mode of access: <http://www.etymonline.com>.

biriktirilgan. Boshiga mato tikiladi, uning ichida odam yashirinadi, hayvonning turli harakatlarini tasvirlash uchun. Ya’ni Hobby-Horse o’ning birqancha turlari mavjud bo’lib, ular hajmi, tuzilmalari shakli, quyuq uzunligi va boshqalar bilan bir-biridan farq qiladi.

Berilgan etnografik material hobby-horse ning marosimlarda tasvirlangan turli xil usullarini, belgilarini va assotsiativ aloqalarini, markaziy element sifatida ta’kidlaydi. Yuqorida biz hobby-horse leksemasining bir qator ma’nolarini keltirdik, ular N. Pikli ta’kidlaganidek Shekspir davrida ommalashgan va buyuk dramaturgning asarlarida o’z aksini topgan. Uilyam Shekspir o’zining eng mashhur pyesalaridan birida “Gamletning fojiali hikoyasi, Daniya shahzodasi” (“Gamlet fojiasi, Daniya shahzodasi”) LE hobby-horse ni o’tgan vaqtning ramzi deya ifodalaydi.

Onlayn etimologiya lug’atiga ko’ra, hobby-horse 1550-yildan “bolalar o’yinchoq-oti” ma’nosida qo’llanila boshlaydi va bolalar adabiyotida o’z aksini topadi. Matushka Gusinaning (Mother Goose’s Nursery Rhymes) mashhur bolalar uchun she’rlar to’plamida quyidagi misralarni uchratamiz:

As babies, hobby-horses, puppet plays,
And such-like rage, whereof the petulant ways.

Internet etimologiya lug’atiga ko’ra, 1550 yildan boshlab hobby-horse bolalar uchun maxsus adabiyotlarda “bolalar o’yinchoq-ot” ma’nosida qo’llanila boshlagan. Mashhur bolalar sheri to’plami (Mother Goose’s Nursery Rhymes) da biz quyidagi misralarni uchratamiz:

I had a little hobby-horse,
And it was dapple grey;
Its head was made of pea-straw,
Its tail was made of hay¹

Biz yuqorida Shekspir davrida hobby-horse leksemasining ma’nolari qayd etilgan, va Viktoriya davrida (1837-1901) kelib badiiy matnda u faqat cheklangan ma’nolarda “любимый конек” (sevimli fikr yoki suhbat mavzusi), “sevimli o’yin yoki o’yin-kulgi” ma’nolarida qo’llanilgan.

Shuni ta’kidlash kerakki, yuqoridagi frazeologik birlik hobby-horse –avvaliga (every man has his hobby-horse – у всякого свой конек), - har insonning o’zi sevgan mashg’uloti ma’nosida, keyinchalik “детская игрушка-лошадка” - “bolalar o’yinchoq-oti” ma’nosida va keyingi rivojlanishi “любимое занятие и времяпрепровождение”, “sevimli o’yin va o’yin-kulgi” ma’nosilarini aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ФСРЯ, Молотков – Фразеологический словарь русского языка. Коллектив авторов: Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федоров. Под ред. А.И. Молоткова. 2-е, стереотип. М.Сов.Энциклопедия» 1968. – С. 5.

2. ФСРЯ, Федосов – Фразеологический словарь русского языка. Авторский коллектив: проф. Федосов И.В., канд. ф. н. Лапицкий А.Н. М.: ЮНБЕС. – 2003. – С. 226.

¹ Mother Goose. I had a little hobby-horse [Electronic resource]. – Electronic data. – Mode of access: <https://americanliterature.com/author/mother-goose/nursery-rhyme/i-had-a-little-hobby-horse>.

3. OED – Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. – Electronic data. – [S.l.], cop. 2001–2016. Mode of access: <http://www.etymonline.com>.
4. Mother Goose. I had a little hobby-horse [Electronic resource]. – Electronic data. – Mode of access: <https://americanliterature.com/author/mother-goose/nursery-rhyme/i-had-a-little-hobby-horse>.
5. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие. М.: Флинта, Наука. 2010. – С. 144–145.
6. Pikli, Natália. The Prince and the Hobby-Horse: Shakespeare and the Ambivalence of Early Modern Popular Culture // *Journal of Early Modern Studies*, n. 2 (2013), pp. 119–140.
7. Shakespeare, William. Hamlet, Prince of Denmark. Полный текст со словарем и комментарием проф. М.М. Морозова. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1939. – С. 59.
8. Pinero, Arthur W. The Hobby Horse. Boston: F.H. Gilson Company Printers and Booksinders. 1892. – pp. 3, 27.

**XORAZM IQTISODIY ALOQALARINING SHISHASOZLIK
HUNARMANDCHILIGI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI**

Otaxonova Intizor Narimboy qizi
Urganch davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O’rta asrlarda Xorazmda shishasozlik hunarmandchiligi sohalarini mahsulotlarini ishlab chiqarilishi va ahamiyati rivojlanish tarixi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: shishasozlik, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, SHemaxa qal’a, Puljoy, Bugraxon.

O’rta asrlardagi Xorazmning o’z davridagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy yutuqlari alohida mavqega ega bo’lgan. XII–XIII asrlar boshlarida Xorazm davlatchiligidan rivojlanishi yangi pog’onaga ko’tarildi. O’rta asrlarlarda jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy o’zgarishlar hunarmandchilik sohalarining taraqqiyotiga ham ta’sir qildi. Xorazm nafaqat Markaziy Osiyodagi, balkim Sharqdagi iqtisodiy, madaniy va siyosiy jihatdan rivojlangan vohalardan biri edi. Shahar va qishloqlarda hunarmandchilik markazlari mavjud bulgan. Bu davrda hunarmandchilik sohalarining rivoji vohada iqtisodiy va madaniy hayot taraqqiyotiga zamin yaratdi. Ayniqsa, Xorazmda shishasozlik hunarmandchiligi sohalarini mahsulotlarini ishlab chiqarish alohida ahamiyatga ega bo’lgan.

Amudaryoning o’ng va so’l sohilidagi hududlarda ko’p sonli shaharlar qurilishi amalga oshirildi. Avvalgi davrlardagidek shahar madaniyatiga qo’shni hududlarga ko’chmanchilarning kelib aralashishi davom etdi. Chegara hududlarida joylashgan shaharlarda madaniy hayot o’sdi (Shemaxa qal’a, Puljoy, Bugraxon). Ba’zi qadimgi davrlarga mansub qal’alarda yangi ta’mirlash ishlari olib borildi, madaniy hayot qaytadan davom etdi (Shohsanam, Yorbakir, Mizdahqon)¹. Tarixiy jarayonning uzluksiz rivojlanishi, ishlab chiqarish kuchlari taraqqiyotining davom etishi, ko’chmanchi dashtdagi migratsiya jarayonlari, geografik joylashish omillari, nihoyat, siyosiy va madaniy hayotdagi o’zgarishlar hunarmandchilik sohasida ham katta yutuqlarga olib keldi.

Arab-forsiy mualliflaridan Ibn Rustaning “Kitob al-aluq an-nafisa” (“Qimmatli baholar”), Al-Istahriyning “Kitob masolik va-l-ul mamolik” (“Mamlakatlarga boriladigan yo’llar haqida kitob”), Al-Maqdisiyning “Ahsan-at-taqosim fi ma’rifat al-aqolim” («Iqlimlarni o’rganish uchun eng yaxshi qo’llanma»), noma’lum muallif qalamiga mansub “Hudud al-alam” (tula nomi «Hudud al-alam min Mashrik ila-l-Magrib»-«Sharqdan G’arbgga qarab joylashgan mamlakatlarning hududlari»), Ibn Battutaning «Tuhfat an-nuzzar fi g’oroyib al amsar va ajoib al-asfar» («Sayohat»), Fazlulloh al Umariyning «Kitob masalik al absar va

¹ Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: Изд. вост.лит., 1962. -323 с.; Бунёдов З.М. Ануштагин-Хоразмшоҳлар давлати. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт, 1997. -136 б.

mamolik al-amsar» va boshqa mualliflarning asarlarida Xorazm hunarmandchiligi mahsulotlari to‘g‘risida qisqa, lekin aniq ma‘lumotlar berilgan. Jumladan, al-Maqdisiy Bulg‘ordan Xorazmga keltiriladigan bir qator buyumlar bilan birga «mis, xanjar va sovutlar» olib kelinganligini, vohadan esa «...qulf, kuchli odamlargina tortishi mumkin bo‘lgan o‘q-yoylar» tashqi savdoga chiqariladi, – deb yozadi¹. Boshqa bir yozma manbada mo‘g‘ullar bosqinchiligiga qadar (XIII asrlar boshi) qulf, egar-jabduq, ot taqal‘ari Xorazmdan tashqi savdoga chiqarilishi aytilgan. XIII–XIV asrlardagi arab mualliflaridan An-Nuvayriy, ibn Abduzuxrlar bunday mahsulotlar Xorazmda XIII–XIV asrlarda ham tashqi savdoga chiqarilishi va yuqori baholanishini ta‘kidlaganlar. Muhammad ibn Mansur, «Abdul Messiya» va Shahobiddin al Umariy (XIII–XIV asrlar) ma‘lumotlari Xorazmdan tashqi dunyoga feruza, serdolik va boshqa toshdan ishlangan mahsulotlar chiqarilganini ta‘kidlaydi. Al-Baquviy esa Gurganj zardo‘z tikuvchilari haqida yozadi. XIII asr mualliflaridan Al-Qurayshiy «Bu davrda Xorazm poytaxtida 50 ga yaqin asosiy ixtisoslashgan hunarmandchilik turlari bo‘lganligi»ni, Zakariyo al-Qazviniy «Urganch aholisi mohir hunarmandlar, ayniqsa, temirchilik, duradgorlik hunarmandchiligi zamonasida yuksak darajada», ekanligini ta‘kidlaydi.

XII–XIII asrlar boshlarida voha madaniy hayotidagi o‘zgarishlar oldingi davrdagi Xorazmshohlar-Ma‘muniylar davri (X asr oxiri –XI asr boshi)dagi Xorazmning mustaqilligi va harbiy qudratining mustahkamlanishi, siyosiy, iqtisodiy yuksalishining ana‘naviy davomi edi. Saljuqiylar ta‘siridan qutulgan Xorazm yuksalishi uchun shart-sharoit yaratildi. Qutbiddin Muhammad (1097-1128) davridan boshlab Alovuddin Muhammad (1200-1220) zamonlarigacha ichki va tashki omillar tufayli markazi quyi Amudaryo bo‘lgan keng geografik hududda iqtisodiy hayot faollashdi, shaharlar o‘sdi, hunarmandchilik va savdo aloqalari rivojlandi².

XIII asrlarga kelib Xorazmda hunarmandchilik yuqori darajaga ko‘tarildi. Zakariyo al Qazviniy vohada hunarmandchilikning ellikdan ziyod turi bo‘lganini ta‘kidlaydi. Tashqi savdoda oldingi davrlardek Xitoy, Mo‘g‘ulston, Movarounnahr, Eron, Iroq, Kavkaz orti, Volga bo‘yi davlatlari (Bulg‘or) va ko‘chmanchi dasht qabilalari bilan aloqalarga katta ahamiyat berildi³. Xorazmshox Muhammad II Markaziy Osiyoning hududlarini, mamlakatlarni o‘ziga bo‘ysindirib ko‘pgina o‘lja to‘pladi. Bu Xorazmda hunarmandchilik tarmoqlarining o‘shishiga omil bo‘ldi.

O‘rta asrlarda yangi turdagi mahsulotlarning ommaviy sur‘atda ishlab chiqarilishi tufayli mahsulotni sotish va xaridorga yetkazib berish, qulay ichki va tashqi bozorlarni aniqlash kabi masalalar muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Turli hunarmandchilik buyumlarning ishlab chiqarilishi, savdoning tashkil qilinishi, mahsulotlarni sotish uchun yangi bozorlarning izlanishi xalqaro karvon savdosining keng rivojlanishiga olib keldi.

¹ МИТТ. Т. 1. – С. 202.

² Вактурская Н.Н. О средневековых городах Хорезма//МХЭ. – М.: Наука, 1963. Вып. 7. – С. 49-55.

³ Кдырнийазов М.-Ш. О роли Хорезма в Евразийской торговле XIII-XIV вв. // ОНУ-2000. – № 1. – С. 25-31.

XII asrlardan boshlab Movarounnahrda karvon savdosi muhim ahamiyatga ega edi¹. Savdo yo‘llari Markaziy Osiyoning yirik shaharlarini, alohida tumanlar va viloyat markazlarini o‘zaro bog‘lab turar edi. Aynan shu davrda Xorazmdan Volga bo‘yi, SHimoliy Kavkaz va Sharqiy Yevropa olib boruvchi savdo yo‘llarning ahamiyati oshib bordi².

Ko‘hna Urganchdan Amudaryoning chap qirg‘og‘i bo‘ylab Hazorasp orqali Marv-Amul yo‘nalishdagi yo‘llar Eron, Afg‘oniston va Hindiston shaharlariga olib borgan³. Xorazm vohasi Movarounnahrning shimoldagi yurtlar va Sharqiy Yevropa bilan bo‘lgan iqtisodiy madaniy aloqalarda muhim ahamiyat kasb etgan.

Amir Temur va Temuriylar davrida Oltin O‘rda va Rus’ shaharlari bilan savdo-sotiq munosabatlari mavjud bo‘lib, XIV asrga oid rus yilnomalarida Quyi Novgorod shahrida yashovchi xorazmlik savdogarlar haqida ma’lumotlar mavjud⁴.

Demak, xalqaro karvon savdosining rivojlanishi natijasida, Xorazmda ishlab chiqarilgan hunarmandchilik mahsulotlari uzoq yurtlarga olib borilgan. Ushbu jarayon o‘rta asrlarda boshlangan. Tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, Yaponiya imperatori antiqalar xazinasi – Shosoinida saqlanayotgan VII–VIII asrlarga oid qizil charmdan tikilgan poyafzal Xorazmda ishlab chiqarilgan⁵.

Turli mintaqalarga olib boruvchi yo‘llar bo‘ylab qizg‘in savdo faoliyati yangi iqtisodiy munosabatlarning qaror topishiga hunarmandchilik sohalarida texnologik yangiliklarni yaratishga va ularni amaliyotga joriy etishga xizmat qilgan.

¹ Мавлонов Ў., Маҳкамова Д. Маданий алоқалар ва савдо йўллари. – Тошкент, Академия, 2004. – Б. 21.

² Манылов Ю.П., Юсупов Н. Караван-сарай Центрального Устюрта // СА.–1982. – № 2. – С. 180-184; Ходжаниязов Г. Караванные пути северной периферии Хорезма // Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящее: Материалы научно-теоретической конференции. – Ташкент, 2006. – С. 36-40; Ртвеладзе Э.В. К истории города Маджар // СА.–1973. – № 4. – С. 271-276.

³ Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. – Тошкент, Академия, 2008. – Б. 155.

⁴ Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг... – Б. 185.

⁵ Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город... – С. 101.

PRAGMATICS IN LINGUISTICS

Bahodirova Feruza Bahodir qizi

Senior lecturer at UrSU

Abstract: The article gives information about pragmatics which is a specialized branch of study, focusing on the relationship between natural language and users of that language. Pragmatics focuses on conversational implicatures-or that which a speaker implies and which a listener infers

Keywords: pragmatics, implicatures, semantics, syntax, language users, linguistic study, cognitive pragmatics.

In linguistics (the study of language), pragmatics is a specialized branch of study, focusing on the relationship between natural language and users of that language. Pragmatics focuses on conversational implicatures-or that which a speaker implies and which a listener infers. To define pragmatics, experts sometimes compare and contrast it with linguistic semantics (the meaning of a sentence) or compare it to syntax (word order) or semiotics (the study of symbols), all of which are distinct terms.

Pragmatics dates back to antiquity when rhetoric was one of the three liberal arts. The more modern idea of pragmatics arose between 1780 and 1830 in Britain, France, and Germany. Pragmatism saw a rise in popularity between 1880 and 1930 when linguists studying the philosophy of language agreed on a point of view that language must be studied in the context of dialogue and life, and that language itself is a kind of human action. Today, linguistics is a multidisciplinary realm of study spanning the natural sciences, social sciences, and humanities.

People often associate pragmatics with other areas of linguistic study, such as semantics, [syntax](#), and semiotics, but these terms have different definitions. Semantics is the study of rule systems that determine the literal linguistic meanings of expressions; syntax describes how we combine words to form sentences with specific meaning; and semiotics is concerned with the use and interpretation of signs and symbols.

In contrast to semantics, syntax, and semiotics, the study of pragmatics revolves around both the literal and nonliteral aspects of language and how physical or social contexts determine the use of those linguistic expressions.

Pragmatics is a subfield of linguistics-the study of language-that focuses on implied and inferred meanings. This branch of linguistics involves many concepts, including these major areas:

1. Conversational implicature: This concept is based on the idea that people in a conversation are cooperating to reach a common conversational goal; therefore, implications can be derived from a speaker’s responses to questions. For example, if a parent asks a child

whether they finished their homework and the child responds that they’ve finished their math homework, the parent might infer that the child still has homework in other classes to finish. Philosopher Paul Grice is credited with developing both the term and concept of implicature around 1975, and other scholars have since refined his ideas.

2.Cognitive pragmatics: This area focuses on cognition or the mental processes (also called cognitive processes) of human [communication](#). Researchers studying cognitive pragmatics may focus on language disorders in those with developmental disabilities or those who have suffered head trauma that affects their speech.

3.Intercultural pragmatics: This area of the field studies communication between people from different cultures who speak different first languages. Similarly, interlanguage pragmatics works with language learners who are acquiring a second language.

4.Managing the flow of reference: In conversation, listeners track syntactic (relating to syntax) clues to understand what happened or who performed an action—this is called managing the flow of reference. For example, if someone were to walk up to you and say, “John is inside. He told me to greet you,” you will likely understand that John is the person who told the speaker to greet you.

5.Relevance theory: One major framework in pragmatics is relevance theory, which Dan Sperber and Deirdre Wilson first proposed. The theory, inspired by Grice’s ideas about implicature, states that a speaker’s every utterance conveys enough relevant information for it to be worth the addressee’s effort to process the meaning of an utterance.

6.Sociolinguistics: Sociolinguistics focuses on how native speakers of the same language may speak differently from one another simply because of the different social groups to which they belong.

7.Speech acts: In linguistics, the phrase “speech acts” is more philosophical in concept and is not related to phonology (the branch of linguistic study concerned with the specific phonetic sounds or dialects of a language). Speech act theory states that people use language and the rules of language to accomplish tasks and goals. While a physical act would be drinking a glass of water, and a mental act would be thinking about drinking a glass of water, a speech act would include things like asking for a glass of water or ordering someone to drink a glass of water.

8.Theory of mind: David Premack and Guy Woodruff originally proposed this theory in the 1970s. Theory of mind centers on how understanding someone’s mental state may also help explain their use of language. Some scholars see overlap between the theory of mind and pragmatic competence, which deals with language and its use in a given linguistic context.

The definition of pragmatics and the use of pragmatics can be tricky to grasp without studying examples. Here are three examples that can help illustrate pragmatics in use in everyday conversation:

1. **“How are you?”** This everyday greeting is rarely met with a response that involves discussing every medical and personal detail that may affect how the person is feeling on a

given day (which would make up a literal response to the question). Instead, you might respond to the question with: “Fine, how are you?” This would be a pragmatic response since you are making a presupposition that the speaker’s intention was for the question to be an implied greeting and not a literal question about how you are doing at that exact moment.

2. **“Luggage must be carried on the escalator.”** This sentence on a referential sign in an airport is linguistically ambiguous, although not usually pragmatically ambiguous. Someone who has never gone to an airport before might misinterpret the semantic, literal meaning as a command that everyone must rush over to the escalator while carrying their luggage. But thanks to pragmatics (the inclusion of context with the sign), you know that the sign only applies to people who are actively taking luggage onto the escalator, not to everyone. The context of the situation determines the sentence’s meaning.

3. **“I have two sons.”** While not necessarily ambiguous, this sentence contains an implication that the speaker has no more than two sons; however, it’s possible the speaker could have more than two sons and the statement would still be truthful. Pragmatics incorporates the context of an utterance to determine meaning. Therefore, a preceding question of “Do you have any children?” would change the response’s implication to be that the speaker only has two children-two sons. Furthermore, a preceding question of “Do you have any sons?” would change the response’s implication to be that the speaker might have one or more daughters in addition to having two sons.

Pragmatics acts as the basis for all language interactions and contact. It is a key feature to the understanding of language and the responses that follow this. Therefore, without the function of Pragmatics, there would be very little understanding of intention and meaning.

References:

1. Austin, J. L. (1962) *How to Do Things With Words*. Oxford University Press.
2. Ariel, Mira (2008), *Pragmatics and Grammar*, Cambridge: Cambridge University Press.
3. Ariel, Mira (2010). *Defining Pragmatics*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-73203-1.
4. Brown, Penelope, and Stephen C. Levinson. (1978) *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press.
5. Carston, Robyn (2002) *Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication*. Oxford: Blackwell.
6. Clark, Herbert H. (1996) *"Using Language"*. Cambridge University Press.
7. Cole, Peter, ed.. (1978) *Pragmatics*. (Syntax and Semantics, 9). New York: Academic Press.

НОМИНАТИВНЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Камилова Феруза Данияр кизи
Магистрант в УрГУ

Аннотация. В статье выяснены особенности номинальных односоставных предложений в английском языке. Автор приводит множество примеров из художественной литературы.

Ключевые слова. Односоставное предложение, номинативное предложение, предмет, подлежащее.

Номинативные предложения — это предложения, где главная часть выражена существительным. Значение предложений данного типа является в том, что предмет, обозначаемый существительным, находится в определенных условиях места или времени. Такие предложения называют лицо или предмет. Они довольно часто встречаются в прямой речи, вызывая образы объекта в сознании читателя или говорящего.

“So extraordinary, my dear- so odd!” Aunt Hester, passing through the little, dark hall (she was rather short- sighted), had tried to “shoo” it off a chair, taking it for a strange, disreputable cat...(4, p. 12)

По коммуникативному типу данное номинативное односоставное предложение является восклицательным, в качестве главного члена выступает прилагательное. И подлежащее, и сказуемое, составляющие тематическую часть предложения, опущены.

Используя в своем повествовании односоставное предложение, автор с большей эмоциональностью передает недоумение Форсайтов по поводу нового члена их семьи Филипа Босинни, которого они считают «странным, чудным».

In turn the three brothers looked at Ann. She was getting shaky. Wonderful woman! Eighty- six if a day; might live another ten years, and had never been strong. (4, p. 18)

В данном случае мы имеем сразу несколько односоставных предложений номинативного типа. Автор использует односоставные предложения в целях экономии при описании одной из героинь, образ которой не является ключевым в романе. Однако пример интересен тем, что он содержит именно односоставное предложение, с числительным *eighty-six* в качестве главного члена предложения.

Автор прибегает к использованию односоставных предложений, представляя внутреннюю речь героев. Такой способ представления речи дает возможность создания образа мышления героев. Как известно, люди мыслят номинативными структурами, мысли бывают обрывочными. В данном случае односоставные предложения участвуют в *indirect character drawing* - непрямом способе создания образа героев.

Номинативные односоставные предложения имеют большой экспрессивный потенциал, поскольку существительные, являющиеся их главным членом, совмещают в себе образ предмета и идею его существования. Они используются в описаниях обстановки действия в начале романа или главы, в авторских ремарках в начале пьес, в любых описаниях, где общая картина складывается из отдельных ее элементов, а также и в динамическом повествовании [2, с. 226].

Сфера употребления номинативных предложений - это в основном художественная речь и некоторые жанры публицистики. Номинативные предложения выполняют здесь особую функцию - функцию создания образной, видимой картины (пейзажи, изображение состояний).

Очень часто односоставные предложения используются как стилистический прием. Так, например, В. Сароян строит свои рассказы как «поток сознания», одна мысль сменяется другой со скоростью света и поэтому, герою нет необходимости излагать свои мысли, используя двусоставные предложения.

Возьмем в качестве примера рассказ «The Daring Young Man on the Flying Trapeze». Рассказ построен как «поток сознания» ежеминутно близящегося к смерти человека. Рассказ состоит из распространенных номинативных односоставных предложений. wakeful amid universal widths, practicing laughter and mirth, satire, the end of all, of Rome and yes of Babylon, clenched teeth, remembrance, much warmth volcanic the street of Paris, the plains of Jericho, much gliding as of reptile in abstraction, a gallery of watercolor, the sea and the fish with eyes, symphony, a table in the corner of the Eiffel Tower, jazz at the opera house, alarm clock and top-dancing of doom, conversation with a tree, the river Nile, the roar of Dostoevsky, and the dark sun. earth, the face one who lived, the form without the weight, weeping upon snow, white music, the magnified flower twice the size of the universe, black clouds, the cage panther starting, deathless space, Mr. Flaubert and Guy de Maupassant, a wordless mathematics highly polished and slick as a green onion to the teeth, Jerusalem, the path to paradox. deep song of man, the sly whisper of someone unseen but vaguely known, hurricane in the cornfield, a game of chess, hush the queen, the king, Karl Franz, back Titanic, Mr. Chaplin weeping, Stalin, Hitler, a multitude of Jews. (39, p. 33).

Можно сделать вывод, что писатель избегает усложненных конструкций, громоздких фраз и сравнить язык Сарояна с «детским рисунком». Но, тем не менее, односоставные предложения помогают автору выразить мысли намного точнее, чем двусоставные.

What a revel of bright minutes! What a hum of insects, and cooing of pigeons! It was the quintessence of summer day. Lovely! (33, p. 381)

В данном примере односоставные предложения номинативного типа являются средством описания природы, а также передают читателю настроение героя, наслаждающегося летним днем. В восклицательном распространенном односоставном предложении *What a revel of bright minutes!* распространителем главного члена,

выраженного существительным, является местоимение *what*, а также постпозитивное определение.

Односоставное предложение *Lovely!* - номинативного типа, наречное, нераспространенное.

Герой находится в приподнятом настроении. Односоставные предложения являются внутренней речью героя, его мыслями. В данном случае мы наблюдаем не авторское описание, автор описывает природу глазами своего героя.

Summer- summer- summer! The soundless footsteps on the grass! (33, p. 382)

Односоставное предложение номинативного типа *Summer!* уже имеет большой экспрессивный потенциал, поскольку существительное, являющееся его главным членом, совмещает в себе образ предмета и идею его существования. В данном же случае предложение становится еще более экспрессивным и представляет собой количественное усиление формы.

Итак, первое односоставное предложение - нераспространенное, номинативное, редупликативного типа. Второе односоставное предложение - номинативного типа, распространенное. Тематическая часть, в данном случае сказуемое, отсечено от предложения и остается только рематическая часть. В данном примере односоставные предложения принадлежат автору и отражают отношение автора к описываемой ситуации, его эмоциональное состояние.

Poor little kid. I wished the hell I'd been choked like that. No, I didn't. (34, p. 315)

Это односоставное предложение номинативного типа, повествовательное, с препозитивным распространением. Распространителем является прилагательное. Тематическая часть здесь опускается, так как для описания необходима только рематическая часть *Poor little kid*.

Односоставное предложение представляет внутреннюю речь героя, которая отражает его мысли, отношение к происходящему.

Номинативные предложения в английском языке выполняют своеобразную прагматическую роль и вызывают определенный интерес, привлекательность и напряжение. Номинативные предложения способствуют краткости, характеристики яркости, картинности, пейзажных рисовок, также они вызывают наглядное представление о предмете, явлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнольд, И.В. Стилистика современного иностранного языка : учебное пособие / И.В. Арнольд. - Л.: Просвещение, 1973. - 303 с.
2. Александрова, О.В. Современный английский язык : морфология и синтаксис / О.В. Александрова, Т.А. Комова. - М.: Издательство МГУ, 1998. - 208 с.
3. Кобрина, Н.А. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская. - СПб. : Союз, 2003. - 496 с.

4. Hemingway, E. A Farewell to Arms / E. Hemingway. - M. : Manager, 2004. - 336 c.
5. Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. Book 1. Volume 1 / J.R.R. Tolkien. - M. : Airis - press, 2003. - 288 c.
6. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=8&issue=6&article=007>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/diniy-va-dunyoviy-manbalarda-suvning-inson-va-tabiat-olamida-tutgan-rni>
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=5cRejVsAAAJ&citation_for_view=5cRejVsAAAAJ:IjCSPb-OG4C

THE PROBLEM OF SENTENCE TYPES AND THEIR CLASSIFICATION IN ENGLISH

Kamilova Feruza Daniyor qizi

Urgench State University Linguistics (English language) 2nd year master's student

Annotation: In this article the problem of sentence types and their classification in English language is discussed.

Keywords: sentence, one-component sentence, syntax, declarative sentence, Interrogative sentence, exclamatory sentence

The definition of a sentence in almost all languages is the same: “One or a combination of several words connected with each other, expressing a complete thought, is called a sentence.” Simple one-part sentences, being a separate syntactic category, have specific grammatical features that distinguish them from other syntactic categories. As a whole grammatically designed unit of speech, the sentence is widely used to express thoughts and feelings. It is known that communication is considered the main feature of the proposal. In a simple sentence, the main members are the center that unites the minor members and makes up an independent sentence from a grammatical point of view.

In one-member sentences, the relation of content to being, to objective reality is established with the help of one main member. This feature of the sentence differs from other units of the language: words, phrases that do not express thoughts and feelings.

A one-member sentence is such a structural type of sentence, where only one main member acts as an organizing center, which is sufficient for a complete expression of thought. They differ in varying degrees of abstraction of the action from the producer of the action, in which the predicate is expressed by different verb forms. The connection between the action and the doer in such verb forms is felt in different ways: they are closest to conjugated verb forms; least close to impersonal verbs and the indefinite form of the verb.

Syntax is a section of grammar that studies the structure of coherent speech and includes two main parts: the science of the phrase, and the science of the sentence. The main syntactic units are: a word form (i.e. a word in a certain form), a phrase, a sentence, a complex syntactic whole.

Since the object of our study is the proposal, we would like to give its definition and note its features.

The proposal, as defined by D.E. Rosenthal, this is a unit of speech that does not name, but informs about something and therefore serves as a unit of communication [1, p. 112].

As M. Ya. Bloch, a sentence is a whole-formed unit of a message, that is, such a unit through which information is directly transmitted from the speaker to the listener in the process of verbal communication. The sentence is a communicative-predicative unit. This means that in a sentence not only something is named by means of its constituent words, but also the relation of the named substance to the surrounding reality is established; it is established in such a way as it appears to the speaker or how the speaker wants to present it, that is, in the

form of an appropriate sum of references: communicative-target, temporal, probabilistic, and others. The specified sum of references forms a general category of predicativity, which links together two dialectically opposite sides of the sentence - speech and language - and includes the sentence at the level of a typified model in the sign system of the language [2, p. 97].

The semantics of the relation of denotations to reality, continues Bloch, is usually called "modality". It is known that modality, generally speaking, is not a specific category of a sentence; this is a broader category, which can be identified both in the field of grammatical and structural elements of the language, and in the field of its lexical and nominative elements. In this sense, any word that expresses some assessment of the relationship of the named substance with the surrounding reality must be recognized as modal. This includes significant words of modal-evaluative semantics, semi-functional words of probability and necessity, modal verbs with their numerous variants of evaluative meanings. As for predicativity, it is a syntactic modality as a special linguistic property of a sentence that realizes its qualitative certainty precisely as a sentence and, therefore, is not inherent in any other unit of the language.

A sentence in English is a group of words (or a single word) that expresses a complete thought with a certain intonation (punctuation in writing). In English, the sentence has the same members of the sentence as in Russian: the main ones are the subject, the predicate, the secondary ones are the addition, definition and circumstance.

All sentences in English can be classified into two types:

- . communicative type of sentence;
- . structural type of the sentence.

According to the purpose of the statement, communicative sentences are divided into declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences. Declarative, interrogative and imperative sentences can be both affirmative and negative.

A feature of the English sentence is a solid word order, as well as the dependence of the word order in the sentence on the type of the latter.

A declarative sentence is a statement (in positive or negative form) about a fact, event, action, or relation. In English, it is characterized by direct word order, in which the subject comes before the predicate, and objects follow the predicate. Sentences of this type are pronounced, as a rule, with a falling intonation.

All cats are gray in the night. He will not set the Thames on fire.

Interrogative sentences in English, as a rule, are characterized not only by intonation, but also by other features: reverse word order, or inversion (when the predicate or part of the predicate is placed before the subject), the use of the auxiliary verb to do in some types of interrogative sentences. According to I.O. Rodina and T.M. Pimenova, according to the nature of the question and the required answer, interrogative sentences are divided into two main types: general questions and special ones [3, p. 314].

General questions are called questions, the purpose of which is to get confirmation or denial of the thought expressed in the question from the interlocutor. These questions always require either an affirmative answer yes or a negative no. General questions do not contain a question word, but begin with an auxiliary verb.

A variety of general questions are divisive (dissected) questions, which consist of two parts: 1) from a declarative sentence and 2) a brief general question to this sentence.

You like this film, don't you?

Special questions always begin with an interrogative word (or group of words) that indicates what the questioner is interested in. Interrogative words are members of the sentence (subject, definition, object, circumstance or predicate).

What is your name? - My name is Kate.

An exclamatory sentence expresses some surprise. Exclamations usually begin with what+(adjective) noun or how+adjective/adverb. Exclamatory sentences are pronounced with a falling intonation. Letters usually end with an exclamation point. What a (nice) girl (she is)!

An imperative sentence expresses a command, prohibition, demand, invitation, or warning. These sentences have in their construction a verb form in the imperative mood, coinciding with the main verb.

Imperative sentences are mostly elliptical, i.e. they have no subject: Sit down. Be happy!

N.A. Kobrina, E.A. Korneeva explain that “the structure of a simple sentence in English is the presence of both the subject and the predicate. There are several variations of structures, depending mainly on the form of the verb that occupies the predicate position.

Many linguists argue over the interpretation of a "single-member sentence". By its structure, this is a phrase or a group of individual words that perform the function of expressing communication and / or units of nomination: Winter arrives in Germany (two-member sentence); Russian winter (one-member sentence); The Winter of Our Discontent (nomination unit).

The authors of the university grammar argue that one- sentences are more often used in descriptions and emotional speech [5, p. 414]. One-member sentences are represented by one composition, i.e., one main member, coinciding in form either with the predicate or with the subject. This main member not only names an action, phenomenon or object, but also expresses their relation to reality [1, p. 389].

REFERENCES:

1. Rosenthal, D.E. Modern English / D.E. Rosenthal, I.B. Golub, M.A. Telenkova. - M. : Iris - press, 2002. - 448 p.
2. Bloch, M.Ya. Theoretical foundations of grammar: a textbook for universities / M.Ya. Bloch. - M.: Higher School, 2000. - 160 p.
3. Rodin, I.O. The entire grammar of the English language with exercises / I.O. Rodin, T.M. Pimenov. - M. : Rodin and company, 1999. - 512 p.
4. Raevska, N.N. Modern English Grammar: textbook / N.N.Raevska. - K .: Higher School, 1976. - 304 p.
5. Zelenshchikov, A.V. Grammar of Modern English = A New University English Grammar / A.V. Zelenshchikov, E.S. Petrov. - St. Petersburg. : Faculty of Philology, St. Petersburg. State University Academy, 2003. - 640 p.
6. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=8&issue=6&arti>

[cle=007](#)

7. <https://cyberleninka.ru/article/n/diniy-va-dunyoviy-manbalarda-suvning-inson-va-tabiat-olamida-tutgan-rni>
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=5cRejVsAAAAJ&citation_for_view=5cRejVsAAAAJ:IjCSPb-OG4C

SHIHOBIDDIN NASAVIYNING TARIXNAVISLIK FAOLIYATI

Marimov Muzaffar Erkinovich

**Urganch davlat universiteti Magistratura bo‘limi Tarixshunoslik, manbashunoslik va
tarixiy tadqiqot usullari yo‘nalishi 2-kurs magistranti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIII asr birinchi yarmida yashab faoliyat olib borgan Xorazmshoh anushteginilar davlatini inqirozini va shu jumladan Jaloliddin Manguberdi faoliyatini o‘z asarida yoritib bergan Shihobiddin Muhammad Nasaviyning tarixnavislik faoliyati haqida so‘z yuritiladi. Nasaviy o‘z davrining teran fikrli va eng nodir ilm egalaridan biri bo‘lib, “Siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni” asarini muallifi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: “Siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni”, Nasaviy, Jaloliddin Manguberdi, Alouddin Muhammad, Turkon xotun, Xorazmshoh Anushtegin, Nasa, Xurandiz, Mayaforikin, Xorazm, Movarounnahr, Xuroson, Hindiston, Eron, Iroq, Ozarboyjon, Gruziya.

Xorazm vohasi tarixdan Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi shakllanishida muhim o‘rin egallagan. So‘nggi yillarda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar zaminida ilm-fan taraqqiyotida ham muhim o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Xususan, tarix fanining barqaror rivojlanishi va tadqiqotlar natijasida fan sohasida yangi yutuqlar qo‘lga kiritilmoqda. Davlat dasturlari asosida O‘zbekistonning tarixiy viloyatlaridan hisoblangan Xorazm hududida hukmronlik qilgan Anushtegin Xorazmshohlar tarixini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz ta‘biri bilan aytganda: “Xorazm deganda, jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo‘shgan, milliy davlatchiligimizning tamal toshi qo‘yilgan betakror bir o‘lka ko‘z oldimizga keladi”¹. Shu sababli ham Xorazmshohlar davlatining milliy davlatchiligimiz tarixida tutgan o‘rnini o‘rganish shu asnosda Sulton Jaloladdin Manguberdi faoliyati va uning mo‘g‘ullarga qarshi mardonavor kurashini o‘sha davr manbalari asosida o‘rganish katta ahamiyatga ega.

Sulton Jaloladdin Manguberdi haqida XIII asrdan to hozirgacha yaratilgan asarlarni sanaydigan bo‘lsak, ular 500 jildga yaqin kitobni tashkil etadi. Bu asarlarni shartli ravishda

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқ депутатлари Хоразм вилояти кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/1147>

ikki davrga bo'lishimiz mumkin. Birinchi davri XIII-XVIII asrlarda yozilgan asarlarga; ikkinchi davri XVIII-XX asrlarda yaratilgan asarlarga bo'lib o'rganish mumkin. Anushteginiylar sulolasi boshqargan Xorazmshohlar davlati (1097-1231) ning ko'p yillik tarixi o'sha davr musulmon tarixchilari tomonidan yozilgan qator asarlarda o'z aksini topgan. Bu manbalar orasida Jaloliddin Manguberding shaxsiy kotibi Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy qalamiga mansub „Sirat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni” asari eng ishonchli asosiy tarixiy manbalardan biri hisoblanadi.

Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy Xurosonning Nasa shahri yaqinida tug'ilgan. Shu viloyatdagi Xurandiz qal'asining voliyasi bo'lgan. U turkiy, forsiy va arabiy tillarni mukammal bilgan. Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy o'zining asarini 1241-yilda yozishga kirishgan va 1249-yilda yozib tugatgan. Shihobiddin Muhammad an-Nasaviyning „ Sirat as-Sulton Jaloliddin Mangburni” asari arab tilida yozilgan asarning ikkita to'liq bo'lmagan qo'lyozmasi bugungi kungacha yetib kelgan.

Ushbu asarning qimmatli tomoni shundaki, agar o'sha davrda xorazmshohlar va mo'g'ullar o'rtasidagi kurash voqealarini ko'pchilik tarixchilar mo'g'ullar tomonida turib yoritgan bo'lsalar, bu asarda tarixga xorazmshohlar tomonida turib nigoh tashlanadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, o'sha davrning boshqa tarixchilari ko'ra olmagan teran haqiqatini an-Nasaviy yaxshi bilgan va asarida ko'rsatib bera olgan. Masalan, Xorazmshohlar davlatining ichki hayoti, Turkon xotuning mamlakat hayotida tutgan o'rni, saltanatning ichidan yemirila boshlashi, qipchoqlarning Alovuddin Muhammadga nisbatan sotqinligi, Bag'dod xalifasining xorazmshohlarga nisbatan salbiy munosabatlari, Jaloliddinning Gruziyaga yurishi sabablari, uning ayyubiy, ismoiliiy sultonlar bilan o'zaro aloqasi, ularning sultonga xiyonatkorligi kabi masalalar borki, Nasaviy ularni yangicha asosda yoritadi. Shuning uchun ham o'sha davrda va undan sal keyin yashab o'tgan tarixchilardan aksariyati, jumladan, al-Maqdisiy, Abul Fido, Ibn Xaldun, al-Ayniy, Ibn-Shaddod va boshqalarning to'plamlarida an-Nasaviyning bu asariga Jaloliddin Manguberdi hayotini aks ettiruvchi birlamchi, ishonchli manba deb baho berganlar.

Kitob muqaddima va 108 bobdan iborat. Asarning I-IV boblarida mo'g'ul tatarlar, Chingizxonning kelib chiqishi, xon bo'lib ko'tarilishi masalalari ixcham

tarzda bayon etilgan. V-XXII boblar xorazmshoh Alouddin Muhammadning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan. XXIII bobdan boshlab kitobning to oxirigacha mo'g'ul istilosi va

Xorazmshoh Alouddin Muhammadning fojiali taqdiri, sulton Jaloliddinning hayoti va kurashi, fojiali halokati hikoya qilinadi. Ushbu asarning ayniqsa 1224-1231-yillar voqealarini o‘z ichiga olgan boblari original va zo‘r ilmiy qiymatga ega, chunki bayon etilmish voqealarning ko‘pchiligida muallifning bevosita shaxsiy ishtiroki bor¹.

Nasso (Niso) viloyatidagi qal’alardan birining sohibi bo‘lgan Nasaviy 1224-yilda xizmat yuzasidan Iroqqa borib qoladi va o‘sha yerda Sulton Jaloliddin xizmatiga kiradi. Shundan e’tiboran u Jaloliddinning ishonchli mulozimlaridan biriga aylanib, to 1231-yilgacha, ya’ni Jaloliddin Manguberdining fojiali vafotidan so‘ng xizmatni boshqa hukmdorlar qo‘l ostida davom ettirib, 1249-yilda Halab shahrida dunyodan ko‘z yumdi. Muarrixning to‘liq ismi Shihobiddin ibn Ahmad ibn Ali Muhammad Nasaviydir. Tarixchining otasi Xorazmshohlarning etiborli amirlaridan biri bo‘lgan. Niso viloyatiga qarashli Xurandiz qalasining hokimi edi. Otasi vafot (1220 y.) etgach, uning mol-mulki va mansabi o‘g‘liga o‘tgan. U 1224-yilga qadar Niso viloyatining hokimi Nusratuddin Hamzaning noibi bo‘lib xizmat qilgan. Nashjuvon (Nisoning katta qishloqlaridan) hamda al-Halqa (Jurjon qishloqlaridan) da mo‘g‘ullar bilan bo‘lgan janglarda shaxsan ishtirok etgan. So‘ng Astrobod viloyatlaridan Kabud joma (hozirgi nomi Hojilar) hokimi Imom ud-davla Nusratuddin Muhammad huzuriga kelgan va uning yordami bilan yana Nisoga qaytishiga muvaffaq bo‘lgan, lekin oradan ko‘p vaqt o‘tmay, Nisoda o‘zaro feodal kurash kuchayib ketganligi sababli u Iroqqa ketib qoladi va 1224-yili Sulton Jaloliddin Manguburnining (1220-1231) xizmatiga kiradi va uning kotibi (kotib al-insho) lavozimiga tayinlanadi. Shihobiddin Muhammad Nasaviy bu lavozimda 1231-yilgacha, yani sultonning o‘limiga qadar xizmat qiladi.

Keyin u Mayaforikin (Turkiyadagi Diyorbakr viloyatida joylashgan) hokimi Ayyubiy al-Malik al-Muzaffar G‘oziyning xizmatiga kiradi. Biroq oradan ko‘p vaqt o‘tmay qamalib qoladi. Qamoqdan ozod etilgandan keyin Ildegiziyalar huzurida, so‘ngra 1238-yili Xarron (Eron Ozarbayjoni) qalasiga hokim etib tayinlanadi. Oxiri Xalab (Suriya) sultoni al-Malik an-Nosir Salohiddin Yusuf ibn al-Azizning xizmatiga kiradi va umrining oxirigacha Xalabda istiqomat qiladi.

¹ A.Madramov, G.Fuzailova. Manbashunoslik. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – B.158

Nasaviyning Jaloliddin Manguberdini yaqindan bilgan, asarida bayon etilgan voqea-hodisalarning aksariyatida bevosita ishtirok etgan yoki shohid kishilarning xabarlariga tayangan, eng muhimi xolisona va haqqoniy soʻz aytishga intilganki, bular asarning ilmiy qimmatini hamda ishonchlilik darajasini oshiradi. Nasaviy oʻz asarini yozishga Jaloliddin vafotidan qariyb 10 yil oʻtgandan soʻng, 1241-yildan kirishgan va tabiiyki, erkin fikr bildirish imkoniga ham ega edi. Nasaviyning “Sirot as-sulton Jaloliddin Manguburni” asarini arabiy asl matni va turli tillarga qilingan tarjimalari bir necha bor dunyo yuzini koʻrdi. Nasaviyning asari arab tilida yozilgan va uning toʻliq boʻlmagan ikki nusxasi yetib kelgan. Undan bir nusxa Fransiya Milliy kutubxonasida va ikkinchisi Britaniya muzeyida saqlanayotir. Asarning arabcha matnini 1891-yili Oktav Uda nashr etgan. Shu olim uni 1895-yili fransuz tiliga ham tarjima etib, chop etgan (Paris, 1895. In PÉLOV, IIIe., sér., vo l. IX-X). Shu tarjima asosida 1914–1915-yillarda Yu.Ziyo va A.Tavhid, 1934-yili mustaqil tarzda Najib Osim asarni turk tilida, 1945-yili Muhammad Ali Nosix tomonidan arab tilidan fors tiliga, 1953-yili esa O.Uda tarjimasi asosida yana arab tiliga Hofiz Ahmad Hamdiy oʻgʻirgan. Asar rus tilida qisman 1850 va 1900-yillari chop etilgan. Xususan, u taniqli sharqshunos olim Z.M.Bunyotov tomonidan rus tiliga oʻgrilib, ikki marta (ikkinchisi arabcha matn bilan birga) chop etildi. Asar oʻzbek tilida ham K.Matyoqubov tarjimasida “Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti” nomi bilan ikki marta nashr etilgan¹.

Nasaviy oʻz asarida sarkarda Sulton Jaloliddin siymosini shunday tasvirlaydi: “U (Jaloliddin) qorachadan kelgan, oʻrta boʻyli, nutqi va ifodalariga koʻra turk, ammo forscha ham gaplashar edi. Uning jasurligi haqida aytadigan boʻlsak... u sherlar ichra sher, mohir chavandozlar ichida eng botiri edi. U muloyim tabiatli boʻlib, hech qachon jahllanmas va soʻkinmasdi. Oʻzini jiddiy tutar, ammo u duch kelgan isyonlar davri tabiatiga ham taʻsir qildi. U fuqarolar turmushini yaxshilashga intilar, ammo tushkunliklar davrida hukmronlik qilgani uchun zoʻrlik ishlatishga majbur boʻldi. Uning yorliqlaridagi tamgʻasida “Madad faqat Ollohdan” degan soʻzlar yozilgan edi²”. “Siyrat as-Sulton”da Nasaviy 1218-yildan 1231-yilgacha Jaloliddinning vaqtincha boʻlsa ham qoʻl ostida boʻlgan saltanatda, yaʼni Xorazm, Movarounnahr, Xuroson, Hindiston, Eron, Iroq, Ozarboyjon, Gruziya kabi davlatlarda boʻlib

¹ Ismat Ochilov. Yozma manbalarda Jaloliddin Manguberdi tavsifi// "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal – (4) IV/2020. –B.64.

² Nosir Muhammad. Sirli zarvaraqlar. Tarixiy etyutlar. Toshkent: Oʻzbekiston, 2016. – B.9.

oʻtgan voqealar, Xorazmshoh Alouddin Muhammad va Jaloliddin Manguberdi faoliyatlari, Chingizxon bosqini hikoya qilinadi. Asarda keltirilgan voqealar tafsiloti Xorazmshohlar mavqeida turgan tarixchi tarafidan bayon qilinadi. Nasaviy boshqa davr tarixchilaridan farqli oʻlaroq Xorazmshohlar davlatining ichki va tashqi hayoti, Turkon xotun va uning mamlakat hayotidagi oʻrni, saltanatning yemirilishi sabablari, koʻchmanchi turk qabilalarning (ayniqsa qipchoqlar va Turkon xotun urugʻidagilarning) sotqinliklari, Bogʻdod xalifasining ikki yuzlama siyosati, Jaloliddinning ichki va tashqi siyosati (ismoiliy va ayubiylar, gʻurriylar bilan munosabatlar), yurishlarining sabab hamda oqibatlari yangicha asosda bayon qilinib, talqini beriladi. Asar maʼlumotlaridan koʻrinib turibdiki, Jaloliddin Manguberdi ogʻir bir paytda, Movarounnahr urush domiga tortilgan, mamlakatning katta qismi moʻgʻullar tomonidan istilo etilgan, xorazmshohlar qoʻshini yakson qilingan, amirlarning bir qismi xoinlik, qolgani oʻz joni-mulkini asrash yoʻliga tushgan, sulton mamlakatni oʻz holiga tashlab qoʻygan, oʻzaro sarosima va tahlika hukm surgan bir vaqtda tarix sahnasida paydo boʻldi. Jaloliddin shunday bir ogʻir vaziyatda, Vatan va xalq erki uchun kurashib, moʻgʻullarga qarshi 11 yil davomida kurash olib bordi, 14 marotaba moʻgʻullarga qarshi ot surib, uning 13 tasida gʻoliblikni qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻldi¹.

Nasaviy Jaloliddin Manguberdining munshiysi, shaxsiy kotibi boʻlgan, farmonlar, yozishmalar uning qoʻli bilan bitilgan, saroydagi qabullarda, safarlarda u doim sulton yonida boʻlgan. Muallif Jaloliddin tarixida bevosita oʻzi ishtirok etgan hamda koʻrgan, bilgan voqealar va ishonchli odamlarning hikoyalari asosida haqqoniy yoritgan. Nasaviyga xos qimmatli xususiyat shundaki, garchi voqea-hodisalarni Xorazmshohlar tomonida turib, vatanparvar muallif nigohi bilan yoritgan boʻlsa-da, uning uslubida aniqlik va tanqidiy nuqtai-nazar ustunlik qiladi. Zero, u ushbu asarini Jaloliddinning oʻlimidan 10 yildan keyin yozgan, yaʼni Xorazmshohlar sulolasi tamom boʻlgandan keyin tarixni sahifalarga bitgan. Shuning uchun, u bu jarayonda xushomad, madh va mubolagʻalardan uzoq boʻlgan, deya olamiz. Nasaviy garchi taniqli tarixchi boʻlmasa ham, oʻsha davrning boshqa tarixchilari koʻra olmagan tarixiy haqiqatni teran ilgʻay olgan va oʻz asarida uni dalillar asosida xolis aks ettirishga erishgan.

Sulton Jaloliddin xizmatiga oʻz hayotini bagʻishlagan, uning soʻnggi 7 yili mobaynida doimiy hamrohi boʻlgan, Sulton vafotidan soʻng, uning hayot yoʻlini tasvirlovchi asar yozgan

¹ Masharipov Q. Jaloliddin Manguberdi harbiy sanʼati. Parvon jangi// Xorazm Maʼmun akademiyasi axborotnomasi. 2020. № 10. 121-122-b.

va unda Sultonga xos bo'lgan dovyuraklik, adolatlilik, kamtarinlik fazilatlarini, bizning nazarimizda, haqqoniy ko'rsata olgan alloma an-Nasaviy uning vafotidan 6 yil o'tgach o'z hukmdori to'g'risida shunday ta'rif beradi: “Jaloliddin 1198-yil Alouddin Muhammad va uning turkman kanizagi Oychechakdan tug'ilgan. U bug'doyrang, o'rta bo'yli, turkiy qiyofali va turkiycha gapiradigan kishi edi. Shu bilan birga u forsiyda ham so'zlasha olardi. Uning mardligi, jasurligiga kelsak, yuqorida hikoya qilganim janglardagi faoliyatini eslab o'tish kifoya qiladi. U sherlar orasida eng zo'r arslon edi, dovyurak chavandoz, lashkar orasida eng botiri bo'lsada halim, muloyim inson edi. U nihoyatda jiddiy, kamgap, kulish o'rniga, faqat jilmayib qo'yardi. U adolatni xush ko'rardi, faqat u yashagan davrda yuz bergan fitnalar uni yengib qo'ydi. Qo'l ostidagi odamlarning og'ir hayotini yengilashtirishni yaxshi ko'rardi, ammo u yashagan davrdagi alg'ov-dalg'ovlar, zamon qonunlari uni zulm qilishga majbur etdi¹”.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy tarixnavislik faoliyati Xorazmshoh-Anushteginilar davlatining ham siyosiy ham ijtimoiy jarayonlarini to'g'ri va haqqoniy yoritishda katta ahamiyatga. Nasaviy faoliyati va uni asarining qimmatli tomoni shundaki, muallif asardagi voqea-hodisalarni bevosita ko'rib guvohi bo'lgan. Nasaviyni o'z davrini yetuk tarixchilaridan biri bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шихобиддин Мухаммад ан-Насавий. Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. / К.Матёқубов тарж./ -Т.: “Ўзбекистон”- “Ёзувчи” , 1999.- 42-б
2. Зиё Бунёдов. Хоразмшоҳлар-ануштегинлар давлати.- Т.: “MUMTOZ-SO'Z”, 2012.- 120-б
3. A.Madramov, G.Fuzailova. Manbashunoslik. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – B.158
4. Masharipov Q. Xorazmda XII – XIII asrlarda kechgan etnik jarayonlar va Jaloliddin Manguberdining qaysi etnik guruhga mansubligi muammosi // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. 2020. № 10. 125-126-b

¹ Masharipov Q. Xorazmda XII – XIII asrlarda kechgan etnik jarayonlar va Jaloliddin Manguberdining qaysi etnik guruhga mansubligi muammosi // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. 2020. № 10. 125-126-b

5. Masharipov Q. Jaloliddin Manguberdi harbiy san’ati. Parvon jangi// Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi. 2020. № 10. 121-122-b.
6. Ismat Ochilov. Yozma manbalarda Jaloliddin Manguberdi tavsifi// "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal – (4) IV/2020. 64-b.

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV HAQIDA OLIMLARIMIZNING ILMIY TADQIQOTLARI

Roximova Nilufar Egamberganovna.-UrDU, Texnologik
ta’lim kafedra katta o’qituvchisi
Ko’palova Dildora Dilshod qizi-Texnologik ta’lim
yo’nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiya va kompetentlik tushunchasi, kompetensiya turlari, bu tushunchani ilk bor ta’lim jarayonida qo’llanilishi va kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’lim jarayonini tashkil qilish hamda bir guruh olimlarimizning ilmiy tadqiqotlari, fikrlari, ta’riflari bayon qilingan.

Kalit so’zlar: Kompetensiya, takomillashtirish, forum, ta’lim texnologiyalari, didaktik, kreativ, kompetentli, texnika.

Jahonda raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta’lim muassasalarida kompetensiyaviy yondashuv asosida o’qitishni takomillashtirish mexanizmlari tatbiq etilgan. 2015 yil may oyida Koreyaning Incheon shaxrida butun jahon forumida jahonning 160 dan ortiq davlatidan 1600 dan ortiq ishtirokchi qatnashgan. Bu forumda ta’lim barqaror taraqqiyotini ta’minlovchi asosiy omil sifatidagi konsepsiyasi, ya’ni “Ta’lim-2030” Incheon deklarasiyasi qabul qilindi va butun hayot davomida sifatli ta’lim olishga imkoniyat yaratish dolzarb vazifa sifatida belgilandi.

Oliy ta’lim muassasalarida kompetensiyaviy yondashuv asosida o’qitishni takomillashtirish borasida didaktik ta’minot sifati darajasini oshirish, talabalar ijodiy tafakkurini rivojlantirishga yo’naltirilgan zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanishga katta e’tibor qaratilmoqda. Jamiyatning kreativ va kompetentli mutaxassislariga bo’lgan ehtiyoji shaxsning o’z-o’zini rivojlantirish muhimligini oshirib, dolzarblashtirilmoqda.

Ta’limda kompetensiyaviy yondashuv tarixiga oid materiallar tahlili asosida quyidagi ma’lumotlarni keltirish mumkin “Kompetensiya” va “Kompetentlik” so’zlari ilk bor ilmiy adabiyotlarga kirib kela boshladi.

Angliyalik olim D.Xayms tomonidan “Kompetentlik” tushunchasi kiritilishi, tilshunoslik nazariyasiga nisbatan kompetensiya atamasining amerikalik lingvist N.Xomskiy tomonidan “Sintaksis nazariyasi aspektlari” nomli asarida “Kompetensiya (o’z tilini biladigan, gapiradigan, eshitadigan) iste’mol qiladigan (konkret hollarda tildan real foydalanadigan) fundamental farqni ajratamiz” yoki “insonning qandaydir faoliyatni bajarish qobiliyatidir” degan fikrlarini keltirib o’tish mumkin. Kompetensiya tushunchasi ishbilarmonlar muomalasiga kirib kelgan bo’lsa, bunda kompetensiya - kasbiy bilim va ko’nikmalarga qarshi qo’yilgan. Ya’ni kompetensiya va uning turli talqinlari bevosita ularga ilmiy-metodik tadqiqot zaruratini vujudga keltirdi. Shunday qilib, kompetensiya muammosi ta’lim sohasiga kirib

keldi. Muloqot qilishni o‘rganishda kompetensiya va kategoriyalari ishlatila boshlandi va bu tushunchalarning mazmuni ishlab chiqila boshlandi. Bunda kompetentlikning “tayyor bo‘lmoq”, “layoqat” degan kategoriyalari taqdim etildi va “javobgarlik”, “ishonch bilan” kabi psixologik sifatleri aniqlandi.

Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari yuzasidan ko‘plab olimlar, mutaxassislar fikr bildirishdi. Masalan, J.Ravanning “Zamonaviy jamiyatda kompetentlik” nomli monografik asarida: “u ko‘plab miqdordagi komponentlardan tashkil topgan bo‘lib, ulardan ko‘pchiligi bir-biriga nisbatan mustaqil..., ayrim komponentlar ko‘proq kognitiv sohaga tegishli, boshqalari – his-tuyg‘u sohaga tegishli... Bu komponentlar o‘z-o‘zini samarali boshqarishda bir-birini to‘ldirishi mumkin” degan fikrni ilgani suradi.

XXI asrda ta‘lim bo‘yicha xalqaro Yevropa kengashida J.Delor “Ta‘lim- yashirin xazina” nomli ma‘ruzasida “ta‘lim tayanadigan to‘rtta ustunni” tushuntirib beradi: bilishni, bajarishni o‘rganish, birgalikda yashashni o‘rganish, yashashni o‘rganish. Bu tushunchalar kompetentlikning asosiy mazmunini ochib beradi. J.Delor fikricha, bajarishni o‘rganish deyilganda, nafaqat kasbiy malakaga ega bo‘lish, balki keng ma‘noda kompetent bo‘lish, ya‘ni guruhlarda ishlay olish va ish paytida yuzaga keladigan ko‘plab murakkab vaziyatlardan muvaffaqiyatli chiqib keta olishni tushuntirdi. Ta‘kidlash joizki, “kompetentlik” tushunchasi bilan birgalikda, uning sinonimi sifatida “malakalar bazasi” termini ishlatilgan hollar ham mavjud.

B.Oskarson fikriga ko‘ra, ular keng qamrovli, maxsus kasbiy xislatlariga qo‘shimcha ravishda rivojlanadi. Bunday tayanch kompetensiyalar: jamoada samarali ishlash, rejalashtirish, muammolarni yechish, ijod qilish, peshqadam bo‘lish, tadbirkorlik, tashkilotchilik va kommunikativ ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Kompetentlikni ilmiy kategoriya sifatida ta‘limga nisbatan qo‘llash bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borilgan. Xususan, A.K.Markovanning ishlarida mehnat psixologiyasi kontekstida kasbiy kompetentlik maxsus predmet sifatida qaralgan bo‘lsa, o‘qituvchi kompetentligiga tegishli bo‘lgan ishlar L.A.Petrovskaya, N.V. Kuz‘min, L.P.Alekseev va boshqalar tomonidan ilgari surilgan.

Mazkur yondashuv rivojlanish bosqichining yana bir jihati shundaki, YuNESKO materiallari va hujjatlarida ta‘limdan kutiladigan natija sifatida bir qancha kompetensiyalar ajratib olinib boshlandi. Xususan, Bern shahrida Yevropa Kengashi dasturi bo‘yicha o‘tkazilgan simpoziumda ta‘limni isloh qilishda tayanch kompetensiyalarni belgilash orqali ta‘lim olish va muvaffaqiyatli ishlashlariga keng yo‘l ochilishi xususidagi masala qo‘yiladi.

V.Xutmaxerning umumlashtiruvchi ma‘ruzasida kompetensiya tushunchasi ko‘nikma, kompetentlik, qobiliyat, mahorat kabi tushunchalar bilan bir qatorda ishlatilsada, uning mazmuni hali to‘la ochib berilmaganligi ta‘kidlab o‘tiladi. Olimning ta‘kidlashicha, “kompetensiya” tushunchasi, tushunchalar maydonida “bilamanki, nima...”, dan ko‘ra “bilamanki, qanday...” tushunchasiga yaqinroq, bundan tashqari, yetuk mutaxassis V.Xutmaxer Yevropa kengashi tomonidan qabul qilingan, “Yevropa yoshlari ega bo‘lishi kerak bo‘lgan” quyidagi tayanch kompetensiyaning ta‘riflarini tushuntirdi:

Ijtimoiy va siyosiy kompetensiyalar, jamoada qaror qabul qilishda qatnashish va u haqda javobgarlikni his etish. Zo‘ravonlik ishlatmasdan mojarolarni hal etish; demokratik institutlar ishini yaxshilash va qo‘llab- quvvatlash; ko‘p madaniyatli jamiyat hayoti bilan bog‘langan kompetensiyalar, o‘zgalarni hurmat qilish, boshqa madaniyatga, tilga va dinga ega bo‘lgan insonlar bilan birgalikda yashay olish kabi zaruriy xislatlarni singdirish, og‘zaki va yozma aloqaga kirishish bilan bog‘liq kompetensiyalar. Bu kontekstda

kommunikasiyaga kirishish uchun o‘z ona tilidan tashqari yana boshqa tilni bilishi muhim ahamiyatga egaligi; ommaviy axborot vositalari va reklamalar

orqali tarqatilyotgan axborotlarga nisbatan tanqidiy munosabatda bo‘lish, uning ijobiy tomonlarini ajrata bilish; kasbiy va ijtimoiy hayot kontekstiga ko‘ra butun hayoti davomida uzluksiz ravishda o‘qib, o‘rganib borishni nazarda tutadi.

S.Sho yana quyidagi: “asosiy malakalar” masalan, savodxonlik, hisob-kitob olib bora olish; “hayotiy ko‘nikmalar”, masalan, o‘z-o‘zini boshqarish, boshqa insonlar bilan munosabat; “tayanch malakalar”, masalan, kommunikativlik, muammolarni yechish; “ijtimoiy va fuqarolik malakalari”, masalan, ijtimoiy faollik, qadriyatlar; “band bo‘lish uchun malakalar”, axborotni ishlovdan o‘tkazish; “tadbirkorlik malakalari”, ishbilarmonlik imkoniyatlari; “boshqarish malakalari”, maslahat berish, tahliliy mushohada qilish; “keng malakalar”, tahlil qilish, rejalashtirish, kompetensiya tushunchalarini kiritdi.

Kompetentlik yondoshuvi ta’lim sifatini baholash uchun ham juda muhim hisoblanadi, chunki, ta’lim oluvchi tomonidan erishiladigan asosiy ta’limiy natija – kompetentlik hisoblanadi, uning asosiy ko‘rsatkichlari esa, bir tomondan ta’lim standartlarining me’yoriy talablariga muvofiqligi, ikkinchi tomondan, shaxsning va turli ijtimoiy guruhlarning ehtiyojlariga mosligidir.

Shuning uchun bizning nazarimizda kompetensiyalarni ikki toifaga, ya’ni, umumiy kompetensiyalar hamda kasbiy kompetensiyalarga bo‘lib tasniflashni maqsadga muvofiq, deb bilamiz. Shu nuqtai nazardan bugun biz ham ana shu umumiy kompetensiyalarni alohida fan yoki muayyan fan doirasida shakllantirishning mukammal metodikasini, pedagogik texnologiyalarini yaratish, ta’lim jarayonida amaliyotga qo‘llash bo‘yicha zarur tajribalarni umumlashtirishimiz va milliy ta’lim tizimimizga tatbiq etishimiz lozim bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutq.-T.:O‘zbekiston, 2016. - 56 b.

2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti. 2017.- 24 b.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-sonli “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunr ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash” to‘g‘risida Qarori. <https://lex.uz>

4. O‘zbekiston Respublikasining Uzlaksiz Ta’lim Milliy O‘quv Dasturlari. “Texnologiya” fani bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Uzlaksiz Ta’lim Milliy O‘quv Dasturlari//Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi-T.:2021.-216 b.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (2018 yil 25 yanvar) PF-5313-sonli Farmoni //https://lex/uz/docs/3523206

6. Arefev R.S. Formirovanie gotovnosti k samoproektirovaniyu kommunikativnoy kompetentnosti u studentov pedagogicheskogo VUZa: Diss...

kand. ped. nauk. – S., 2004. – 190 s.

7. Vaxobov M.M., “Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta’lim standartlarini joriy etish –zamonaviy ta’lim paradigmasi sifatida”. //Nauchno-prakticheskiy jurnal «Zamonaviy ta’lim – Sovremennoe obrazovanie».-2016.-№10.-S.3-9.

8. Yevseeva Ya.V. “Organizatsiya proektnoy deyatelnosti uchashixsya po ekonomicheskim dissiplinam”//Molodoy uchenyy.-2015.-№13.-S.629-632. [Elektronnyy resurs].15.04.2019.

9. Sultonova O‘. N. O‘quvchilarning izlanish va tadqiqotchilikka yo‘llash metodi. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. «Innovasiya-2016». Ilmiy maqolalar to‘plami. –Tashkent: TDTU, 2016. – B. 108-109.

10. Raximova N, “A Competent Approach to the Organization of Classes for “Technology” Subject in a Modernization of Yeducational Content” , International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) ISSN:2509-0119, №17, 1 October 2019, pp.299-301

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SO‘Z BIRIKMASI VA GAP USTIDA ISHLASH
METODLARI HAMDA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI**

Urazboyeva Sobohat Ortiqboyevna
Urganch innovatsion universiteti stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari orasida gap ustida ishlash, nutq faoliyatini rivojlantirish, gap tuzish masalalari hususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Gap, nutq, metod, grammatika, analiz, sintez, nuqta, namuna.

Gap ustida ishlash o‘quvchilarning nutqini o‘stirishda muhim ahamiyatga ega. Gap ustida ishlashning asosiy vazifasi o‘quvchilarni sintaktik jihatdan to‘g‘ri va aniq gap tuzib, tugallangan fikr bildirishga o‘rgatish hisoblanadi. Gap (grammatik jihatdan o‘zaro bog‘langan, tugallangan mazmun va tugallangan intonatsiyaga ega bo‘lgan) nutq birligi bo‘lib, aloqa maqsadiga xizmat qiladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun muhimi, birinchidan, gap nutq birligi ekanligidir. Shunday ekan, nutqqa oid mashqlarga qo‘yilgan talablar gap ustida ishlash mashqlariga ham taalluqlidir; ikkinchidan, gap – grammatik tomondan to‘g‘ri tuzilgan birlik, shunday ekan, gap ustida ishlash grammatika bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda gap qurilishi, gapda so‘zlarning bog‘lanishi va gapning turlari ustida ishlash juda muhimdir; uchinchidan, gap mazmun birligi bo‘lib, tugallangan mazmunni bildiradi. Binobarin, gapning mazmuniy asosi, mazmun ottenkalari ustida ishlash va ularning gap tuzilishiga bog‘liqligi ustida ishlash ham zarur; to‘rtinchidan, gapning intonatsiyasi katta ahamiyatga ega, shuning uchun intonatsiya ustida ishlash, intonatsiyaning mazmun bilan bog‘liqligini tushuntirish kerak[1].

Boshlang‘ich sinflar dasturining “Grammatika, imlo va nutq o‘stirish” bo‘limida sintaksisdan beriladigan bilimlar aniq ko‘rsatilgan. Bola boshlang‘ich sinflarda beriladigan sintaktik materiallar hajmida faqat ona tili darslaridagina emas, balki boshqa darslarda va maktabdagi barcha mashg‘ulotlar jarayonida gap tuzish, uni tahlil qilish va qayta tuzishga o‘rgatib boriladi.

Gap ustida ishlashga oid mashqlar juda xilma-xil bo‘lib, analiz va sintezning ustunligiga hamda o‘quvchilarning mustaqillik darajasiga ko‘ra tasnif qilinadi.

Analiz yoki sintezning ustunligiga nisbatan gap ustida ishlash mashqlari ikkiga bo‘linadi:

- 1) analitik mashqlar, ya’ni tuzilgan tayyor matndan olingan gapni tahlil qilish;
- 2) sintetik mashqlar, ya’ni mustaqil gap tuzishga qaratilgan mashqlar.

Analitik mashqlar sintetik mashqlarga zamin hozirlaydi, ular parallel holda yoki sintetik mashqdan so‘ng analitik mashq o‘tkaziladi.

O‘quvchilarning mustaqilligi va bilish jarayonining faollik darajasiga ko‘ra gap ustida ishlash mashqlari uchga bo‘linadi:

- 1) namuna asosidagi mashqlar;
- 2) konstruktiv mashqlar;
- 3) ijodiy mashqlar.

Namuna asosidagi mashq aniq, to‘g‘ri tuzilgan sintaktik qurilmalarni amaliy o‘zlashtirishni, ularning ichki bog‘lanishini, mazmunini tushunishni ko‘zda tutadi. Bunday mashqlar ichida analitik mashqlarga, shuningdek, gapni kuzatish va eshitish, uni o‘qishga muhim o‘rin beriladi. Namuna asosidagi mashqlarga quyidagilar kiradi:

1. Gap ustida ishlashning eng oddiy, boshlang‘ich, shu bilan birga, eng zaruriy shakli – **namunani o‘qish** (yozish), intonatsiyasi, ifodaliligi ustida ishlash, gapning asosini va mazmunini tushuntirish, ba‘zan esa gapni yodda saqlash, yodlash hisoblanadi[2].

Gapni o‘qish va kuzatish nutq o‘stirishga katta yordam beradi. Gap intonatsiyasi ustida ishlash gap mazmunini va bog‘lanishini tushunishga, namunaga qarab, uni o‘zlashtirish va yodda saqlashga, gap qurilishini yaxshi tushunishga yordam beradi. Bu jarayonda nutqdan gapni intonatsiyaga qarab ajratishga, intonatsion tugallanganlikni ifodalashga, darak, so‘roq va his-hayajon gaplarning intonatsiyasiga, uyushiq bo‘lakli gaplar va bog‘lovchisiz qo‘shma gaplardagi sanash ohangiga, bog‘langan qo‘shma gap intonatsiyasiga e‘tibor berish kerak.

2. Savol asosida gap tuzish. Bunda berilgan savol javob (gap tuzish) uchun asos bo‘ladi va “namuna” vazifasini bajaradn. Savolda uning asosiy mazmunigina emas, balki barcha so‘zlari va sintaktik qurilishining chizmasi ham beriladi. Masalan: Bolalar bog‘da nima terdilar? (Bolalar bog‘da olma terdilar).

Savollar asta-sekin murakkablashtirib boriladi: bolalar oldin so‘roq so‘z o‘rniga bir so‘z qo‘shib gap tuzgan bo‘lsalar, keyinroq o‘z so‘zlarini ko‘proq qo‘shishga majbur bo‘ladilar: Bolalar bog‘da nima qildilar? (Bolalar bog‘da olma terdilar. Bolalar bog‘da olma terdilar va uni savatlarga soldilar). Yoki “Bolalar qayerda bo‘ldilar? Ular nima qildilar?” (Bolalar bog‘da bo‘ldilar. Ular olma terdilar va savatlarga soldilar). Sen tipratikan haqida nimalarni bilasan? Nega qushlar uyasini buzish mumkin emas? kabi.

Konstruktiv mashqlarga gap tuzish va uni qayta tuzishga qaratilgan mashqlar kiradi. Bunday mashqlar grammatik tushuncha va qoidaga asoslanadi. Konstruktiv mashqlarning turlari quyidagilar:

1. Aralash berilgan so‘zlardan gap tuzish yoki tartibsiz berilgan gaplardan matn tuzish. Bunda so‘zlar grammatik materialning o‘rganilishiga qarab uch variantda berilishi mumkin:

a) so‘zlar tayyor ishlatiladigan shaklda beriladi: meva, bog‘da, bog‘bonlar, terdilar (Bog‘bonlar bog‘da meva terdilar);

b) o‘rganilgan grammatik materialni hisobga olib, ayrim so‘zlar bosh shaklda, boshqalari tayyor shaklda beriladi. Masalan, “Otlarda birlik va ko‘plik” mavzusi o‘tilgach, paxta, dalada, bola, terdilar shaklida berilishi mumkin;

d) barcha so‘zlar bosh shaklda beriladi: koptok, hovli, bola, o‘ynamoq.

2. Nuqtalar qo‘yilmagan, bosh harf yozilmagan matndan gaplarning chegarasini ajratish. Bu mashq bolalarni o‘z nutqlarida gaplarning chegarasini ajratishga, gapni to‘g‘ri o‘qish va yozishga o‘rgatadi.

3. Berilgan sodda gapni so‘roqlar yordamida bosqichli yoyish mashqi. Masalan: Qushlar uchib keldi. Qayerdan uchib keldi? Qushlar sovuq mamlakatlardan uchib keldi. Qayerga uchib keldi? Qushlar sovuq mamlakatlardan o‘z uyalariga uchib keldi

4. Berilgan gapga o‘xshash, masalan, uyushiq egali yoki kesimli sodda yoyiq gap tuzish. Bunda o‘quvchilarga “Quyosh yoritadi va isitadi” kabi gap beriladi, o‘quvchi esa “Guli o‘qidi va yozdi” kabi gap tuzadi.

5. Ikki-uch sodda gapdan bitta uyushiq bo‘lakli sodda gap tuzish. Masalan, “Bahorda qaldirg‘ochlar issiq mamlakatlarga uchib ketadi”, “Bahorda laylaklar ham uchib ketadi” gaplaridan uyushiq bo‘lakli “Bahorda qaldirg‘ochlar va laylaklar issiq mamlakatlarga uchib ketadi” gapi tuziladi.

Ijodiy mashqlarda o‘quvchilar o‘zlari erkin ravishda gap tuzadilar. Boshlang‘ich sinflarda ijodiy mashqlarning quyidagi turlaridan foydalaniladi:

1. Gap tuzish uchun mavzu beriladi, o‘quvchilar shu mavzuga mos gap tuzadilar: “Quyoshli kunda”, “Bizning uy” yoki “Quyvon va tipratikan” kabi.

2. Narsa rasmi yoki sujetli rasm beriladi, o‘quvchilar rasm asosida bir yoki bir necha gap tuzadilar.

3. Ikki-uchta “tayanch” so‘z beriladi, o‘quvchilar shu so‘zlarni qatnashtirib gap tuzadilar. Tayanch so‘z sifatida bolalarning faol lug‘atiga aylantirish zarur bo‘lgan so‘zlar olinadi.

Yuqorida keltirilgan analitik va sintetik mashqlardan tashqari so‘z birikmasi va gap ustida ishlashda interfaol metodlarni ham qo‘llash mumkin.

Interfaol metodlardan foydalanilganda mavzu bayoni mumkin qadar soddalashadi va o‘quvchilar uchun tushunilishini osonlashtiradi. Jumladan, **“Blits so‘rov” metodi** berilgan savollarga qisqa, aniq, lo‘nda va tez javob qaytarishga o‘rgatishni mashq qilish usuli hisoblanadi. [31.72]

O‘qituvchi tomonidan savollar beriladi. O‘qituvchi tomonidan berilgan savollarga javoblar jamoaviy, guruhli, juftlik yoki individual tarzda qaytarilishi mumkin. Sintaksis elementlari ustida ishlashda quyidagicha “Blits-so‘rovnoma” o‘tkazish mumkin:

- Nutq necha xil bo‘ladi?
- Og‘zaki va yozma.
- Nutq nimalardan tashkil topadi?
- Gaplardan.
- Gaplar-chi?
- So‘zlardan.
- Gap qanday harf bilan boshlanadi?
- Bosh harf bilan boshalnadi.
- Oxiriga qanday tinish belgilari qo‘yiladi?
- Nuqta[3].

Sintaksis haqida nazariy bilimlarni o‘qitishda “Zakovatli zukko” usulidan ham foydalansa bo‘ladi. Bu metod o‘quvchilarda tezkor fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish,

ularning tafakkur tezliklarini aniqlashga yordam beradi. Mavjud bilimlarni puxta o‘zlashtirishda o‘quvchilarning fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga egaliklari muhim ahamiyatga ega. Ushbu metod o‘z xohishiga ko‘ra shaxsiy imkoniyatlarini sinab ko‘rish istagida bo‘lgan o‘quvchilar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular o‘qituvchi tomonidan berilgan savollarga tez (qisqa vaqt davomida) to‘g‘ri va aniq javob bera olishlari zarur. Har bir savolga berilgan to‘g‘ri javob uchun ballar belgilanadi. Metod o‘quvchilar bilan yakka tartibda, guruhli va ommaviy ishlashda birdek qo‘llanilishi mumkin. Bunda o‘qituvchi “Zakovatli zukko” usulidan foydalangan holda o‘quvchilarni zakovatli, zukko va tezkor bo‘lishga da‘vat etadi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, Bugungi tezkor davr o‘quvchilarni qisqa muddatda va asosli ma’lumotlar bilan qurollantirish, ular tomonidan ona tili fani asoslarini puxta o‘zlashtirilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumaniyozova M., Urazboyeva S. Boshlang‘ich ta’limda gap ustida ishlash vazifalari va bosqichlari// Talqin va tadqiqotlar 2022, 3-son. 39-43-betlar
2. Ollaberganova S., Urazboyeva S. Ona tili ta’limi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tafakkurini rivojlantirish omili sifatida // polish science journal (international science journal). ISSUE 9(54) .- Warsaw, Poland, 2022, 45-49-betlar
3. Matchonov S., Bakiyeva H., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Xolboyeva G. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi.- Toshkent: “Ishonchli hamkor”, 2021.- 740 b.

XIVA XONLIGI SIYOSIY HAYOTIDA DIPLOMATIYANING O‘RNI

Niyozmetov R

UrDU Tarix fakulteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligi siyosiy hayotida diplomatiyaning o’rni va xorijiy davlatlar bilan aloqalar o’rin olgan

Kalit soʻzlar: Xiva xonligi, elchilik aloqalari, savdo-sotiq, Xiva-Rossiya munosabatlari, tarixshunoslik.

XVI asrdan boshlab tarix sahnasida muhim iz qoldirgan O’rta Osiyo xonliklaridan biri Xiva xonligidir. Xiva xonligi Buxoro amirligi kabi o’zining geografik jihatdan qulay joyda joylashganligi va suv yo’li bilan taminlanganligi sababli O’rta Osiyodagi eng rivojlangan davlatlardan bo’lgan. Xiva xonligi karvon yo’llari ustida joylashgan. Ayniqsa, u Rossiyaning Buxoro bilan savdo aloqalarida muhim o’rin egallagan. Xiva xonligi G’arb bilan Sharq o’rtasidagi savdoda faol qatnashgan. Xonlikning tashqi savdo aloqalaridagi keng ishtiroki uning hunarmandchilik taraqqiyoti bilan bog’liq. Xonlik poytaxti bo’lgan Xiva shahri hunarmandchiligi uzoq tarixiy ananalarga ega. O’rta asrlarda shahar hunarmandchiligi ixtisoslashtirilgan edi. Jumladan, Xivada gilam to’qish, yog’och o’ymakorligi, to’quvchilik va boshqa hunarmandchilik tarmoqlari mavjud bo’lgan.¹ 1753-yil Xiva va Buxoroda bo’lgan rus savdogari D.Rukavkin paxta ekinining mo’lligi va hunarmandchilik korxonalarini ochish uchun davlatning ma’lum tartib qoidalarining yo’qligini yozadi. Uning xabariga ko’ra, bu erda hech qanday ruxsat olmasdan, xoxlagan zavodlar, yani korxonalar ochish mumkin bo’lgan. Bu o’rinda albatta xivaliklarning xususiy korxonalarini ochishga davlat tomonidan to’siqning bo’lmaganligi etirof etiladi.² Mamlakatda hunarmandchilikning rivojlanishi bevosita iqtisodiy taraqqiyotga, ichki va tashqi savdo aloqalarining rivojlanishiga zamin yaratgan. Demak, serqirra hunarmandchilik tarmoqlarining mavjudligi Xivaning azaldan moddiy va ma’naviy madaniyat markazi bo’lib kelganligini, xivaliklarning boshqa davlatlar bilan iqtisodiy-savdo aloqalarini davom ettirib kelganligini XVI asrda ham kuzatish mumkin, degan xulosa qilishga imkoniyat beradi. Xiva xonligi XVI asrda Rossiya, Hindiston, Eron, Buxoro xonligi bilan savdo aloqalarida bo’lgan.³ Xivaning tashqi iqtisodiy aloqalarini Xivaga kelgan rossiyalik va chet ellik elchilarning, hamda Rossiyaga borgan xivalik elchilarning keltirgan ma’lumotlarini tahlil qilish asnosida yoritishga harakat qilamiz. Jumladan, 1585- yil 11-noyabrda xivalik elchi Xo’ja Muhammadning Rossiya podshosi Fedor Ivanovichga keltirgan tortiqlari orasida tillo zari yuritilgan har xil ranglar bilan bo’yalgan, qimmatboho mashhad kamoni ham bo’lgan.⁴ Bu esa Xivaning Eron bilan savdo qilganligining bir isboti hisoblanadi A.Chuloshnikov XVI

¹ Маннонов Б. Хоразм тарихнавислигида Хива хонлиги ташқи сиёсати // “Шарқшунослик”, № 6, 1997. Б– .12

² . Неъматов Т. Хива билан Россия ўртасидаги муносабатлар тарихига доир баъзи манбалар. – Т.: Ўздаврнашр, 1959, – Б.25

³ Муҳаммадҷонов А, Неъматов Т. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар. –Т.: ЎзФА. 1957. Б-31

⁴ Абдурасулов А. Хива: Тарихий-этнографик очерклар. –Т.: Ўзбекистон, 1997. – В.16.

asr o’rtalarida Moskva davlatining O’rta Osiyo xonliklari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarini yoritish jarayonida rus hukumatining Hindistonni bilishga intilishini ham e’tibordan chetda qoldirmagan. Ko’rib o’tilganidek, XVI asr ikkinchi yarmidan e’tiboran Rossiya Hindistonga boradigan karvon yo’llarini qidirib O’rta Osiyo va Eronga maxsus elchiliklar jo’natgan edi. Bu vaqtlarda Rossiya bilan Hindiston o’rtasida bevosita iqtisodiy munosabatlar yo’lga qo’yilmagan bo’lsa ham, hind tovarlari o’rtaosiyolik savdogarlar orqali Rus yerlariga kirib kelgan.¹ A.Chuloshnikov o’rta asrlarda O’rta Osiyo bilan Rossiya o’rtasida savdo aloqalarining quyidagi usullari mavjud bo’lganligini e’tirof qiladi. Birinchidan, shox va xonlar o’rtasidagi savdo bo’lib, ular ishonchli vakillari – shaxslar, mehmonlar va savdogarlar orqali amalga oshirilgan. Ikkinchidan, xususiy savdogarlarning erkin tovar ayirboshlashi, va nihoyat, uchinchidan, hadya tariqasida xon va elchilarning nodir buyumlarni ayirboshlashi. XVII asrda ham Xiva xonligi bilan Rossiya o’rtasida elchilik va savdo aloqalari davom etgan. Elchilar Xiva xoni nomidan rus podshosiga tortiqlar olib borgan. Hadyalar tarkibida hind tovarlari ham bo’lgan².

¹ Муравев Н. Путешествие в Туркмению и Хиву гвардейского генерального штаба капитана Николая Муравева. М.,1822. С-19

² Худойберганов К. Ёзувларга яширинган тарих. Хива, 1996. В-35

“TARIXI JAHONGUSHO” ASARIDA JALOLIDDIN MANGUBERDI TAVSIFI.

Xudayberganova Shahnoza

Urganch davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada Juvayniyning “Tarixi jahongusho” asarida Jaloliddin Manguberdi hayoti va faoliyati haqidagi fikrlari bayon etilgan. Asarda voqealar va boshqa asardagi voqealar bilan qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar. Jaloliddin Manguberdi, Sulton Muhammad, Juvayniy, an-Nasaviy, Juzjoni, Isfaxon, Xonsulton, Taqajuq, Mulgʻor.

“Tarixi jahongusho” asarida Juvayniy Jaloliddin Manguberdiga juda ijobiy baho bergan. Jumladan u: “Sulton Muhammadning oʻgʻillari orasida yosh jihatidan kattasi, jasorat va bilim jihatidan ustuni, saltanat toji va ilohiyot chirogʻining nuri Sulton Jaloliddin edi”, deya taʼkidlagan edi¹.

Boshqa ukalarining vaqtichogʻlik qilishi va dunyo neʼmatlariga berilgan boʻlishiga qaramasdan Sulton Jaloliddin hech qachon otasi yonidan ayrilmasdi, davlat ishlarida unga yordam berardi. Otasi toʻgʻri yoʻldan uzoqlashganida va xato ishlar qilgan paytlarida ularni yuziga aytardi. U otasiga “qoʻshinni guruhlariga ajratib, ayrim-ayrim holda ularga topshiriq berish, hali dushmanni koʻrmasdanoq qochishga urinish, davlat va aql sohibining qiladigan ishi emas, razil bir odamning yoʻlidir. Agar Sulton dushmanga qarshi turishga, u bilan jang qilishga va oʻzini tahlikaga qoʻyishga ahd qila olmasa va qochish fikrida boʻlsa, u holda fursatni boy bermasdan va oyoqlarimiz halokat botqogʻiga botmasdan jasur va mard askarlarning boshqaruvini menga topshirsin. Aks holda, odamlar saqich kabi bizni tillarida chaynab tanqid qiladilar va biz pushaymonlik seliga duchor boʻlamiz, roʻy berajak yomon hodisalar qarshisida ojiz qolamiz” dedi².

An-Nasaviy va Juvayniylarning yozishicha Xorazmshoh Gurganchda harbiy Kengash chaqiradi. Kengashda Jaloliddin Manguberdi qoʻshinni qismlarga boʻlmasdan birlashtirgan holda dushmanga zarba berish takliflari kiritishiga³ qaramasdan qoʻshin shaharlarni mudofaa qilishga ajratiladi⁴. Juvayniy bergan maʼlumotga koʻra Sulton Gʻaznada kuch toʻplagach Parvonga⁵ qarab yoʻlga chiqadi va u yerda Valiyon¹ qalʼasini qamal qilayotgan Taqajuq va Mulgʻor boshchiligida moʻgʻullar qoʻshiniga hujum qiladi².

¹ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Рахим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SOʻZ, 2015. Б. 364.

² Oʻsha joyda. – B.364-365.

³ Oʻsha joyda. – B.364.

⁴ Машарипов Қ. Жалоліддин Мангубердининг жаҳон сиёсий ва ҳарбий тарихидаги ўрни. - Тошкент: «Ёшлар медиапринт», 2021. Б- 84.

⁵ Раверти Парвон даштини ҳозирги Чоригар ёки Чорикар ҳудудида атрофи деб беради. Ҳозир ҳам Қобулнинг шимолидаги административ ҳудуд Парвон деб номланади. Қаранг: Абу Усмон Минҳожуддин ибн Сирожиддин. Хоразмшоҳлар маликлари, Табақоти Носирий. Хоразмийлар изини излаб ... туркумидан. Жалоліддин Мангуберди

Bu jang haqida boshqalariga nisbatan Juvayniy ko‘proq va aniqroq ma‘lumot beradi. Unga ko‘ra “Sulton shahardan bir farsah yo‘lga chiqib, mo‘g‘ul qo‘shini qarshisida turadi. Amin Malik qo‘shinning o‘ng qanotida, Sayfiddin Ag‘roq chap qanotda, sultonning o‘zi esa markazdan joy oladi. Keyin qo‘shinlarga barcha otliq qo‘shin bilan jangga kirishi va chekinmaslikka amr qiladi”³. Amin Malik 10 ming kishilik qo‘shini bilan dushmanning chap qanotiga hujum qilib orqaga surib tashlaydi va dushmanning markaziy va o‘ng qanotidan yordam kuchlari kela boshlaydi. Keyin esa dushmanning markaziy va o‘ng qanoti xorazmlilar tomonidan siqib qo‘yiladi. SHiddatli kechgan bu jangda ikki taraf ham ko‘p yo‘qotish qiladi. Oqshom tusha boshlagach esa ikkala qo‘shin ham bir-biridan uzoqlashib o‘z joyiga qaytadi⁴. Bu jangning ikkinchi kuni to‘g‘risida Juzjoniyning “Tabaqoti Nosiriy” asarini sharhlash jarayonida “Ravzat us –Safo”ga tayangan Ravertining ma‘lumoti boshqalaridan ko‘ra aniqroq beradi. Unga ko‘ra jangning ikkinchi kuni Sulton mo‘g‘ul qo‘shinining orqa tomonida yangi bir qo‘shin turganini payqab qoladi. Bu mo‘g‘ullarning qo‘shimcha otlari ustiga yog‘och va kigizdan ishlangan odam shaklidagi qo‘g‘irchoqlardan iborat bo‘lgan qo‘shin edi. Tun davomida mo‘g‘ullarga yordam yetib kelgan deb sultonning qo‘shini havotirga tusha boshlaydi⁵.

Sohilga kelgan Jaloliddinning oti jilovini Juvayniyga ko‘ra tog‘asining o‘g‘li Akosh Malik⁶, Mirzo Ulug‘bekga ko‘ra Xonsultonning o‘g‘li Axos Malik⁷ Jaloliddinning qora to‘riq otini jilovidan tutib ortga chekintiradi va Jaloliddin qayta mo‘g‘ullarga bir hamla qilib oti jilovini va sovutini yechib to‘g‘ri baland qoyadan (Juvayniyga ko‘ra 10-15 metr) daryoga oti bilan sakraydi⁸. Sakragan vaqtida unda dastasi olingan chatri (bayrog‘i)¹, qilich, bitta o‘q, nayza² va qalqoni bo‘lgan³.

фонди. “Шарқ маърифати нашр – матбаа уйи” Тошкент – 2021. Б. 110. Бизнинг фикримизча ҳам кўп сонли отлик кўшин тўпланиши ва жанг қилиши учун катта дашт ёки яланглик керак бўлади. Худуд географиясидан келиб чиқиб қарасак фақатгина Қобул шимолидагина икки тарафни кўшиб ҳисоблаганда 100 минг кишилик кўшин жанг қилиши учун етарлича текис майдон бор. Бу нуқтаи назар Ибн ал-Асир “Қобул яқинидаги” деб берган маълумотига тўғри келади. Қаранг: Ibnül Esir. Islam tarîhi. Turkcha tarjiması. – Istanbul: «Hikmet”. 2016. Jild. 10. – S. 247.

¹ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Раҳим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – Б. 371.

² Валиён қалъаси Раверти маълумот беришича Бомиён деб ҳам аталади. Бартолд бу шаҳарни ўрта аср географлари томонидан келтирилган Валиштан шаҳрининг ўзи деб изоҳлайди. Қаранг: Barthold.V.V. Moğol istilasına kadar Turkistan. Istanbul. 2019. S.450.

³ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Раҳим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – Б. 371.

⁴ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Раҳим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – Б. 371.

⁵ Абу Усмон Минхожуддин ибн Сирожиддин. Хоразмшоҳлар маликлари, Табақоти Носирий. Хоразмийлар изини излаб ... туркумидан. Жалолиддин Мангуберди фонди. “Шарқ маърифати нашр – матбаа уйи” Тошкент – 2021. Б. 114.

⁶ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Раҳим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – Б. 373.

⁷ Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. “Ёш куч” нашриёти. Тошкент – 2019. Б. 211.

⁸ Жалолиддин Мангубердининг дарёга сакраган нуқтаси – От сакраш Урду тилида эса “Ghoga tarar” деб номланиб келинган. Қаранг: Абу Усмон Минхожуддин ибн Сирожиддин. Хоразмшоҳлар маликлари, Табақоти Носирий. Хоразмийлар изини излаб ... туркумидан. Жалолиддин Мангуберди фонди. “Шарқ маърифати нашр – матбаа уйи” Тошкент – 2021. Б. 121.

Xorazmshohning Sind daryosidan keyin askarlarining soni borasida Juvayniy va an-Nasaviy bir biridan farqli ma’lumotlarni beradi. Nasaviyning ma’lumot berishicha, Jaloliddin daryodan o’tgan vaqtda 4 ming piyoda va 300 ta otliq askari bor edi⁴. Fikrimizcha piyodalarning aksariyati jang arafasida va 3 kunlik jang vaqtida o’tgan.

Sultonning keyingi harbiy harakatlari Sind daryosining quyi oqimi yo’nalishidan birin ketin shahar va qal’alarni egallab, Debal hududigacha keladi. Doktor Baloch fikricha Jaloliddin bu yerda 1 yilu 8 oy davomida qoladi⁵. Juvayniy ma’lumotiga ko’ra bu yerda masjid bunyod qiladi⁶. Ma’lumotlarga qaraganda bu masjid Janubiy Osiyo mintaqasining eng janubidagi birinchi masjid hisoblanadi⁷.

Ibn al-Asir va Juvayniy 1225 yilda gurjilarning Ozarbayjondagi musulmonlarni bu yerdan haydab chiqarish maqsadida katta qo’shin tayyorlaganligi haqida yozadi.

Juvayniyning yozishicha “Iffatsiz gurjilar musulmon o’lkalarga ega bo’lish orzusiga berilib, Sultonni uloqtirib tashlab Tabrizni ishg’ol qilish, keyinchalik Bog’dodga kirib halifaning o’rniga popni, jo’me masjid o’rniga cherkov bunyod etishni istagan edilar”⁸.

Asosiy jang arafasida Jaloliddin Manguberdi Juvayniyga ko’ra o’ng qanotni G’iyosiddinga topshiradi. Biroq ikkala qo’shin bir-biriga ro’para kelganida G’iyosiddin xoinlarcha jang maydonini tark etadi. SHunday bo’lsa ham uning qo’shinlari kam emasdi va hatto piyoda qo’shinning katta qismini zarur emas deb, Isfaxonga qaytaradi. Qudrat Masharipov muarrix va tadqiqotchilarning fikrlarini tahlil qilgan holda Jaloliddinning jangga kirgan qo’shini 40 mingdan kamroq, mo’g’ullarning qo’shini 30 ming bo’lganligini taxmin qiladi⁹. Jaloliddin qo’shinining o’ng qanoti¹⁰ mo’g’ullarning chap qanotiga hujum qilib ularni qochishga majbur qiladi va Koshon degan joygacha quvib borib, ko’plab asirlarni, o’ljalarni qo’lga kiritadilar.

¹ Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. “Ёш куч” нашриёти. Тошкент – 2019. Б. 211.

² Абу Усмон Минхожуддин ибн Сирожиддин. Хоразмшоҳлар маликлари, Табақоти Носирий. Хоразмийлар изини излаб ... туркумидан. “Шарқ маърифати нашр – матбаа уйи” Тошкент – 2021. Б. 118.

³ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Раҳим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – Б. 373.

⁴ Шихобиддин ан-Насавий. Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти. К.Матякубов таржимаси. Тошкент. Ўзбекистон. 2009. Б.112; Barthold.V.V. Moğol istilasına kadar Türkistan. Istanbul. 2019. S.454.

⁵ Синд дарёсининг Араб денгизига қуйилиш жойига яқин бўлган ҳудуд. Бугунги Карачи портига 50 км. Масофада жойлашган. Қаранг: Baloch N.A. Sindh, studies historical. Jamshoro, Sindh: Pakistan Study Centre, University of Sindh, 2002. – P. 137.

⁶ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Раҳим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – Б. 378.

⁷ Farishta, Muhammad Qasim, Tareekh-e-Farishta, Al-Meezan Publications Lahore Pakistan, Volume.4. 2008; Бекзод Абдиримов, Васим Сажжад. Жалолиддин Мангуберди Покистонда. Тошкент. Ўзбекистон нашриёти. 2021 Б. 88.

⁸ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Раҳим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – Б. 385.

⁹ Машарипов Қ. Жалолиддин Мангубердининг жаҳон сиёсий ва ҳарбий тарихидаги ўрни. - Тошкент: «Ёшлар медиапринт», 2021. Б. 134.

¹⁰ Фикримизча Гиёсиддин тўлалигича ўнг қанотга раҳбарлик қилмасдан фақатгина ўнг қанотнинг бир қисмида ўрин олган.

Juvayniyga ko‘ra, jangda qo‘rqoqlik qilganlarni jazolab ayollar ko‘ylaklarini kiydirib Isfaxon ko‘chalari bo‘ylab aylantiradi¹.

Jaloliddinning dushmanlari shu darajada qo‘rqib qolgan edilarki, agar uning qo‘shinlari birinchi g‘alabadan so‘ng to‘xtab qolmasdan ular ustiga yurish qilganlarida, ular to‘liq mag‘lubiyatga uchratilgan bo‘lardi². Ammo, afsuski, Jaloliddin qo‘shinlari dushman qo‘shinlarini ta‘qib etmadilar. Ular esa o‘z qo‘shinlarini tartibga keltirib, yana jangavor holatga keldilar. Ikkinchi jang 1230 yil 10 avgustda Arjinjonda bo‘lib o‘tib (ilovada jang sxemasi keltirilgan), Juvayniyning yozishicha bu vaqtda Jaloliddin hali kasallikdan butunlay qutula olmagan edi va jang maydoniga chiqqan payti otiga minib olishga ham unda o‘tirishga ham quvvati yetmagan. Natijada amirlari unga dam olishni tavsiya qilgan paytlarida uning jang maydonini tark etishi tartibsiz amalga oshirilgani uchun uning qo‘shini ham sulton jang maydonini tashlab qochib ketdi deb tushunganlar va chekina boshlaganlar. Dushmanlar dastlab bu holatga tushunmasdan, Jaloliddin yolg‘ondakam chekinmoqda deb askarlarini jangavor safda qolishni buyurganlar. Ammo, keyinchalik, buning haqiqiy chekinish ekanligini bilishgach Jaloliddin qo‘shinlarini ta‘qib etish boshlandi. Bunday sharoitda Jaloliddin ham Hilotga chekindi³.

Juvayniy ham Jaloliddin Manguberding so‘nggi kunlarini aynan Nasaviy qanday tasvirlagan bo‘lsa u ham shunday tasvirlagan.

Jaloliddin mo‘g‘ullar hujum qilgandan keyin atrofdagi hukmdorlarning hammasiga yordam so‘rab elchilar yuboradi. Elchilar orqali yuborilgan nomalarda bunday deyilgandi: “Bu galgi totor qo‘shinlari avvalgilarga qaraganda bir necha barobar ko‘p, ushbu mamlakatlarning lashkarlari esa ularga qarshi o‘zlari kurashishga qo‘rqmoqdalar. Agar sizlar lashkarlar va qurol – aslahalar bilan yordam bermasangizlar, bu yerda ularga qarshi devor misoli turgan menga qiyin bo‘ladi. Men mag‘lub bo‘lganimdan keyin esa sizlarda ularga qarshi kurashish imkoni qolmaydi. O‘zingizga, bolalaringizga va barcha musulmonlarga rahm qilib, har biringiz bir guruh lashkarlarni tug‘ingiz bilan birga yordam yuboringlar. Zero, totorlarga bizning o‘zaro kelishuvimiz haqida xabar yetsa, ular bundan oz bo‘lsada zarba oladilar. Ayni paytda bizning lashkarlarimiz ham bu daldadan kuchga kiradilar. Agar bunda sal bo‘lsada beparvolikka yo‘l qo‘yilsa, boshingizga nima tushishini o‘zingiz ko‘rasiz”⁴.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

¹ Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. Назарбек Раҳим таржимаси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – Б. 393.

² Ан-Насавий. Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. Б.248.

³ Ан-Насавий. Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. Б.249-250; Жувайний. Тарихи жаҳонгушо. (Жаҳон фотиҳи тарихи). Б.403-404; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. - С.29.

⁴ Жувайний. Тарихи жаҳонгушо. (Жаҳон фотиҳи тарихи). Б. 404; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. - С.30.

1. “Жалолиддин Мангуберди – Ватан, юрт химоячиси” мавзусидаги халқаро конференция материаллари. - Урганч: Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти, 1999 йил, 22 октябрь. – 313 б.
2. Khodjayeve Rano. The Khwarezmians in medieval arabic and persian manuscripts. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) Article DOI : [10.5958/2278-4853.2021.00036.7](https://doi.org/10.5958/2278-4853.2021.00036.7) Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). P. 242-248.
3. Minorsky V. Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks and India. J.Y. Folang Fund. Vol. XXII. - London, 1942. – 112 p.
4. Бўриев О., Тошев Н. Жалолиддин Мангуберди (Даври. Саркардалик фаолияти. Манбалар). – Тошкент: Фан, 1999. – 72 б.
5. Зия Бунятов. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов (1097-1231). (State of the Khwarezmshahs-Anushtiginids. 1097-1231). - Москва: Наука, 1986. – 223 с.
6. Машарпов Қ. Жалолиддин Мангуберди – буюк ватанпарвар саркарда. – Тошкент: Наврўз, 2019. – 400 б.
7. Нурёғди Тошев. Жалолиддин Мангуберди // Қўлёзма ҳукукида.
8. Нурмухамедов Ҳ. Жалолиддин Мангуберди. – Тошкент: Фан, 1999. - 208 б.

**JISMONIY TARBIYA DARSLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
YORDAMIDA ANKETALASHTIRISH**

Xalillayev O’ktam Sobir o’g’li
Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola jismoniy tarbiya o’qituvchilarining yangi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda dars jarayonini anketalashtirish parametrlar borasida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar. Ta’lim, tarbiya, pedagogika, texnologiya, innovatsiya, interfaol usul, anketa, jismoniy tarbiya, talaba, bilim, ko’nikma, malaka.

So’ngi yillarda jahonda yoshlar masalasi keng jamoatchilik va olimlarning e’tiborini har qachongidanda ko’proq jalb qila boshladi. Chunki bugungi murakkab zamonda yoshlarni jismoniy va ma’naviy barkamol insonlar etib tarbiyalash g’oyat muhim vazifa bo’lib qolmoqda. Bundan tashqari manfaatdor kuchlar tomonidan ekstremistik faoliyat va zo’ravonlik bilan bog’liq jinoyatlarning aksariyatiga yoshlarni jalb etilayotgani, bugungi dunyo yoshlari – son jihatdan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avlod bo’lib, ular 2 milliard kishini tashkil etishini e’tiborga olsak, masalaning naqadar jiddiy ekanligini tushunish qiyin emas.¹

O’zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Ta’lim to’g’risida”gi² O’zbekiston Respublikasining qonuning qator moddalarida ta’lim tashkilotlarida innovatsion faoliyatni qo’llab-quvvatlash va o’quv dasturlarini innovatsion texnologiyalarni qo’llagan holda amalga oshirish, ta’lim-tarbiya jarayoniga o’qitishning ilg’or shakllari, yangi pedagogik texnologiyalar, o’qitishning texnik va axborot vositalari joriy etilishini ta’minlash kabi vazifalar alohida qayd etilgan.

Ta’lim-tarbiya har doim jamiyat taraqqiyotining asosi bo’lgan, shuning uchun ham mamlakatimizda yosh avlodga zamon talablari darajasida bilim berish, ta’lim-tarbiya jarayonlarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanishlariga shart-sharoit yaratib berilmoqda. Jumladan mamlakatimiz ta’lim tizimiga shiddat bilan kirib kelgan pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar, interfaol usullarni ta’lim jarayonlarida samarali qo’llanilishi, ta’limda yaxshi samara bermoqda.

Shu o’rinda bu tushunchalarning ma’nosi va tariflariga urg’u berib o’qitish maqsadga muvofiqdir. Texnologiya so’zi yunoncha so’zdan olingan bo’lib, “texnos” san’at, mahorat, hunar va “logos” fan degan ma’noni anglatadi.

¹ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. T.: O’zbekiston, 2017. – B. 16.

² Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son.

Pedagogik texnologiya bu o‘qituvchi tomonidan o‘qitish, tarbiyalash va ta’lim vositalari yordamida o‘quvchi, talabalarga, kasbiy bilimlarni yaxshi o‘zlashtirib olishlari va amalda mustaqil qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakillantirish jarayonidir¹.

Innovasiya (inglizcha innovation) – yangilik kiritish, yangilik demakdir. Innovasion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va tinglovchi faoliyatiga yangilik, o‘zgarishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi.

Interfaol usul bu – o‘qituvchi va talabalarining o‘zaro hamkorligi asosida dars samaradorligini oshirish, talabalarda mustaqil fikrlash, fikr-mulohaza yuritish, munosabat bildirish ko‘nikmasini shakillantirishdir. Interfaol usullar ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi, mustaqil fikrlashga undovchi va ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo‘ladigan usullar tushuniladi.

Zamonaviy ta’limda pedagogik texnologiyalar bu jismoniy tarbiya darslarining tarkibiy qismi bo‘lmog‘i lozimdir. U nazariy o‘qitish va mustaqil amaliy faoliyat o‘rtasidagi bog‘lovchi xalqa bo‘lib, bo‘lajak mutaxassislar uchun zarur tajribani egallashga yordam beradi². Biz jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining yangi pedagogik texnologiyani bilish va uni qo‘llash darajasini anketalashtirish yordamida aniqlashga urinib ko‘rdik. Ushbu usul o‘qituvchilarda ma’lum bir muammolar (kamchiliklar)ni aniqlashga yordam berdi. Biz tomondan, shuningdek yana bir jihat – Ushbu usuldan oldinga qo‘yilgan vazifani bajarish uchun ishlatish imkoniyati ham ko‘rib chiqildi. Shu munosabat bilan konkret material xal qilinyotgan vazifalar nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq bo‘lgan hajmda va kesimda ko‘rib chiqilishi kerak.

Anketalashtirish Urganch davlat universitetining Jismoniy madaniyat fakultetining bo‘lg‘usi o‘qituvchilari ya’ni 3-kurs talabalari o‘rtasida o‘tkazildi. Anketa tuzilayotganida va anketalashtirish o‘tkazilayotganida anketa tuzishning ilmiy ishlarda batafsil bayon qilingan uslubiy va metodologik tamoyillaridan foydalanildi. Anketa uch qism: kirish, asosiy va xulosa qismlaridan iboratdir. U o‘z ichiga turli xil savollarni olgan. Ular asosan:

a) shakl bo‘yicha (to‘g‘ridan to‘g‘ri va bevosita savollar. Javoblarini yelpig‘ich bo‘laklariga o‘xshatib joylashtirsa bo‘ladigan savollar, ochiq, yopiq, yarim yopiq savollar, tuzoq savollar;

b) vazifasi bo‘yicha (nazorat savollari, filtrlovchi-saralovchi savollar);

v) mazmuni bo‘yicha (motiv-sabablar haqidagi savollar, faktlar haqidagi savollar va hokazolar)dir.

Anketaga savollar, shuningdek demografik qism kiritilgan bo‘lib olingan ma’lumotlarni har xil tomondan taxlil qilish mumkin bo‘lishi uchun unda o‘qituvchilar yoshlarini, sport turlarini, sport malakalarini ko‘rsatar edilar.

Qo‘yilgan maqsadga yetishish uchun eng qulay va maqsadga muvofiq‘i ijtimoiy usul – anketalashtirish bo‘lib chiqdi. Chunki u, masalalarning ancha keng doirasini ko‘rib chiqish, katta miqdordagi respondentlarni qamrab olish imkonini beradi. Qolgan boshqa usullar kabi

¹ Avliyaqulov N.X. O‘qitishning modul tizimi va pedagogik texnologiyani amaliy asoslari.

² Baratov Sh. Yangi pedagogik texnologiya tadbiqining psixologik asoslari. /Resp.ilm.-met.konf.materiallari/ T. 2000

anketalashtirish ham ayrim kamchiliklardan xoli emas, ammo shunga qaramay biz yangi pedagogik texnologiya sohasida biz tadqiq qilayotgan muammolarni xal qilishga yordam beruvchi zarur ma’lumotlarni olishga muvoffaq bo’ldik.

Talabalarni ta’lim–tarbiya jarayonida yangi innovatsiyon texnologiyalar, interfaol usullaridan foydalanish to’g’risidagi bilim, ko’nikma va malakalarda aniqlash maqsadida anketa savol-javoblari o’tkazildi 1.1-jadaval.

**Bo’lg’usi jismoniy tarbiya o’qituvchilarining anketa-savollarga bergan javoblari
bo’yicha natijalar**

1-jadaval.

n=80

Savol		Ha	%	Yo’q	%	Qisman	%
1	Sizga jismoniy tarbiya darsi Innovasiyon texnologiyalarni, interfaol usullari yordamida o’qitilishi kerakmi?	64	80	4	5	12	15
2	Innovasiyon texnologiyalarni, interfaol usullardan foydalanasizmi?	17	21	40	50	23	29
3	Innovasiyon texnologiyalarni, interfaol usullari haqida tushunchaga egamisiz?	16	20	45	56	19	24
4	Innovasiyon texnologiyalarni, interfaol usullari kundalik turmushda zarurmi?	40	50	10	13	30	37
5	Jismoniy tarbiya darslarini mazmunli o’tishda Innovasiyon texnologiyalarni, interfaol usullarining o’rni bormi ?	56	70	9	11	15	19
6	Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullaridan muntazam shug’ullanasizmi?	4	0	0	0	6	0
7	Jismoniy tarbiya darslarida Innovasiyon texnologiyalarni, interfaol usullardan foydalanasizmi?	6	0	4	5	0	5
8	O’qituvchingiz seminar va amaliy mashg’ulotlar jarayonida Innovasiyon texnologiyalarni, interfaol usullar usullaridan foydalanadimi?	4	0	0	0	6	0
9	Innovasiyon texnologiyalarni, interfaol usullardan bilimingiz yetarlimi?	0	3	6	2	4	
\bar{X}			30		33		17

Anketa natijalariga ko‘ra talabalarning 80 nafari anketalashtirish jarayonida qatnashishdi. Unda

1-savol “*Sizga jismoniy tarbiya darsi Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullar yordamida o‘qitilishi kerakmi?* degan savolga” 64 (80%) nafar talaba “XA” deb, 4 (5%) nafar talaba “YO‘Q” deb 12 nafari qisman (15%) javob berdi.

2-savol “*Uyda, ko‘chada Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullardan foydalanmasizmi?* degan savolga” 17 (21%) nafar talaba “XA” deb, 40(50%) nafar talaba “YO‘Q” deb 23 nafari qisman (29%) javob berdi.

3-savol “*Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullari haqida tushunchaga egamisiz?* degan savolga” 16 (20%) nafar talaba “XA” deb, 45(56%) nafar talaba “YO‘Q” deb 19 nafari qisman (24%) javob berdi.

4-savol “*Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullari kundalik turmushda zarurmi?* degan savolga” 40 (50%) nafar talaba “XA” deb, 10(13%) nafar talaba “YO‘Q” deb 30 nafari qisman (37%) javob berdi.

5-savol “*Jismoniy tarbiya darslarini mazmunli o‘tiida Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullarining o‘rni bormi?* degan savolga” 56(70%) nafar talaba “XA” deb, 9(11%) nafar talaba “YO‘Q” deb 15 nafari qisman (19%) javob berdi.

6-savol “*Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullaridan muntazam shug‘ullanmasizmi?* degan savolga” 24 (30%) nafar talaba “XA” deb, 40(50%) nafar talaba “YO‘Q” deb 16 nafari qisman (20%) javob berdi.

7-savol “*Jismoniy tarbiya darslarida Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullardan foydalanmasizmi?* degan savolga” 16 (20%) nafar talaba “XA” deb, 44(55%) nafar talaba “YO‘Q” deb 20 nafari qisman (25%) javob berdi.

8-savol “*O‘qituvchingiz seminar va amaliy mashg‘ulotlar jarayonida Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullar usullaridan foydalanadimi?* degan savolga” 24 (30%) nafar talaba “XA” deb, 40(50%) nafar talaba “YO‘Q” deb 16 nafari qisman (20%) javob berdi.

9-savol “*Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullardan bilimingiz yetarli?* degan savolga” 10 (13%) nafar talaba “XA” deb, 66(82%) nafar talaba “YO‘Q” deb 4 nafari qisman (5%) javob berdi.

Anketa savol javoblari natijisiga ko‘ra quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Bo‘lg‘usi o‘qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullari asosida ta‘lim berish haqidagi tushuncha va bilimlari yetarli emas, Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullari asosida o‘tish muntazam qo‘llanilmagan. Zamonaviy ta‘limda Innovatsion texnologiyalarni, interfaol usullardan foydalanish ta‘lim jarayoni o‘qituvchidan pedagogik mahorat va o‘z fanining texnologiyasi mexanizmini yaratishni talab etadi. Bunda, albatta, guruh talabalarining soni ham e‘tiborga olinishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-637-son T., 23-sentyabr 2020.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. –Toshkent.: Ma’naviyat, 2008.-176 b.
3. Sh.Mirziyoev. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” Toshkent 2017 yil
4. Avliyaqulov N.X. O‘qitishning modul tizimi va pedagogik texnologiyani amaliy asoslari. Buxoro, 2000, 38-b.
5. Bobojonova R.K, Saparbaeva N.K., Xo‘janiyozova Z. Talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarining shakllantirish /Kamolot yoshidagi olimlarning ilm-fan taraqqiyotidagi roli. Urganch, 2006.
6. Baratov Sh. Yangi pedagogik texnologiya tadbqiqining psixologik asoslari. /Resp.ilm.-met.konf.materiallari/ T. 2000, 15-19 b.

ПОЭТИЧЕСКАЯ АФОРИСТИКА Ф.И. ТЮТЧЕВА И ЕЕ МЕСТО В СОСТАВЕ АВТОРСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Ахмедова Нафиса Хамроевна
Магистр, Ургенчского государственного университета

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли поэтического афоризма у Ф. Тютчевой и его авторской фразеологии. В пословице именно атом и вселенная, деталь, и в этом направлении мы теперь рассмотрим некоторые особенности символической реальности в лирике Тютчева.

Ключевые слова: культурных традициях, афоризм, абстракция, природных, афоризмов.

Символическая реальность, ориентированная на бытийно-смысловую целостность, вместе с тем обязательно предполагает определенную структуру текста и пространственную организацию художественного мира, конечного и человечески завершенного. Символ основывается на литературных и культурных традициях, он всегда формируется как индивидуальная целостность, опирающаяся на взаимосвязи всех элементов и всех уровней текстовой структуры, так что символическими оказываются каждая частица и каждый компонент целого. Атом и космос, деталь и мироздание предстают в символической реальности нераздельными. Именно в таком направлении мы рассмотрим теперь некоторые особенности символической реальности в лирике Ф.И. Тютчева.

При рассмотрении Ф.И. Тютчева непосредственно фразеологии поэта («Человек» и «Природа»), но со специфически ми особенностями анализа языковых единиц. Затрагивается вопрос об афористическом Бытии - Небытии Человека и Природы. Первый параграф посвящен структурно-семантической характеристике афоризмов литературного языка. Дифференцированное понимание афористики с философской, литературоведческой и лингвистической позиций вызывает многообразие оценок при исследовании поэтических афоризмов в авторском идиолекте, так как афоризм как структурная единица языка не имеет достаточно четких критериев выделения и его понимание допускает немало субъективизма.

Известно, что во времена Гиппократов термин «афоризм» имел медицинское значение, в XVI - XVII вв. он приобрел «политико-моралистический» и философский характер. К XIX в. сложилось неоднозначное понимание афористики, заключающееся в существовании противоположных точек зрения: В.О. Ключевский, Л.И. Шестов, В.В. Розанов видели в афоризме форму философского познания и путь к «абсолютной истине», а многие литературные деятели традиционно воспринимали афоризм в литературоведческом ключе. Об этом, например, говорит в своих работах А.В.

Королькова. В настоящее время существует более двух десятков дефиниций афоризма. На их основании выделяются ведущие признаки данного языкового явления: обобщенность, лапидарность, цельно оформленность, часто парадоксальность и семантическая полнота высказывания, оригинальность способа выражения, всеобщность распространения, подтвержденная опытом значимость авторской мысли. Во втором параграфе характеризуется место и роль Тютчевских афоризмов в научно-лексикографической литературе. Афористика Тютчева, являющаяся частью его ЯЛ, гармонично вписывается в общую афористическую картину мира, берущую свои истоки еще в античности (Солон, Клеобул, Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, Плутарх, Сенека и др.). Структурно всю афористику Ф.И. Тютчева можно подразделить на стихотворения-афоризмы (выделено восемь единиц: «За нашим веком мы ищем...», «Когда сочувственно на наше слово...», «Увы, что нашего незнания...», «Умом Россию не понять...» (СП «Человек»); «Последний катаклизм», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «Слезы людские, о слезы людские...» (СП «Природа»)) и афористические выражения (как правило, от дельные части стихотворений).

Афористические выражения, встречающиеся во многих стихотворениях Ф.И. Тютчева, выполняют важные поэтические функции и главная, на наш взгляд, из них — обобщенная, символическая авторская оценка явления (человеческого и природного), конкретного человека по роду его деятельности или по особенностям его характера, мировоззрения. В третьем параграфе анализируется СП «Человек», где рассматривается человечество в целом, человек конкретный, человеческие эмоции. Общечеловеческая афористика имеет свои семантические и синтаксические особенности. За частую это сложное предложение, где обычно в главном называется основной афористический признак: «Блажен, стократ блажен... Кто может, радостный, сказать себе: «Я жил». Такая синтаксическая структура присуща и афоризмам других поэтов: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» (А.С. Грибоедов), «Блажен, кто смолоду был молод. Блажен, кто вовремя созрел...» (А.С. Пушкин). Человек конкретный афористически - это прежде всего поэт (как абстрактная номинация) или названный по имени: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!» (Пушкин), «Поэт всемогущ, как стихия. Не властен лишь в 18 себе самом...» (абстракция). Человек конкретный - это и гражданин, не склоняющий головы перед сильными этого мира (таковым был сам Ф.И. Тютчев), живущий во имя России и славянства. Заметим, что прецедентную основу некоторых Тютчевских афоризмов нужно найти у разных авторов мирового наследия классической литературы. Ср.: «Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье» (Тютчев) и «Жизнь есть сон» (испанский поэт XVII в. Кальдерон).

Все это в полной мере относится не только к «человеческой», но и к «природной» фразеологии. Фразеологическое изображение природных стихий в поэзии Ф.И. Тютчева часто носит перифрастический характер, судьба человека переплетается с неподвластными ему силами природы. Фразеология животного мира у Тютчева во

многoм эмблематична. Существенную роль в понимании ЯЛ Ф.И. Тютчева играют афористические и прецедентные поэтические тексты. «Природных» афоризмов у Ф.И. Тютчева значительно меньше, чем посвященных человеку. Возможно, это связано с тем, что поэт часто воспринимает природные явления как абстракции в отличие, на пример, от своего современника А.А. Фета. Исследование поэтической фразеологии и афористики Ф.И. Тютчева в струк турно-семантическом аспекте не только дополняет и углубляет Тютчеведение и фразеологию новыми знаниями, но и намечает перспективы дальнейших исследований, таких, как детальное изучение в творчестве поэта, пересечение семантических фразеологических полей, место афористики предшественников в афористической картине мира Ф.И. Тютчева.

Литература

1. Ф.И. Тютчев и тютчеведение в начале третьего тысячелетия». г. Брянск, ноябрь 2013.
2. Ф.И. Тютчева (Овстуг, апрель 2013); VII международной научной конференции «Текст. Язык. Человек» г. Мозырь, май 2013.

**MINTAQA TURIZMI SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING
XORIJ TAJRIBALARI**

Xusainov Jahongir Bahodirovich

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati mintaqasi turizmi salohiyatini oshirish va undan samarali foydalanishdagi xorij tajribalari yoritilgan hamda ushbu tajribalarni qo‘llash yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. Turizm, mintaqa, turizm salohiyati, tajriba, ekoturizm.

Turizm sohasining rivojlanishida turizm salohiyati muhim o‘rin tutadi. Chunki, turizm salohiyati omil sifatida ishtirok etadi. Avvalo, turizm salohiyati XIX asrning oxirida hozirgi mamlakatlar iqtisodiyotida shakllangan. Ushbu sohani o‘rganish davrning taqozosidir. Ammo, bugungi kunda turizm industriyasi dinamik ravishda rivojlanayotgan xizmatlar xalqaro savdosinig turi ham bo‘lib kelmoqda. Turizm salohiyati turizm tarmog‘ida bo‘ladigan munosabat, hodisalar yig‘indisi va yaxlitligi hisoblanadi. Turizm tashqi muhit bilan o‘zaro aloqa qiluvchi turizm tashkilot va hududlarini o‘z ichiga oluvchi munosabatlar tizimidir. Turizm salohiyati tarkibiga turizm tashkilotlari, turistlarga ko‘rsatiladigan joylar, mehmonxonalar, ovqatlanish tarmoqlari, transportlar, yo‘llar va turizm bo‘yicha mutaxassislar salohiyati kiradi.

Turizm salohiyatini o‘rganishda ko‘pgina yondashuvlar mavjud. Masalan, turizm salohiyatini baholash hindiston turizmi uchun zaruratga aylangan. Bu miqdoriy qiymatni aniqlash emas, ya’ni talabning farqini baholash va turizm samaradorligini oshirishdir [1]. Bunday holatda asosiy e’tibor turizm samaradorligini oshirish bo‘lsa-da, ayrim hollarda salohiyatga ega joylar muhim yo‘nalish bo‘lib sanaladi. Ba’zi manbalarda Battikaloo tumanidagi sayyohlik uchun potensial joylar va ushbu joylarga qanday borish mumkinligi haqidagi ma’lumotlarda ko‘rsatib berilgan [2].

So‘nggi 20 yil davomida turizm sanoati daromadlari va turistlar soni bo‘yicha barqaror o‘sishga erishib, dunyo mintaqalarida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik ahamiyat kasb etadi. Jahonda xalqaro turizm rivojlanishida Evropa Ittifoqi, Amerikaning sanoati rivojlangan

davlatlari peshqadamlik qilib, Sharqiy Osiyo va Tinch Okeani hududida, Janubiy Osiyo, Afrika va Yaqin Sharqda bir necha turistik yo‘nalishlarning o‘shish sur‘ati yuqori o‘rinni egallaydi. Islom Hamkorlik Tashkiloti davlatlarining jahon turizm bozoridagi ulushi 9,4 foizni tashkil qilsa-da, ko‘p davlatlarda mavjud turizm salohiyatidan qisman foydalanilmoqda. Ushbu tashkilotga a‘zo bo‘lgan Malayziya, Turkiya, Misr, Tunis, Indoneziya va Marokash davlatlarida turistik faollik darajasi yuqoridir.

Turizm salohiyati taraqqiyoti turizmning yangi va ko‘p tarqalgan turi bo‘lgan ekoturizm turi bilan bog‘liq. Ekoturizmni tashkil etish uchun infratuzilma tarmoqlari va obyektlari yangidan yaratiladi. Shu bois, ekoturizmni rivojlantirish borasida Misr, Turkiya va Rossiya davlatlari tajribalari alohida e‘tiborga molikdir. Hamda Rossiyaning turizm salohiyati alohida xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Mamlakatida ko‘plab madaniy va tabiiy diqqatga sazovor joylar, shuningdek, turistik ko‘rgazma obyektlari ham mavjud. Shunga ko‘ra, xalqaro va ichki turizm markazlari sifatida muzey-qo‘riqxonalar tarmog‘i doimiy takomillashtirish va rivojlanishni talab qiladi. Turizm salohiyatining mavjud tajribalari turistlarga bo‘lgan bevosita ta‘sir bilan bog‘liq bo‘ladi.

Darhaqiqat, mavjud tajribalarni o‘rganish va tahlil qilish asosida mintaqada istiqbolli sohalar sifatida ekoturizmning cho‘l, dasht va ov turizmi kabi yo‘nalishlari, mehmonxona xo‘jaligi va restoran biznesini rivojlantirishda imkoniyatlar mavjudligi, uning hayvonot va o‘simlik dunyosi, qadimiy, boy madaniy merosi bo‘lgan noyob arxeokoturistik qal‘alar va boshqa obyektlarga egaligi, aholi bandligi va daromadlarini oshirish imkoniyatlarining mavjudligi, ekoturizmni yangi yo‘nalishlarini rivojlantirish tajribalarini qo‘llash maqsadga muvofiq. Ba‘zi davlatlarda turizm salohiyati rivojlangan bo‘lib, ular qatoriga Moldova, Hindiston, Ispaniya, Tailand, Xitoy davlatlari tajribalarini kiritish mumkin (1-jadval).

**1-jadval. Turizm salohiyati rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari haqida
ma‘lumot**

№	Xorijiy davlatlar nomi	To‘plangan tajribalarni mazmuni
1.	Moldova [3]	Mamlakat o‘z yodgorliklarini tekshirish va tiklash agentligi madaniy ahamiyatga ega yodgorliklarni tekshirish va himoya

		qilishga hissa qo‘shib keladi. Ya’ni, milliy va mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan binolar soni to‘g‘risidagi ma’lumotlarni to‘playdi, bu sohada qator tadqiqotlarni nashr etadi. Avvalo, arxitektura yodgorliklarini restavratsiya qilishdagi cheklov milliy merosni muhofaza qilish va takomillashtirishga ziyon yetkazishga ahamiyat beradigan tarmoq strategiyasi bo‘lib sanaladi.
2.	Hindiston [4]	Mamlakatni boy madaniy va tarixiy an’analari, xilma-xil muhiti, rel’efi va tabiiy go‘zalligi turizmning katta salohiyatga ega bo‘lishiga olib keldi. Bu borada turizm sohasidagi ta’sirchan o‘shish mamlakatning umumiy iqtisodiy taraqqiyotini aks ettiradi. Ya’ni, Hindiston turizm sanoatida raqamli kanallarni qabul qilish mijozlar ishonchini oshirib, onlayn bron qilish uchun sayyohlik imkoniyatlarini yanada kengaytirdi.
3.	Ispaniya [5]	Transportni rejalashtirish va harakatchanlikni boshqarish barqaror shaharlarga o‘tish uchun asosdir. Sayyohlarning belgilangan manzildagi transport usullarini tanlash bo‘yicha tadqiqotlar shahar hududlarini tahlil qilishga qaratilgan. Xususan, mamlakatda biror-bir joy yoki diqqatga sazovor joyni ziyorat qilish to‘g‘risidagi qaror obyekt uchun mavjud bo‘lgan transport turlari va tashrif buyuriladigan joy yoki diqqatga sazovor joylarga bog‘liqdir.
4.	Tailand [6]	Tailand iqtisodiyoti uchun turizm ahamiyatini hisobga olib, kirish turizmiga potensial ta’sir muhim o‘rinni egallaydi. Tailand eng katta sayyohlar manbai bo‘lganligi sababli sayyohlarning qonunchilikka bo‘lgan munosabatini o‘rganiladi. Shu munosabat bilan Tailandni sayyohlik maskani sifatida o‘rganish va uning sayyohlarning Tailand haqidagi tasavvurlariga bo‘lgan ta’siri baholab boriladi.

5.	Xitoy [7]	Sayyohlarning yer yuziga tashrif buyurish tartibi va afzalliklarini baholash uchun so‘rov o‘tkazish vaqt va mehnatni talab qiladi. Ya’ni, so‘rov turistlarining tashrif buyurish tartibini baholash orqali tashrif buyuradigan nuqtalari, turli miqyosdagi xususiyatlarini aniqlash uchun o‘tkaziladi. Bu borada ijtimoiy media ma’lumotlarini o‘rganilga imkon beradi, hamda turizm menejmenti va uni yaxshilash salohiyatini oshiradi.
----	------------------	--

Yuqorida keltirilgan xorijiy tajribalarni hisobga olib, hozirgi kunda mintaqada turizm salohiyatini jahon andozalariga javob beradigan shaklda tartibga keltirish uchun mablag‘ ajratish lozim. Natijada, turizm sektorini rivojlantirish va iqtisodiyotning strategik sohasiga aylantirish eng yuqori ustuvor dolzarb masalalardan sanaladi. Avvalo, turizm salohiyatini rivojlantirishda ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganib, ulardan samarali foydalanish zarur.

Umuman olganda, xorijiy mamlakatlarda turizmning keng tarqalgan turi ekoturizmni rivojlantirish borasida Misr va Turkiya davlatlari tajribalaridan samarali foydalanish kerak. Shuningdek, turistik salohiyat tarkibi bo‘yicha Moldova, Hindiston, Ispaniya, Tailand, Xitoy mamlakatlarining tajribalarini ham hisobga olish lozim. Ushbu mamlakatlarning turizm sanoati daromadlari va turistlar soni bo‘yicha barqaror o‘shishga erishib, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik ahamiyat kasb etadi. Shunga asoslanib, turizm sektorini rivojlantirish va ushbu sohani iqtisodiyotning strategik sohasiga aylantirish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdulla Al M., Soumen M.A. Methodology for Assessing Tourism Potential: Case Study Murshidabad District, West Bengal, India. // International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 9, September 2012 1 ISSN 2250-3153.

2. Thavapraba S. Potential Tourism Destinations in the Batticaloa District. Research, Makuam, 2021. P.60. ISBN: 978-955-4041-28-8.

3. Alexandru S., Rodica P., Corina Gribincea. Identifying Cultural Tourism Potentials in Republic of Moldova through Cultural Consumption among Tourists. // Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015). - p. 119

4. Amit T., Swati B., Vinay R. Santanu R. and Sumit P. Utilitarian and Hedonic Values of eWOM Media and Online Booking Decisions for Tourist Destinations in India. // J.: Open

Innov. Technol. Mark. Complex. 2022, 8, 137. <https://doi.org/10.3390/joitmc8030137>.
<https://www.mdpi.com/journal/joitmc>. - p.1.

5. Antoni D., Daniel M., Aaron G. Tourists’ transport modal choices in Barcelona. // Research in Transportation Business & Management xxx (xxxx) xxx. – p. 1-13. journal homepage: www.elsevier.com/locate/rtbm

6. Shuang D., Pavel S., Smith B. The Chinese media narrative of Thailand as a tourist destination after the legalisation of cannabis. // Heliyon 9 (2023) e15478. – p. 1-8. journal homepage: www.cell.com/heliyon

7. Rayner A., Zhu Ch., Oliver V.Eboy., Zhang L., Li R. Analyzing trends in the spatial-temporal visitation patterns of mainland Chinese tourists in Sabah, Malaysia based on Weibo social big data. // Heliyon 9 (2023) e15526. – p.1-14. journal homepage: www.cell.com/heliyon

MUNDARIJA

1.	Qo‘ziev Oybek Bekpulatovich. Asil va karam” dostonining shakllanishidagi asosiy unsurlar.....11-13
2.	Ruzmatova Iroda Ruzmatovna. Jaloliddin manguberdi o‘z vatanining sodiq o‘g‘loni.....14-19
3.	Matkarimova So‘najon Ro‘zimboyevna. Xalq og‘zaki ijodida amir temur siymosi.....20-22
4.	Xo‘jamuratov Umarjon Rustamovich, Allaberganova Ruzigul. Taraqqiyotning yangi bosqichida xorazm viloyatida fan va madaniyat sohalarining rivojlanishi.23-27
5.	Xo‘jamuratov Umarjon Rustamovich, Quryozov Musharraf Jaloladdin o‘g‘li. O‘zbekistonda fermerlik harakatiga to‘liq o‘tilishi.....28-32
6.	Xo‘jamuratov Umarjon Rustamovich, Xo‘jamatov Intizom Jumaboevich. Rimajon xudoyberganova – xorazm viloyatini boshqargan ilk ayol.....33-36
7.	Jumaniyozova Durdona Jumaboyevna. 2-sinf “ona tili va o‘qish savodxonligi” darslari samaradorligini oshirish va anglash ko‘nikmalarini shakllantirish.....37-42
8.	Niyozov Shihnazar Oybek o‘g‘li. Yangi O‘zbekiston sharoitida xorazm viloyatida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi (“xorazm haqiqati” gazetasi materiallari asosida).....43-45
9.	Boltayeva Dilnoza. Geografiya o‘qitishning pedagogik texnologiyalari.....46-48
10.	Sobirboeva Gulora Kaxramon qizi. Ingliz lingvomadaniyatida Hobby-horse - “ot” kontseptsiyaning milliy-madaniy komponent sifatida o‘rganilishi.....49-52
11.	Otaxonova Intizor Narimboy qizi. Xorazm iqtisodiy aloqalarining shishasozlik hunarmandchiligi rivojlanishiga ta’siri.....53-55
12.	Bahodirova Feruza Bahodir qizi. Pragmatics in linguistics.....56-58
13.	Камилова Феруза Данияр кизи. Номинативные односоставные предложения в английском языке.....59-62
14.	Kamilova Feruza Daniyor qizi. The problem of sentence types and their classification in English.....63-66
15.	Marimov Muzaffar Erkinovich. Shihobiddin nasaviyning tarixnavislik faoliyati.....67-73
16.	Roximova Nilufar Egamberganovna, Ko‘palova Dildora Dilshod qizi. Kompetensiyaviy yondashuv haqida olimlarimizning ilmiy tadqiqotlari.....74-77
17.	Urazboyeva Sobohat Ortiqboyevna. Boshlang‘ich sinflarda so‘z birikmasi va gap ustida ishlash metodlari hamda ularni takomillashtirish imkoniyatlari.....78-81
18.	Niyozmetov R. Xiva xonligi siyosiy hayotida diplomatiyaning o‘rni.....82-83
19.	Xudayberganova Shahnoza. Tarixi Jahongusho” asarida jaloliddin manguberdi tavsifi.....84-88
20.	Xalillayev O‘ktam Sobir o‘g‘li. Jismoniy tarbiya darslarini innovatsion

	texnologiyalar yordamida anketalashtirish.....	89-93
21.	Ахмедова Нафиса Хамроевна. Поэтическая афористика Ф.И.Тютчева и ее место в составе авторской фразеологии.....	94-96
22.	Xusainov Jahongir Bahodirovich. Mintaqa turizmi salohiyatidan samarali foydalanishning xorij tajribalari.....	97-101